

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 3 MARS 2026

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ &
VIRGINIE OMOUSSA
UNIVERSITÉ OMAR BONGO, LIBREVILLE

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Mars 2026

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Décembre 2025

Soumission des textes : 30 Janvier 2026

Retour des corrigés : 20 Février 2026

Parution : Mars 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique et de Lecture

-Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo

-Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo

-Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo

-Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST

-Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST

-Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo

-Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo

-Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo

-Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin**
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin**
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin**
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin**

Sommaire

**LES CHARISMES COMME VECTEURS DE RENOUVEAU
ECCLÉSIAL ET D'ÉVANGÉLISATION EN CÔTE D'IVOIRE :
ENJEUX THÉOLOGIQUES, SOCIOCULTURELS ET
PASTORAUX _ ANZIAN Mlan Kouakou Pierre (Côte d'Ivoire) ---
-----11**

**ACCES A L'EAU POTABLE DANS LA COMMUNE
D'AGBANGNIZOUN AU BENIN _ Emmanuel SOVI (Benin) --46**

**LE NIGERIA A L'ÉPREUVE DE LA MENACE BOKO HARAM :
2000-2015 _ KOUASSI Koffi Eric _ (Côte d'Ivoire) -----103**

**HUMOUR ET COHÉSION SOCIALE EN CÔTE D'IVOIRE :
ENTRE RÉSILIENCE COLLECTIVE ET CONTRE-POUVOIR
SYMBOLIQUE _ N'GORAN Ahou Béatrice & KPODA
Mwinniakpèon Victorien (Côte d'Ivoire) -----137**

**LA PROBLÉMATIQUE DE L'INTEGRATION SOCIALE DES
ELITES URBAINES DANS LES LOCALITES AU CAMEROUN _
ONDOUA SAMBA Stève (Cameroun) -----153**

**ENTRE PRECARITE ECONOMIQUE ET CAPITAL
SYMBOLIQUE : LES LOGIQUES SOCIALES DU RECOURS
AUX SOINS TRADITIONNELS DANS LES QUARTIERS
PERIPHERIQUES DE KORHOGO _ Pékéna LOFIGUE (Côte
d'Ivoire) -----176**

**LES ENJEUX DE L'INTÉGRATION AFRICAINE DANS LA
PENSÉE DE KWAME NKRUMAH _ Zingbe Ana Fatym (Côte
d'Ivoire) -----210**

LISTE DES AUTEURS

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre, *Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro/Côte d'Ivoire*, anzian2009@yahoo.com

Emmanuel SOVI, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*, semayrton@yahoo.fr

KOUASSI Koffi Eric, *Université Alassane Ouattara de Bouaké/Côte d'Ivoire*, emperorbaod@gmail.com

N'GORAN Ahou Béatrice & KPODA Mwinniakpèon Victorien, *Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire*, ngoranb4@gmail.com & Victorien.kpoda@ucaouua.com

ONDOUA SAMBA Stève, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, ondouasambasteve49@gmail.com

Péyéna LOFIGUE, *Université Alassane Ouattara/Côte d'Ivoire*, lofiguepeyenaserge@gmail.com

Zingbe Ana Fatym, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire*, Anafathymzingbe95@gmail.com

**LES CHARISMES COMME VECTEURS DE RENOUVEAU
ECCLÉSIAL ET D'ÉVANGÉLISATION EN CÔTE
D'IVOIRE : ENJEUX THÉOLOGIQUES,
SOCIOCULTURELS ET PASTORAUX**

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

Maître-Assistant

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire
à Abidjan (UCAO-UUA) / Institut Saint Thomas d'Aquin à

Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cette étude s'inscrit dans le contexte ecclésial et socioculturel de la Côte d'Ivoire, marqué par la vitalité des mouvements charismatiques et la quête d'un renouveau spirituel face aux défis contemporains. Son objectif général est d'analyser comment les charismes, en tant que dons de l'Esprit, peuvent devenir des vecteurs de renouveau ecclésial et d'évangélisation, tout en favorisant une gouvernance pastorale adaptée aux réalités locales. La problématique centrale interroge la capacité des charismes à renforcer la mission de l'Église sans tomber dans des dérives individualistes ou sectaires. La question de recherche est la suivante : comment les charismes peuvent-ils contribuer à une évangélisation contextualisée et à un renouveau ecclésial en Côte d'Ivoire ? L'hypothèse est que les charismes, lorsqu'ils sont discernés et intégrés, constituent une ressource spirituelle et culturelle pour l'Église, favorisant la coresponsabilité et l'inculturation de la foi. La méthodologie repose sur une approche qualitative, combinant analyse théologique, entretiens semi-directifs et observation pastorale. Les principaux résultats montrent que les charismes dynamisent la liturgie, renforcent la

participation des laïcs et offrent des réponses aux besoins sociaux, mais nécessitent un cadre de régulation. La finalité de l'étude est de proposer des repères pour une évangélisation inclusive et une gouvernance ecclésiale fondée sur la justice, la solidarité et la dignité humaine.

Mots-clés : Charismes, Évangélisation, Inculturation, Renouveau ecclésial, Solidarité.

Abstract

This study is situated within the ecclesial and sociocultural context of Côte d'Ivoire, marked by the vitality of charismatic movements and search for spiritual renewal in the face of contemporary challenges. Its general objective is to analyze how charisms, as gifts of the Spirit, can serve as vectors of ecclesial renewal and evangelization, with fostering pastoral governance adapted to local realities. The central issue questions the ability of charisms to strengthen the Church's mission without falling into individualistic or sectarian deviations. The research question is as follows: how can charisms contribute to contextualized evangelization and ecclesial renewal in Côte d'Ivoire? The hypothesis suggests that charisms, when discerned and integrated, represent a spiritual and cultural resource for the Church, promoting coresponsibility and inculturation of faith. The methodology relies on a qualitative approach, combining theological analysis, semi-structured interviews, and pastoral observation. The main findings show that charisms energize liturgy, enhance lay participation, and respond to social needs, but require a framework of regulation. The ultimate purpose of the study is to provide guidelines for inclusive evangelization and ecclesial governance rooted in the justice, the solidarity, and the human dignity, and the human dignity.

Keywords : *Charisms, Contextualized evangelization, Ecclesial Renewal, Inculturation, Solidarity.*

Introduction

L'étude sur les charismes comme vecteurs de renouveau ecclésial et d'évangélisation en Côte d'Ivoire : enjeux théologiques, socioculturels et pastoraux, s'inscrit dans un contexte marqué par la vitalité des mouvements charismatiques et la quête d'un renouveau spirituel face aux mutations sociales, culturelles et religieuses. Dans une société ivoirienne traversée par une pluralité religieuse, de défis identitaires et d'aspirations communautaires, les charismes apparaissent comme des instruments privilégiés pour dynamiser la mission de l'Église. Ils offrent des réponses aux besoins de solidarité, de guérison et d'espérance, tout en favorisant l'inculturation de la foi. Cette étude se justifie par la nécessité de comprendre comment ces dons de l'Esprit, discernés et intégrés, peuvent contribuer à une évangélisation contextualisée et à une gouvernance pastorale plus inclusive, fondée sur la justice, la dignité et la solidarité.

Le cadre théorique mobilisé articule théologie, philosophie, anthropologie et sociologie pour analyser les charismes comme vecteurs de renouveau ecclésial et d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Sur le plan théologique, l'ecclésiologie et la pneumatologie rappellent que les charismes sont des dons de l'Esprit pour l'édification de l'Église (Moltmann, 2010 ; Congar, 1980). Des travaux récents soulignent leur rôle dans la mission et la

coresponsabilité des fidèles laïcs (Barrett, 2021). La philosophie éclaire la finitude humaine et la quête de transcendance (Ricœur, 2009 ; Marion, 2016), montrant que les charismes dépassent l'expérience individuelle pour devenir médiations de sens. L'anthropologie religieuse met en évidence l'importance des pratiques culturelles et des symboliques dans l'inculturation de la foi (Bediako, 2019 ; Sanneh, 2016), soulignant leur pertinence dans les sociétés africaines. La sociologie des religions met en évidence l'impact des mouvements charismatiques sur les dynamiques communautaires et la participation des laïcs en montrant comment ces pratiques transforment les rapports sociaux et ecclésiaux (Hervieu-Léger, 2017 ; Willaime, 2020). Toutefois, cette approche reste insuffisante si elle n'est pas articulée avec une réflexion théologique critique. C'est dans cette perspective que Muduka (2024b) souligne la nécessité d'une libération des savoirs théologiques des paradigmes coloniaux, impliquant une régulation des charismes adaptés aux réalités africaines et aux enjeux pastoraux contemporains. Ainsi, ce cadre théorique croise les perspectives doctrinales, culturelles et sociales pour montrer que les charismes, discernés et intégrés, constituent des ressources collectives capables de dynamiser l'évangélisation et de renforcer une gouvernance ecclésiale fondée sur la justice, la dignité et la solidarité. Leur actualité se manifeste dans une montée des mouvements charismatiques en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, où ils deviennent des leviers d'évangélisation contextualisée et inclusive.

La problématique centrale affirme que les charismes, dons de l'Esprit, contribuent au renouveau ecclésial et à

l'évangélisation en Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont discernés et intégrés dans une dynamique communautaire. Ils renforcent la mission de l'Église, dynamisent la liturgie et favorisent la coresponsabilité, tout en évitant les dérives individualistes ou sectaires grâce à une régulation pastorale adaptée. La question de recherche s'énonce comme suit : de quelle manière les charismes, discernés et intégrés, participent-ils à une évangélisation contextualisée et à une gouvernance ecclésiale inclusive en Côte d'Ivoire. L'hypothèse postule que la régulation et la valorisation des charismes constituent une ressource spirituelle, culturelle et pastorale capable de dynamiser la mission de l'Église et de renforcer la justice, la solidarité et la coresponsabilité.

L'objectif général de cette recherche est d'analyser le rôle des charismes comme vecteurs de renouveau ecclésial et d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre en lumière la manière dont ces dons spirituels, souvent perçus comme opposés aux structures institutionnelles, peuvent entrer en interaction et ouvrir des perspectives nouvelles pour la théologie africaine. Les objectifs spécifiques s'articulent autour de quatre axes complémentaires : évaluer la portée théologique des charismes dans l'ecclésiologie contemporaine, examiner leur impact socio-culturel dans le contexte ivoirien, identifier les enjeux liés au discernement à la régulation, et enfin, proposer des pistes pour une évangélisation contextualisée et inclusive.

La méthodologie adoptée repose sur une approche qualitative et interdisciplinaire, combinant analyse théologique, entretiens semi-directifs et observation pastorale. Cette méthodologie est pertinente, car elle permet de saisir la complexité des charismes en Côte

d'Ivoire, en tenant compte à la fois de leur dimension culturelle et sociale. En privilégiant l'étude des textes bibliques, des documents ecclésiiaux et des travaux théologiques récents, elle offre une base doctrinale solide. Cette approche favorise également la compréhension des pratiques charismatiques à travers des entretiens semi-directifs avec des acteurs ecclésiiaux, des leaders de mouvements et des fidèles laïcs, ainsi que l'analyse de données issues de la vie communautaire.

Cette étude suit une démarche argumentative progressive et structurée. Elle commence par les fondements théologiques et philosophiques des charismes, en les inscrivant dans l'ecclésiologie et la pneumatologie, puis les reliant avec la quête de transcendance et à la médiation de sens. Ce premier axe établit la base doctrinale et spirituelle. Ensuite, l'analyse se déplace vers les dynamiques socioculturelles et anthropologiques en Côte d'Ivoire, où les charismes sont envisagés comme instruments d'inculturation de la foi et comme facteurs de recomposition des identités religieuses. Ce second axe montre l'interaction entre la dimension spirituelle et le contexte culturel ivoirien. Enfin, l'étude s'ouvre sur les enjeux pastoraux et les perspectives pour l'Église ivoirienne, en soulignant l'importance du discernement et de la régulation des charismes, tout en les considérant comme leviers d'une évangélisation contextualisée. La démarche argumentative suit donc un mouvement allant du fondement doctrinal, à l'ancrage socioculturel, pour déboucher sur des orientations pastorales concrètes.

1. Fondements théologiques et philosophiques des charismes

La finalité de cette section est de mettre en évidence les bases théologiques et philosophiques des charismes, considérés comme dons de l'Esprit pour l'édification de l'Église et médiations de sens face à la finitude humaine. Leur pertinence doctrinale et existentielle ouvre la voie à une compréhension intégrée et contextualisée.

1.1. Les charismes dans l'ecclésiologie et la pneumatologie

Les charismes, tels que saint Paul les décrit, sont des dons de l'Esprit destinés à l'édification du Corps du Christ et à l'animation de la mission ecclésiale (1 Co 12, 7-27 ; 1 Co 13). Ils ne doivent pas être compris comme de simples manifestations individuelles, mais comme des ressources offertes pour la communion et le service. Y. Congar (1980, p. 145) rappelait déjà que « les charismes, reconnus par Vatican, sont des talents mis par l'Esprit au service de la communauté ». Cette affirmation souligne que l'ecclésiologie contemporaine ne peut se limiter à une vision institutionnelle ; elle doit intégrer la dynamique charismatique comme dimension constitutive et vivante. Car celle-ci exprime la diversité des dons, stimule la coresponsabilité des fidèles laïcs, nourrit la communion ecclésiale et ouvre des voies missionnaires adaptées aux réalités actuelles, renforçant ainsi l'identité et la vitalité de l'Église. Cette dynamique charismatique, en renforçant identité et vitalité ecclésiale, prépare le terrain théologique

pour une compréhension pneumatologique, où l'Esprit Saint apparaît comme principe universel de communion et moteur essentiel de la mission.

Sur le plan pneumatologique, J. Motlmann (1999, p. 212), insiste sur le rôle universel de l'Esprit Saint : « L'Esprit est l'agent de la communion et de la mission ». Autrement dit, les charismes apparaissent comme des instruments de cohésion et de vitalité missionnaires. Ils ne sont pas des privilèges personnels, mais des moyens par lesquels l'Esprit construit la communion et stimule l'élan missionnaire. La théologie contemporaine rappelle l'urgence de rééquilibrer la pensée occidentale, trop centrée sur les institutions, en redonnant une place à la vie de l'Esprit. Les charismes, discernés et régulés, permettent d'éviter leur récupération par des tendances sectaires ou individualistes, et de les orienter vers la mission commune.

Dans le contexte africain, I. N. Maduka (2024a, p. 97) souligne que les charismes doivent être intégrés dans des catégories culturelles africaines pour devenir des leviers de vitalité ecclésiale. Cette intégration culturelle est essentielle : elle permet aux charismes de s'enraciner dans les réalités sociales et spirituelles locales, en les reliant aux pratiques communautaires et aux valeurs de solidarité. Ainsi, ils deviennent des forces de recomposition identitaire et de libération, capables de transformer la vie ecclésiale et sociale. Orientés vers le bien commun, les charismes nourrissent une Église inclusive, contextualisée et ouverte à l'avenir. G. Kä Mana (2021, p. 88) les décrit comme des « forces de recomposition identitaire et de libération ». Cette perspective souligne que les charismes ne sont pas de simples manifestations spirituelles, mais des dynamiques

capables de transformer les communautés. Ils participent à la reconstruction des identités religieuses africaines et ouvrent des chemins de libération, en articulant foi, culture et justice sociale dans une mission ecclésiale contextualisée. L. Magesa (2020, p. 102), de son côté, insiste sur leur dimension communautaire. Cette logique met en évidence que les charismes, lorsqu'ils sont discernés et régulés, dépassent la simple expérience spirituelle individuelle pour devenir des instruments de communion et de justice. Ces approches convergent ainsi pour montrer qu'ils sont essentiels à une évangélisation contextualisée et à un renouveau ecclésial durable, et s'enracinent dans les cultures africaines. De ce fait, ce passage met en évidence une convergence d'approches qui souligne la valeur des charismes dans le contexte africain. L'interprétation montre que les charismes ne sont pas seulement des dons spirituels, mais qu'ils deviennent des médiations enracinées dans les cultures locales. Ainsi, ils permettent une évangélisation contextualisée, adaptée aux réalités sociales et culturelles, et favorisent un renouveau ecclésial durable. Cette double dimension révèle que l'Église, en Côte d'Ivoire et plus largement en Afrique, ne peut se développer de manière authentique qu'en intégrant les charismes dans la vie communautaire et pastorale. En d'autres termes, l'étude affirme que la vitalité ecclésiale dépend de la capacité à conjuguer tradition théologique et enracinement culturel, garantissant une foi vivante et pertinente pour les sociétés africaines contemporaines.

Par ailleurs, la dimension sociologique éclaire l'impact des charismes sur la vie ecclésiale. Hervieu-Léger (2017) et Willaime (2020) ont montré que les charismes favorisent

l'engagement des laïcs et participent à la recomposition des identités religieuses dans un contexte de pluralité culturelle et spirituelle. Ils permettent aux croyants de trouver leur place dans une Église en mutation, ouverte aux défis du monde contemporain. En ce sens, les charismes ne doivent pas être perçus uniquement comme des réalités spirituelles confinées à l'expérience individuelle ou à la sphère liturgique. Ils constituent également des facteurs de dynamisme social et ecclésial, capables de susciter de nouvelles formes de participation, d'engagement et de coresponsabilité au sein des communautés chrétiennes. Par leur diversité et leur complémentarité, ils contribuent à renouveler la mission de l'Église, en l'ouvrant davantage aux défis actuels et aux besoins concrets des fidèles laïcs. En outre, les charismes renforcent la communion ecclésiale, car ils favorisent la reconnaissance mutuelle, la solidarité et l'unité dans la diversité, éléments essentiels pour une Église vivante et missionnaire.

En somme, les charismes, discernés et intégrés dans la vie ecclésiale, apparaissent comme des dons essentiels pour l'Église d'aujourd'hui. Ils ne sont pas des privilèges individuels, mais des forces de communion, de mission et de libération, capables de dynamiser la liturgie et de renforcer la coresponsabilité des fidèles laïcs. En favorisant l'engagement communautaire, ils permettent à l'Évangile de s'incarner dans un monde marqué par la diversité culturelle et la complexité sociale, offrant des repères spirituels et éthiques pour une évangélisation contextualisée et inclusive, fondée sur la solidarité et la dignité humaine.

Ainsi, après avoir établi la place centrale des charismes dans l'ecclésiologie et la pneumatologie contemporaines, il

convient d'aborder la quête de transcendance et la médiation de sens, en montrant comment l'Esprit éclaire la foi, nourrit l'espérance et oriente la mission ecclésiale vers une communion universelle.

1.2. La quête de transcendance et la médiation de sens

La quête de transcendance est une dimension fondamentale de l'expérience religieuse. Elle traduit le désir humain de dépasser les limites de la condition terrestre pour s'ouvrir à une réalité ultime. Comme le souligne P. Tillich (2001, p. 21), « la religion est l'expérience de l'ultime, ce qui donne sens à l'existence ». Cette affirmation indique que la religion est l'expérience de l'ultime, donnant sens à l'existence humaine. Elle dépasse la simple croyance pour devenir une orientation fondamentale qui structure la vie, nourrit la quête spirituelle et relie l'individu à une dimension transcendante. Ainsi, la religion éclaire les choix, inspire la solidarité et ouvre l'existence à une profondeur universelle, essentielle pour comprendre la condition humaine. Dans le contexte africain, elle se manifeste par une recherche constante de médiations symboliques et communautaires, où la spiritualité se vit dans la solidarité et l'interdépendance. De plus, I. N. Maduka (2024b, p. 97) insiste sur la nécessité de « décoloniser les savoirs théologiques » afin que la quête de transcendance s'exprime dans des catégories culturelles propres, capables de médiatiser les sens de manière contextualisée. Cette démarche est essentielle pour que la théologie africaine ne soit pas une simple reproduction de modèles occidentaux, mais une création enracinée dans les réalités locales. Elle permet de relier la transcendance à des pratiques communautaires, à des symboles culturels et à des

expériences de libération, donnant ainsi à la fois une pertinence concrète dans la vie quotidienne. En ce sens, L. Magesa (2020, p. 102) affirme que « la spiritualité africaine est une quête de vie en plénitude, où la transcendance se vit dans la communauté ». Autrement dit, la transcendance n'est pas une expérience solitaire, mais une réalité vécue dans la solidarité et l'interdépendance. Cette vision met en lumière une spiritualité qui refuse l'individualisme et qui valorise la dimension communautaire comme lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Elle rejoint les réflexions de nombreux penseurs africains qui voient dans la communauté le cadre essentiel de la médiation de sens.

La médiation de sens renvoie aux dispositifs symboliques, rituels et théologiques qui permettent de relier l'humain au divin. Elle n'est pas une fuite hors du monde, mais une manière de donner sens à l'existence dans ses dimensions sociales, éthiques et spirituelles. G. Kä Mana (2021, p. 88) insiste sur la créativité théologique africaine comme chemin vers une transcendance incarnée et libératrice, capable de répondre aux défis contemporains. Cette créativité permet de dépasser les crises de signification et d'offrir des réponses adaptées aux réalités africaines, en intégrant les traditions culturelles et les aspirations modernes. La transcendance devient, ainsi, une force de recomposition identitaire et de libération, ouvrant des perspectives nouvelles pour la mission ecclésiale.

Les fondements théologiques et philosophiques des charismes révèlent également leur rôle essentiel dans la vie ecclésiale et communautaire. Enracinés dans la pneumatologie et l'ecclésiologie, ils apparaissent comme des dons de l'Esprit destinés à l'édification du Corps du Christ et

à l'animation de la mission. Y. Congar (1980, p. 45) rappelle que « les charismes doivent être compris comme des talents au service de la communion ». Cette affirmation souligne que les charismes ne sont pas des privilèges individuels, mais des instruments de cohésion et de vitalité missionnaire. Ils traduisent la quête de transcendance en la reliant à des pratiques communautaires et à des médiations de sens, où la spiritualité s'incarne dans les rites, les symboles et les solidarités. Cette dynamique confère une pertinence à la transcendance, nourrissant la vie quotidienne et renforçant l'identité collective dans une perspective de libération et de communion. Dans la même ligne, J. Moltmann (1999, p. 212), rappelle que « l'Esprit est l'agent de la communion et de la mission ». Les charismes apparaissent ainsi comme des instruments de vitalité ecclésiale, porteurs de missions et de service. Leur intégration dans une approche philosophique montre qu'ils ne sont pas des phénomènes marginaux, mais des médiations de transcendance et de sens, capables de relier la foi aux pratiques communautaires et éthiques. Ils deviennent des forces de transformation sociale autant que spirituelle, renforçant leur pertinence pour une évangélisation contextualisée.

En ce sens, cette approche met en lumière la double dimension des charismes, qui apparaissent comme des forces de transformation sociale autant que spirituelle. Sur le plan social, ils contribuent à renforcer la cohésion communautaire, à dynamiser les solidarités et offrir des repères culturels adaptés aux réalités locales. Sur le plan spirituel, ils nourrissent la foi, soutiennent la quête de transcendance et favorisent une expérience ecclésiale vivante. L'interprétation montre donc que leur pertinence

dépasse le cadre strictement religieux : ils deviennent des leviers d'une évangélisation contextualisée, capable de s'ancrer dans les cultures africaines tout en renouvelant durablement l'Église. Ainsi, les charismes se révèlent comme des médiations essentielles entre tradition théologique et transformation socioculturelle.

Finalement, la quête de transcendance et la médiation de sens apparaissent comme deux axes indissociables : la première exprime le désir humain d'aller au-delà de soi, tandis que la seconde fournit les moyens concrets de cette ouverture. Dans le contexte africain, ces dimensions se rejoignent dans une théologie interculturelle et libératrice, qui refuse l'abstraction pour s'incarner dans la vie quotidienne. Les charismes, les traditions communautaires et les expressions culturelles deviennent des lieux privilégiés de rencontre avec Dieu, favorisant une spiritualité enracinée, inclusive et porteuse de transformations sociales, où la foi se vit comme expérience communautaire et chemin d'espérance. Dès lors, transcendance et médiation de sens ne sont pas des réalités séparées, mais des dynamiques complémentaires qui nourrissent la vitalité ecclésiale et sociale.

Par ailleurs, après avoir mis en lumière leur importance dans la vitalité ecclésiale, il s'agit désormais d'élargir la réflexion vers les dynamiques socioculturelles et anthropologiques propres au contexte ivoirien, afin de comprendre comment ces réalités façonnent et enrichissent la mission de l'Église.

2. Dynamiques socioculturelles et anthropologiques en Côte d'Ivoire

La finalité de cette section est de mettre en lumière l'ancrage socioculturel et anthropologique des charismes en Côte d'Ivoire. Nous montrerons comment ces pratiques spirituelles s'inculturent dans les réalités africaines, influencent les dynamiques communautaires et recomposent les identités religieuses. Elles offrent ainsi des clés précieuses pour comprendre leur pertinence dans l'évangélisation et la vie ecclésiale contemporaine.

2.1. *Les charismes et l'inculturation de la foi*

Cette perspective met en évidence le rôle des charismes comme médiation culturelle, favorisant l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique. De plus, « les religions africaines, en tant que paraboles du Royaume, témoignent de la présence de Dieu dans l'histoire des peuples africains et ouvrent la voie à une théologie enracinée dans leurs cultures » (K. Bediako, 2019, p. 93). Cette affirmation souligne que la reconnaissance des religions africaines comme paraboles du Royaume prépare le terrain à l'inculturation de la foi, enracinant l'Évangile dans les cultures locales, leurs symboles et leurs valeurs. Elle favorise ainsi une théologie contextualisée, ouverte au dialogue et porteuse d'unité ecclésiale. En effet, l'inculturation de la foi est un processus par lequel l'Évangile s'enracine dans les cultures locales, en respectant leurs symboles, leurs pratiques et leurs valeurs. Elle ne consiste pas simplement à juxtaposer deux univers spirituels, mais à

créer une véritable rencontre où la foi chrétienne dialogue avec les traditions africaines. Dans ce cadre, les charismes apparaissent comme des médiations privilégiées, capables de relier la dynamique spirituelle chrétienne aux réalités africaines. Comme le rappelle J. Mbeti (2015, p. 45), « la religion africaine est profondément enracinée dans la vie quotidienne, elle donne sens à l'existence et structure la communauté ». Par conséquent, les charismes, en tant que dons l'Esprit, trouvent un terrain fertile dans les cultures africaines où la dimension communautaire est centrale. Ils s'expriment dans la solidarité, les rites et les symboles, nourrissent la coresponsabilité ecclésiale et la communion fraternelle. Enracinés dans les pratiques locales, ils deviennent des forces vitales pour une Église inclusive et missionnaire, capable d'articuler fidélité évangélique et richesse culturelle tout en répondant aux défis contemporains. De fait, I. N. Maduka (2024b, p. 97) insiste sur la nécessité de « décoloniser les savoirs théologiques » afin que l'inculturation ne soit pas une simple adaptation superficielle, mais un véritable approfondissement des charismes dans les catégories culturelles africaines. Cette exigence permet d'éviter la reproduction de modèles importés et favorise une théologie enracinée dans les réalités africaines. Les charismes deviennent alors des leviers de vitalité ecclésiale, capable de relier la foi chrétienne aux pratiques communautaires et aux symboles culturels. Ils traduisent la quête de transcendance en une expérience incarnée, vécue dans la solidarité et l'interdépendance.

L. Magesa (2020, p. 102) souligne que « la spiritualité africaine est une quête en plénitude, où la transcendance se

vit dans la communauté ». En d'autres termes, la transcendance n'est pas une expérience solitaire, mais une réalité vécue dans la communion. Les charismes, vécus dans les assemblées charismatiques, deviennent des instruments de cette quête de plénitude et de responsabilité. Ils permettent à la communauté chrétienne de s'ouvrir à une expérience de Dieu qui n'est pas abstraite, mais enracinée dans la vie quotidienne et dans les pratiques de solidarité. Dans la même ligne, G. Kä Mana (2021, p. 88) affirme que « l'inculturation des charismes est une voie vers une théologie libératrice et incarnée ». Cette logique met en lumière la créativité théologique africaine, qui refuse l'abstraction pour s'incarner dans les réalités sociales. Les charismes deviennent alors des forces de recomposition identitaire et de libération, capables de transformer la société et de répondre aux défis contemporains. Ils ne sont pas des phénomènes marginaux, mais des instruments de vitalité missionnaire et de transformation sociale. En ce sens, B. Bujo (2019, p. 78) rappelle que « les dons de l'Esprit doivent se traduire en pratiques de solidarité et justice ». L'éthique africaine apparaît de la sorte comme un lieu privilégié d'inculturation des charismes : elle relie la foi aux pratiques communautaires et à la responsabilité. Les charismes, discernés et régulés, deviennent des médiations de sens, capables de dépasser les crises sociales et spirituelles pour offrir une vitalité nouvelle à la communauté. Ils favorisent une Église inclusive, enracinée dans ses cultures et ouverte à la transformation, en valorisant la diversité des charismes, en nourrissant la communion fraternelle et en stimulant la mission contextualisée et dynamique. Comme le rappelle L. O. Sanneh (2016, p. 145),

« les charismes, en tant que dons de l'Esprit, sont accordés pour la vie de la communauté et manifestent la vitalité de l'Évangile lorsqu'ils prennent racine dans les cultures locales ». Cette affirmation met en évidence la vocation missionnaire des charismes : ils ne sont pas destinés à l'exaltation individuelle, mais à l'édification de l'Église. Enracinés dans les cultures locales, ils manifestent la vitalité de l'Évangile et favorisent l'inculturation. Ils stimulent la coresponsabilité, nourrissent la communion fraternelle et orientent la mission universelle, permettant à l'Église de répondre aux défis contemporains avec créativité et fidélité évangélique et ouverture aux cultures locales.

Ainsi, cette argumentation met en évidence la fonction intégratrice des charismes dans la vie ecclésiale. En effet, ils stimulent la coresponsabilité, ce qui favorise une participation active des fidèles laïcs à la mission de l'Église. Par ailleurs, ils nourrissent la communion fraternelle en renforçant les liens communautaires et en créant un climat de solidarité. De plus, ils orientent ma mission universelle, permettant à l'Église de dépasser les frontières culturelles et de s'ouvrir aux diversités locales. L'interprétation montre que cette dynamique rend l'Église capable de répondre aux défis contemporains avec créativité, fidélité évangélique et ouverture culturelle. Par conséquent, les charismes apparaissent comme des leviers essentiels pour conjuguer enracinement local et universalité, assurant un renouveau ecclésial durable et pertinent.

En fin de compte, les charismes et l'inculturation de la foi apparaissent comme deux réalités indissociables : les premiers donnent vie et dynamisme à la communauté chrétienne, tandis que la seconde assure leur enracinement

dans les cultures africaines, en valorisant les symboles, les pratiques et les traditions locales. Leur interaction ouvre la voie à une Église ivoirienne inclusive, capable de conjuguer fidélité à l'Évangile et pertinence culturelle. Les dons de l'Esprit deviennent ainsi des instruments de communion, de discernement et de transformation sociale, favorisant la coresponsabilité et la solidarité.

Dans cette dynamique, l'action des dons spirituels, en favorisant communion et solidarité, ouvre la voie à l'analyse de leur impact communautaire et de la recomposition des identités religieuses contemporaines.

2.2. Impact communautaire et recomposition des identités religieuses

Les charismes, en tant que dons de l'Esprit, dépassent la simple dimension spirituelle individuelle ; ils produisent un impact communautaire profond et participent à la recomposition des identités religieuses en Afrique. En effet, comme le souligne D. Hervieu-Léger (2017, p. 63), « les charismes favorisent une participation active des laïcs et contribuent à la redéfinition des appartenances religieuses. Cette dynamique est particulièrement visible en Côte d'Ivoire, où les mouvements charismatiques transforment les rapports entre clercs et fidèles laïcs, en donnant une place nouvelle à la coresponsabilité et à l'engagement communautaire. En effet, J. P. Willaime (2020, p. 54) observe que « les charismes introduisent une logique de fluidité identitaire, où les croyants naviguent entre tradition et modernité ». Autrement dit, cette recomposition se traduit par une hybridation des pratiques : chants, prières et liturgies charismatiques s'entrelacent avec des symboles

africains, produisant une identité religieuse plurielle et contextualisée. Cette hybridation reflète la capacité des charismes à s'adapter aux réalités locales, tout en ouvrant la voie à une Église plus inclusive et enracinée dans ses cultures. Dans la même perspective G. Kä Mana (2021, p. 88) souligne que « l'inculturation des charismes est une voie de recomposition identitaire et de libération ». Cette affirmation met en lumière la créativité théologique africaine, qui refuse l'abstraction pour s'incarner dans les réalités sociales et culturelles. Loin d'être de simples phénomènes spirituels marginaux, les charismes deviennent des forces de transformation capables de répondre aux défis contemporains : pauvreté, injustice, conflits ou crises identitaires. Ils nourrissent une théologie libératrice, enracinée dans les cultures africaines, et participent à la construction d'une identité ecclésiale qui conjugue fidélité à l'Évangile et pertinence culturelle. En ce sens, l'inculturation des charismes ne se limite pas à une adaptation superficielle ; elle ouvre un chemin de libération, où la foi se déploie dans des pratiques sociales concrètes et dans une recomposition des identités religieuses.

Par ailleurs, L. Magesa (2020, p. 102), insiste sur la dimension communautaire en affirmant que « la spiritualité africaine est une quête de vie en plénitude, vécue dans la communauté ». Les charismes, vécus dans les assemblées charismatiques, deviennent ainsi des instruments de cohésion sociale et de solidarité. Ils permettent à la communauté chrétienne de s'ouvrir à une expérience de Dieu qui n'est pas abstraite, mais enracinée dans la vie quotidienne, dans les relations humaines et dans les pratiques de partage. Cette vision rejoint les réflexions sur

la coresponsabilité ecclésiale, où chaque fidèle est appelé à mettre ses dons au service de la communauté, renforçant ainsi la communion et la vitalité missionnaire. De cette manière, les charismes apparaissent comme des médiations de sens et des leviers de transformation sociale et spirituelle. Ils favorisent une Église africaine inclusive, enracinée dans ses cultures locales, ouvertes à la justice et à la solidarité, et capables de se renouveler face aux défis contemporains. En intégrant les charismes dans une dynamique communautaire et contextualisée, l'Église africaine se construit dans un espace de vitalité spirituelle et de libération, où la foi devient force de recomposition identitaire et d'espérance pour l'avenir. En ce sens, B. Bujo (2019, p. 78) rappelle que « l'éthique africaine, fondée sur la solidarité, est le lieu où les charismes trouvent leur véritable expression ». Cette affirmation met en évidence le rôle central de l'éthique comme espace d'inculturation, où la foi chrétienne s'articule aux pratiques communautaires et aux exigences de justice sociale. Les charismes, lorsqu'ils sont discernés et régulés, ne se réduisent pas à des manifestations spirituelles individuelles ; ils deviennent des médiations de sens, capables de dépasser les crises sociales, politiques et spirituelles qui traversent les sociétés africaines. Dès lors, ils offrent une vitalité nouvelle à la communauté, en renforçant la cohésion et en ouvrant des chemins de réconciliation. En effet, loin d'être des privilèges personnels, les charismes apparaissent comme des dons orientés vers le bien commun. Ils favorisent une Église inclusive, enracinée dans ses cultures locales et attentive aux réalités sociales. En intégrant les valeurs de solidarité et de justice, ils participent à la construction d'une identité

ecclésiale contextualisée, apte à allier fidélité à l'Évangile et enracinement culturel. Par conséquent, les charismes deviennent des leviers de transformation sociale et spirituelle, contribuant à une mission ecclésiale qui libère, rassemble et ouvre à l'Église africaine à l'avenir.

Dès lors, cette démonstration met en évidence la puissance des charismes comme leviers de transformation à la fois sociale et spirituelle. En effet, ils ne se limitent pas à nourrir la vie intérieure des croyants : ils stimulent la solidarité, renforcent la cohésion communautaire et favorisent une ouverture aux cultures locales. Sur le plan ecclésial, ils orientent la mission vers une dynamique libératrice et rassembleuse, capable de répondre aux défis contemporains avec créativité et fidélité évangélique. L'interprétation montre que les charismes deviennent des médiations essentielles pour l'Église africaine, en l'ancrant dans ses réalités culturelles tout en la projetant vers l'avenir. Ainsi, ils assurent un renouveau ecclésial durable, où la spiritualité et la transformation sociale se conjuguent harmonieusement.

En conclusion à cette deuxième section, les charismes apparaissent comme des catalyseurs de recomposition identitaire et communautaire. Ils permettent aux croyants de s'appropriier la foi dans leurs cultures, de renforcer la cohésion sociale et de construire une identité religieuse africaine plurielle, inclusive et contextualisée. Les dynamiques socioculturelles et anthropologiques en Côte d'Ivoire révèlent l'importance des charismes dans la vitalité communautaire et la recomposition des identités religieuses. Elles montrent l'expérience croyante. De la sorte, les charismes, loin d'être marginaux, sont de

véritables leviers de cohésion sociale et de recomposition identitaire. Ils permettent à l'Église ivoirienne de s'inscrire dans une dynamique inclusive, contextualisée et profondément enracinée dans les cultures locales.

De la sorte, une fois souligné l'apport des charismes au dynamisme et à l'enracinement de l'Église, il convient d'analyser plus en profondeur leur impact communautaire et leur rôle dans la recomposition des identités religieuses.

3. Enjeux pastoraux et perspectives pour l'Église ivoirienne

La finalité de cette section est de mettre en évidence les enjeux pastoraux liés au discernement et à la régulation des charismes, afin d'éviter les dérives et renforcer la communion ecclésiale. Nous montrerons comment les charismes, intégrés dans une gouvernance inclusive, peuvent devenir des leviers d'évangélisation contextualisée et de renouveau pour l'Église ivoirienne.

3.1. Discernement et régulation des charismes

Le discernement et la régulation des charismes constituent aujourd'hui un enjeu pastoral central pour l'Église contemporaine, particulièrement en Afrique où les mouvements charismatiques connaissent une expansion remarquable. Ces dons de l'Esprit, porteurs de vitalité et de créativité, doivent être accueillis avec gratitude, mais aussi évalués avec rigueur afin d'éviter les dérives qui pourraient fragiliser la communion ecclésiale. Y. Congar (1980, p. 146) rappelle avec force que « les charismes ne sont pas des privilèges individuels, mais des dons pour l'édification de la

communauté ». Cette affirmation situe les charismes dans une dynamique de coresponsabilité et souligne la nécessité d'un discernement ecclésial qui oriente vers le bien commun. En effet, les charismes, en tant que dons de l'Esprit, ne sont pas des privilèges individuels, mais des ressources partagées au service de la communauté. Ils invitent chaque fidèle laïc à collaborer dans un esprit de solidarité, nourrissant la communion ecclésiale et ouvrant des chemins missionnaires adaptés aux défis actuels. À cet égard, B. Bujo (2019, p. 78) met en lumière l'importance de l'éthique africaine, fondée sur la solidarité, comme lieu privilégié où les charismes trouvent leur véritable expression. Les charismes ne peuvent être réduits à des expériences spirituelles individuelles ou à des manifestations spectaculaires ; ils doivent se traduire en pratiques concrètes de justice, de partage et de solidarité. Cette dimension éthique est essentielle pour prévenir les dérives sectaires ou individualistes qui menacent parfois les communautés charismatiques. Elle garantit que les charismes demeurent au service de la communion et de la mission, non d'intérêts particuliers ou de logiques de pouvoir.

De plus, D. Zahan (1970, p. 45) affirme que « la spiritualité africaine est inséparable de la communauté et de la solidarité, car elle se vit dans l'interdépendance des êtres et dans l'harmonie sociale ». Cette perspective met en évidence que la quête spirituelle ne peut être comprise en dehors du tissu relationnel qui relie les individus entre eux, aux ancêtres et au cosmos. La dimension communautaire devient ainsi le lieu privilégié où se déploie la foi, non comme une démarche individuelle isolée, mais comme une expérience partagée qui nourrit la cohésion sociale et favorise une vision

intégrale de la vie. En ce sens, les charismes se révèlent comme des dons communautaires qui nourrissent la communion, renforcent la solidarité et ouvrent des chemins de réconciliation. Ils doivent des leviers puissants d'une évangélisation contextualisée, capable d'intégrer fidélité à l'Évangile et adaptation culturelle pour renouveler la mission ecclésiale en Afrique. Ainsi, I. N. Muduku (2024b, p. 97) insiste quant à lui sur la nécessité d'une « décolonisation des savoirs théologiques », qui implique une régulation des charismes adaptée aux contextes africains. Cette démarche permet d'éviter la reproduction de modèles importés, souvent inadaptés aux réalités locales, et favorise l'émergence d'une théologie contextualisée. Les charismes deviennent alors de leviers de vitalité ecclésiale et d'évangélisation, capables de relier la foi chrétienne aux pratiques culturelles africaines et de nourrir une identité religieuse libératrice. Ils participent à la construction d'une Église africaine, qui est à même de concilier fidélité évangélique et enracinement culturel, tout en affirmant son autonomie théologique. Ainsi, le discernement et la régulation des charismes ne doivent pas être perçus comme freins à la créativité spirituelle, mais comme des conditions de leur véritable fécondité. En les intégrant dans une dynamique de communion, l'Église africaine peut transformer ces dons en instruments de mission et de transformation sociale. Les charismes, vécus dans la solidarité et orientés vers le bien commun, deviennent des forces vitales pour une Église qui cherche à répondre aux défis contemporains : pauvreté, injustices sociales, conflits ethniques ou crises politiques. Ils offrent une réponse spirituelle et

communautaire qui dépasse les logiques individuelles et ouvre des chemins de réconciliation et de paix.

Dans cette dynamique, l'analyse met en lumière la dimension profondément transformatrice des charismes lorsqu'ils sont vécus dans la solidarité et orientés vers le bien commun. Sur le plan social, ils offrent des réponses concrètes aux défis majeurs tels que la pauvreté, les injustices, les conflits ethniques ou les crises politiques, en favorisant la cohésion et la réconciliation. Sur le plan spirituel, ils dépassent les logiques individuelles pour nourrir une dynamique communautaire fondée sur la fraternité et l'ouverture. L'interprétation montre que les charismes deviennent ainsi des forces visibles pour une Église africaine capable de conjuguer fidélité évangélique et créativité pastorale. Ils trouvent des chemins de paix et de justice, tout en renforçant la pertinence d'une mission ecclésiale contextualisée et durable.

En définitive, l'enjeu pastoral du discernement des charismes en Afrique est double : il s'agit d'une part de préserver l'unité ecclésiale en évitant les dérives sectaires, et d'autre part, de valoriser la richesse des dons de l'Esprit comme instruments de transformation sociale et culturelle. L'Église africaine, en accueillant les charismes dans une théologie contextualisée et une éthique de solidarité, peut devenir un espace de vitalité spirituelle et de libération. Les charismes, loin d'être des privilèges individuels, apparaissent alors comme des forces communautaires capables de renouveler l'évangélisation et de construire une Église véritablement enracinée dans les cultures africaines, ouvertes à l'avenir et fidèles à l'Esprit qui la guide.

Corrélativement, une fois leur contribution à la communion ecclésiale et à la transformation sociale établie, il importe d'examiner comment ces dons deviennent des leviers puissants d'une évangélisation contextualisée, intégrant spiritualité et culture.

3.2. Les charismes comme leviers d'évangélisation contextualisée

Les charismes, compris comme dons de l'Esprit, ne sont pas seulement des manifestations spirituelles individuelles ; ils constituent également des leviers puissants pour une évangélisation contextualisée, adaptée aux réalités culturelles et sociales africaines. En effet, comme le souligne H. U von Balthasar (1973, p. 112), « les charismes ne sont pas des privilèges individuels, mais des dons confiés par l'Esprit pour l'édification du Corps du Christ ». Les charismes, lorsqu'ils sont discernés et intégrés, se révèlent comme des dons de l'Esprit mis au service de la communion et de la mission. Ils nourrissent la coresponsabilité, dépassent les logiques individualistes et valorisent la diversité des cultures. Enracinés dans les réalités africaines, ils deviennent de véritables médiations culturelles, capables de traduire l'Évangile en pratiques vivantes et pertinentes pour les communautés. Cette dynamique rappelle que l'évangélisation ne peut pas se limiter à une transmission doctrinale abstraite ; elle doit s'incarner dans les pratiques charismatiques, aptes à dialoguer avec les cultures locales et à renfoncer la communion ecclésiale. Les charismes apparaissent ainsi comme des médiations concrètes, où la foi se déploie en gestes de solidarité, de partage et de coresponsabilité, donnant chair à l'Évangile et

vitalité à l'Église. Dans cette logique, Y. Congar (1980, p. 95) insiste sur la dimension mission de l'Esprit en affirmant que : « L'Esprit construit l'Église tout en la poussant vers la mission ». Les charismes, lorsqu'ils sont discernés et régulés, deviennent de véritables instruments de cohésion et d'annonce de l'Évangile. Ils ne doivent pas être perçus comme des privilèges individuels réservés à quelques-uns, mais comme des moyens par lesquels l'Esprit Saint édifie la communauté et stimule l'élan missionnaire. En effet, leur discernement ecclésial apparaît indispensable pour prévenir les dérives sectaires ou individualistes qui risqueraient de fragmenter le corps ecclésial. Une régulation attentive permet de garantir leur fécondité pastorale et de les orienter vers le bien commun.

Dans le contexte africain, marqué par une forte expansion des mouvements charismatiques.

Cette vigilance est d'autant plus nécessaire. Elle assure que les charismes demeurent au service de la communion fraternelle et de la mission évangélisatrice, en favorisant une Église enracinée dans ses cultures et ouverte à l'avenir. Ainsi, les charismes, bien intégrés, deviennent des leviers puissants pour renouveler la vitalité ecclésiale et offrir un témoignage crédible de l'Évangile au cœur des sociétés africaines. Ils contribuent également à la transformation sociale, en suscitant des pratiques de solidarité et en renforçant l'unité face aux défis contemporains. Ainsi, cette dynamique de solidarité sociale trouve un prolongement naturel dans la vie ecclésiale, où l'évangélisation synodale manifeste que la coresponsabilité des fidèles laïcs renforce l'unité et nourrit un discernement partagé.

Sur le plan ecclésiologique, elle souligne que la vitalité de l'Église repose sur la coresponsabilité de tous ses membres, appelée à collaborer dans un esprit de solidarité et de discernement. L'ouverture à l'action de l'Esprit devient ainsi le moteur d'une communauté ecclésiale, dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir, capable de répondre aux défis contemporains. Dans cette perspective, les charismes apparaissent comme des instruments privilégiés de coresponsabilité, favorisant une Église ouverte à la diversité des cultures et attentive aux réalités concrètes de ses fidèles. Dans le contexte africain, cette coresponsabilité revêt une importance particulière : elle permet de dépasser une vision strictement hiérarchique de l'institution ecclésiale pour valoriser la contribution de tous, qu'il s'agisse des clercs ou des laïcs, des hommes ou des femmes, des jeunes ou des anciens.

Sur le plan pneumatologique, I. N. Maduka (2024b, p. 97) rappelle que les charismes doivent être intégrés dans des catégories culturelles africaines afin de devenir de véritables leviers de vitalité ecclésiale. Cette exigence de contextualisation rejoint la nécessité d'une décolonisation des savoirs théologiques, afin que l'évangélisation ne soit pas une simple reproduction de modèles importés, mais une véritable appropriation enracinée dans les réalités africaines. Les charismes deviennent alors des médiations culturelles, capables de relier la foi chrétienne aux pratiques et aux symboles locaux. Ils traduisent l'Évangile dans des langages compréhensibles et pertinents, en intégrant traditions, valeurs et aspirations, et en offrant aux communautés africaines une expérience vivante et incarnée de la Bonne Nouvelle.

En dernier ressort, les charismes constituent des leviers essentiels pour une évangélisation contextualisée. En intégrant les cultures locales et en renforçant la coresponsabilité ecclésiale, ils favorisent une Église inclusive, missionnaire et enracinée dans les réalités africaines. Orientés vers la solidarité et le discernement, ils nourrissent la communion et ouvrent des chemins adaptés aux défis contemporains, articulant fidélité évangélique et richesse culturelle.

En conséquence, cette perspective souligne la portée transformatrice des charismes lorsqu'ils sont orientés vers la solidarité et le discernement. En nourrissant la communion, ils renforcent les liens fraternels et favorisent une dynamique ecclésiale inclusive. Leur rôle ne se limite pas à la sphère spirituelle : ils ouvrent des chemins adaptés aux défis contemporaine, tels que les injustices sociales, les crises culturelles ou les tensions communautaires. L'interprétation montre qu'ils articulent fidélité évangélique et richesse culturelle, permettant à l'Église de conjuguer enracinement local et ouverture universelle. Ainsi, les charismes apparaissent comme des instruments essentiels pour une mission ecclésiale contextualisée, capables de répondre aux réalités africaines tout en demeurant fidèles à l'Évangile, et de soutenir un renouveau durable et pertinent.

En conclusion de cette troisième section, il ressort de cela que les charismes, lorsqu'ils sont discernés et régulés, constituent des leviers essentiels pour l'avenir pastoral de l'Église ivoirienne. Ils favorisent la coresponsabilité des fidèles laïcs, renforcent la communion ecclésiale et ouvrent des perspectives d'évangélisation contextualisée. Leur

intégration dans une dynamique synodale permet de dépasser les logiques individualistes et de promouvoir une participation active de tous. Enracinés dans la dimension communautaire de la spiritualité africaine, les charismes acquièrent une portée sociale et missionnaire, contribuant à la cohésion et à la vitalité de l'Église. Ils possèdent également une dimension éthique, en orientant les pratiques vers le bien commun, et une force de recomposition identitaire, en valorisant les cultures locales et en les reliant à la foi chrétienne. Ainsi, l'Église ivoirienne est appelée à reconnaître et à valoriser les charismes comme instruments de communion et de transformation, afin de relever les défis contemporains et de bâtir une Église inclusive, missionnaire et profondément enracinée dans ses traditions et ses cultures.

Conclusion

L'étude intitulée « *Les charismes comme vecteur de renouveau ecclésial et d'évangélisation en Côte d'Ivoire* » met en évidence plusieurs résultats significatifs. Sur le plan des fondements théologiques et philosophiques, elle montre que les charismes, enracinés dans l'ecclésiologie et la pneumatologie, constituent des dons de l'Esprit qui renforcent la communion ecclésiale. Ils répondent à une quête de transcendance en offrant une médiation de sens, permettant aux fidèles de relier leur expérience spirituelle à une dimension universelle.

Au niveau des dynamiques socioculturelles et anthropologiques, l'étude révèle que les charismes favorisent l'inculturation de la foi en Côte d'Ivoire, en

intégrant des éléments culturels locaux dans la pratique chrétienne. Ils contribuent aussi à la recombinaison des identités religieuses, en créant de nouvelles formes de solidarité communautaire et en renforçant l'appartenance ecclésiale dans un contexte marqué par la pluralité religieuse.

Enfin, concernant les enjeux pastoraux, les résultats soulignent l'importance du discernement et de la régulation des charismes pour éviter les dérives et maintenir l'unité ecclésiale. L'étude conclut que les charismes, bien encadrés, deviennent de véritables leviers d'une évangélisation contextualisée, capable de répondre aux défis contemporains de l'Église ivoirienne. Ainsi, la démarche met en lumière une dynamique allant du fondement doctrinal à l'impact socioculturel, pour déboucher sur des perspectives pastorales concrètes et porteuses de renouveau.

Comparée aux travaux de Congar (1980), qui met en évidence les charismes comme dons pour l'édification communautaire, et ceux de Moltmann (1999), qui insiste sur leur dimension missionnaire, les résultats de cette étude apportent une perspective contextualisée propre à la Côte d'Ivoire. Ils rejoignent les analyses plus récentes de Magesa (2020) et Bujo (2019), qui soulignent l'importance de l'inculturation et de la solidarité dans la compréhension des charismes. De même Maduka (2024a) et Kä Mana (2021) insistent sur leur rôle dans la recombinaison identitaire et la libération. Par conséquent, cette étude confirme et enrichit ces approches en montrant leur pertinence pastorale et socioculturelle ivoirienne.

La critique des résultats met en lumière certaines limites méthodologiques et théologiques. Elle souligne que, malgré la

pertinence des charismes comme vecteurs de renouveau ecclésial, leur discernement reste parfois insuffisant, entraînant des risques de dérives individualistes ou sectaires. Sur le plan socioculturel, l'étude révèle une tension entre inculturation et influences extérieures, qui peut fragiliser l'identité religieuse, afin d'assurer une évangélisation véritablement contextualisée et durable. Sur le plan pastoral, il importe de souligner la nécessité d'une régulation plus inclusive, afin de garantir une évangélisation incarnée dans les réalités locales et capables de s'inscrire dans la durée.

Cette recherche présente une double portée, à la fois théorique et socio-utilitaire. Sur le plan théorique, elle renouvelle la compréhension des charismes en les inscrivant dans l'ecclésiologie et la pneumatologie, tout en les reliant à la quête de transcendance et à la médiation de sens. Elle enrichit également la réflexion sur l'inculturation en Côte d'Ivoire, en montrant comment les charismes participent à la recomposition des identités religieuses et à l'intégration des valeurs culturelles locales. Sur le plan socio-utilitaire, l'étude met en évidence leur rôle concret dans la cohésion communautaire, la solidarité et la dynamisation des communautés. Enfin, elle propose des pistes pastorales pour un discernement et une régulation adaptés permettant à l'Église ivoirienne d'utiliser les charismes comme leviers d'une évangélisation contextualisée, à la fois spirituelle et sociale.

Les recommandations de l'étude insistent sur la nécessité d'un discernement pastoral rigoureux des charismes, afin d'éviter les dérives individualistes et de favoriser leur intégration harmonieuse dans la vie ecclésiale. Elles

soulignent également l'importance de la formation théologique des fidèles laïcs et du renforcement de la coresponsabilité dans la mission. Quant aux ouvertures, elles invitent à approfondir la recherche interdisciplinaire, en croisant théologie, sociologie et anthropologie, et à explorer de nouvelles pratiques d'inculturation qui permettent à l'Église ivoirienne de répondre aux défis spirituels et sociaux contemporains.

En somme, l'étude montre que les charismes, discernés et intégrés dans une dynamique théologique, sociologique et pastorale, constituent des vecteurs essentiels de vitalité ecclésiale et d'évangélisation contextualisée en Côte d'Ivoire. Ils favorisent la communion, la coresponsabilité et la transformation sociale, permettant à l'Église ivoirienne de s'enraciner profondément dans ses cultures tout en renouvelant ses missions.

Références bibliographiques

BALTHASAR Hans Urs von, 1973, *Théologie des ministères*, Cerf, Paris

BECQUART Nathalie, 2021, « Les discernements des charismes dans la dynamique synodale », in *Christus*, N° 269 Avril 2021, pp. 45-47.

BEDIAKO Kwame, 2019, « African religions as " parables of the Kingdom" ? Karl Barth and Kwame Bediako on revelation and culture », in *Studia Theological Journal*, N° 1 Juin 2019, pp. 93-110.

BUJO Bénézet, 2019, *La théologie africaine au XXI^e siècle : la contribution des femmes africaines*, Paulines Publications, Nairobi

BUJO Bénézet, 1992, *Éthique africaine et théologie chrétienne : Inculturation et coresponsabilité*, Paulines Publications, Nairobi

CONGAR Yves, 1980, *Je crois en l'Esprit Saint*, Cerf, Paris
ELA Jean-Marc, 1990, *Inculturation et libération : une théologie africaine récente*, Karthala, Paris

HERVIEU-LÉGER Daniel, 2017, *Le temps de religions*, Seuil, Paris

KÄ MANA Geoffroy, 2021, *La théologie africaine et les défis de la modernité*, Clé, Yaoundé

MADUKA Ndongala Ignace, 2024a, *Dans l'Esprit Saint : Pneumatologie fondamentale*, Clé, Yaoundé

MADUKA Ndongala Ignace, 2024b, *Décoloniser les savoirs théologiques : Pour une inculturation des charismes*, Médiaspaul, Kinshasa

MAGESA Laurenti, 2020, *African Religion : The Moral Traditions of Abundant Life*, Orbis Books, Maryknoll

MBETI John Samuel, 2015, *Introduction to African religion*, Waveland Press, Long Grove

MBETI John Samuel, 1991, *La force vitale dans la pensée théologique africaine*, Clé, Yaoundé

MOLTMANN Jürgen, 1999, *L'Esprit de la vie : une affirmation universelle*, Cerf, Paris

TILLICH Paul, 2001, *La dynamique de la foi*, Cerf, Paris

WILLAIME Jean-Paul, 2020, *Sociologie du protestantisme*, Presses Universitaires de France, Paris

ZAHAN Dominique, 1970, *Spiritualité et pensée africaine*, Payot, Paris

ACCES A L'EAU POTABLE DANS LA COMMUNE D'AGBANGNIZOUN AU BENIN

Emmanuel SOVI

Université d'Abomey-Calavi (Benin)
Institut National de l'Eau
Laboratoire de Géographie Rurale et
d'Expertise Agricole (LaGREA),
semayrton@yahoo.fr

Résumé

Comme la plupart dans la région de la Commune d'Agbangnizoun. Ce milieu n'a pas de ressources en eau de surface. Ceci, couplé à la hauteur de la nappe phréatique et à une ingénierie hydraulique insuffisante, aggrave le problème d'accès à l'eau potable dans l'environnement.

Cette étude de l'eau potable dans la zone d'Agbangnizoun vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau. Elle est réalisée à travers des recherches documentaires et des enquêtes de terrain.

Les résultats de cette étude indiquent que les sources d'approvisionnement en eau de la région sont: 04 puits modernes, 33 puits traditionnels, 83 réservoirs d'eau, 29 utilisateurs de SONEB, 01 PEA, 01 AEV (avec 03 bornes fontaines) et 08 FPM Le taux de couverture est de 04,01 %. Le propriétaire assure la gestion de l'eau au niveau du puits et du réservoir. Mais pour l'eau SONEB, PEA et AEV et FPM, l'approche de gestion est communautaire.

Une mauvaise gestion de l'eau des ménages est à l'origine de certaines maladies, comme la diarrhée et le paludisme. Par conséquent, des stratégies telles que la désinfection et

l'assainissement de l'eau autour du niveau de l'eau ont été proposées pour parvenir à une gestion durable des ressources en eau.

Mots-Clés: *Accès, eau potable, assainissement, Agbangnizoun, Bénin.*

Abstract

The district of Agbangnizoun as the majority of the localities located at the north of the Commune of Zogbodomey is deprived of water resource surface. This situation combined with the high depth of the ground water and the insufficiency of adequate hydraulic works accentuates the problems of access to drinking water in the medium.

This study on the problems of drinking water in the district of Agbangnizoun aims to contribute to the improvement of the conditions of access to water. It was led thanks to the information retrieval and to the investigations into the ground.

The results of this study showed that the sources of supply water in the district are: 04 modern wells, 33 traditional wells, 83 cisterns, 29 subscribers with the SONEB, 01 PEA, 01 AEV which has 03 terminals fountains and 08 FPM, are a cover rate of 04,01 %. Thus the water management on the level of the wells and cisterns is ensured by the owners. But for water of the SONEB, the PEA and AEV, and FPM the mode of management is Community.

The bad management of water in the households causes disease certain to knowing the diarrhoea and paludism. Then the strategies such as the disinfection of water, the cleansing goshawks of the water points are proposed for a durable management of the water resources.

Key Words: *access - drinking water - cleansing - Agbangnizoun - Benin.*

Introduction

L'eau est un bien important de la vie et une ressource indispensable pour la survie des animaux. C'est un atout précieux et nécessaire pour tous les écosystèmes (D. Adoubiaran, 2008, p.32). Ce potentiel à la fois des eaux de surface et souterraines est inégalement réparti dans soixante-dix-sept (77) villes de Chine (L. H. F. Dougou, 2012, p.24). Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002, p.29), 1,1 milliard de personnes n'ont pas suffisamment d'eau. Le thème de la Journée mondiale de l'eau 2005 et de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (DIEPA) a souligné le rôle central de l'eau dans la santé et le bien-être humains. En effet, il existe un lien direct entre le manque d'eau potable et les diverses maladies dont souffrent les pauvres dans le monde, notamment dans les pays en développement (J. Ogou, 2011, p.22). "Il est vrai qu'en 2004, 1,44 milliard de personnes dans le monde n'avaient pas toujours accès à l'eau potable, dont 450 millions en Afrique", 2004 (P. J. S. Adoligbe, 2011, p.25).

Comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le Bénin reçoit en moyenne 700 à 1300 millimètres de précipitations par an. Le taux d'accès à l'eau potable est encore faible dans tout le pays, avec seulement environ 48 % de la population et des logements (INSAE, 2013, p.10). La couverture insuffisante de la population béninoise dans le système

d'approvisionnement en eau potable alimenté par les seuls revenus des ménages a réduit l'accès à l'eau potable pour la plupart des ménages (B. Aboubakar, 2007, p.25). Pour assurer la qualité de vie sur Terre et le développement socio-économique durable de la société actuelle, une gestion rationnelle et équilibrée des ressources en eau est en effet nécessaire (DGH, 2004, p.34). Aussi, le Bénin dispose d'importantes ressources en eau de surface et souterraines renouvelables, estimées respectivement entre 10 et 20 milliards de mètres cubes (ABE, 2002, p.9). Bien que le pays dispose d'un potentiel illimité, force est de constater que l'ensemble de sa population n'a pas toujours accès à l'eau potable. Moins de 60 % de la population urbaine a de l'eau potable, contre seulement 30 % dans les zones rurales (Programme des Nations Unies pour le développement, 2002, p.7).

En conséquence, l'accès à la disposition des résidents d'Agbangnizoun est faible. Beaucoup de gens consomment l'eau de pluie sans traitement. L'eau est collectée le long du toit poussiéreux et microbien. Il existe également des réservoirs et des puits non protégés. Très peu de sources d'eau ont été observées dans la région, qui ne peut pas répondre adéquatement aux besoins en eau des populations (A. B. Koukponou 2019, p.11). Du coup, ces gens ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Il a ensuite développé un certain nombre de pratiques, y compris la revente de l'eau du système de distribution d'eau du château. Compte tenu de la faible capacité économique de la population de la zone, celle-ci n'a pas accès à l'eau potable. Le but de cette

recherche est d'étudier les restrictions d'accès à l'eau potable pour les résidents d'Agbangnizoun.

1.2 Matériels et méthodes

Cette rubrique examine cinq (5) parties, à savoir la collecte et la technique de collecte de données, les outils de collecte de données, les méthodes de traitement des données et enfin les méthodes d'analyse des résultats.

1.6.1 Données collectées

Les types de données collectées sont les données climatiques (1981-2020), les données cartographiques, les données épidémiologiques, les données démographiques (1979-2013) et les données hydrauliques. Ces données sont essentiellement liées aux précipitations et à la profondeur de température à la station de Bohicon de 1981 à 2020. Ils proviennent de METEO-BENIN. Ces données permettent de générer des graphiques reflétant 40 ans de précipitations et de changements de température. Ces données ont conduit à la création de cartes de situation et à la création d'une distribution des niveaux d'eau dans la zone d'étude. Ces cartes ont été réalisées à l'aide du logiciel ArcView du LABEE.

Les données épidémiologiques se réfèrent à diverses maladies d'origine hydrique dans la communauté des chercheurs. Ces données ont été recueillies au ministère de la Santé du département de Zou et Colline et dans deux centres de santé d'Agbangnizoun.

Ils prennent en compte la taille de la population et son évolution à ce jour. Ces données de 1979 à 2013 proviennent de l'INStAD. Ils concernent différentes structures d'eaux

disponibles dans l'environnement de recherche. Ils tiennent compte des sources d'eau possibles dans la région. Les données sur les ouvrages hydrauliques proviennent de la Direction générale de l'hydraulique de Bohicon, et les données sur les sources d'eau disponibles sont collectées au niveau de la population.

1.7 Techniques de collecte des données

Elles concernent les tests de documents, l'échantillonnage et les tests sur le terrain.

1.7.2 Echantillonnage

L'échantillonnage est l'opération de choix pour une partie de la population. Elle consiste à définir clairement la population cible qui sera représentative de la population. À cette fin, la taille de l'échantillon a été déterminée selon la méthode Schwartz (2002).

Au cours de la recherche sur le terrain, 293 des 4 018 personnes ont été interrogées. La plupart de ces personnes sont impliquées dans l'agriculture et le petit commerce. Ils sont situés dans six (6) villages d'Agbangnizoun de Tanvè à Agouna, Dohounvè, Gbangnanmè, Hadagon, Zoungbo-Bogon et Zoungbo-Zounmè. Le calcul de la taille de l'échantillon a été effectué selon la formule suivante:

$$N = Z^2 \times PQ / d^2 \quad (\text{Méthode de Schwartz})$$

N = Taille de l'échantillon, **Z** α^2 = Ecart fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 %, **P** = Population d'Agbangnizoun / population de la Commune d'Agbangnizoun.

La population d'Agbangnizoun est de 4018 habitants. La population totale de la Commune d'Agbangnizoun est de 72338 habitants.

La marge d'erreur $d = 5 \%$.

$$Q = 1 - P$$

Au total, 293 ménages ont été questionnés. L'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage raisonné ont été utilisés. Autrement dit, l'échantillonnage aléatoire a été appliqué aux ménages principalement représentés par des femmes. Aussi, compte tenu des fonctions de la technologie et des services de santé, ils ont été raisonnablement échantillonnés. Ces deux techniques permettent de définir l'ensemble. Parmi les 293 ménages enquêtés, 04 agents de santé et 06 chefs de village faisaient partie du personnel enquêté réparti dans chaque village. Nous avons également ajouté du personnel de la DGH et 03 membres de la SONEB.

Cependant, le travail sur le terrain s'est déroulé en deux phases: la phase initiale et la phase réelle. Aussi, les outils utilisés pour la collecte des données sont-ils entre autres une grille d'observation, un guide d'entretien, un questionnaire et appareil photo numérique.

1.9 Méthode de traitement des données

Ici, les traitements manuel et informatique ont été utilisés. Le traitement manuel permet d'analyser et de coder les données. Cette étape permet de créer une base de données afin que des tableaux, des graphiques et des courbes puissent être générés à partir de feuilles de calcul Excel

2016. Une feuille de calcul Word 2016 est utilisée pour saisir du texte et le mettre en forme.

La fréquence de chaque variable est calculée en fonction du nombre de ménages enquêtés.

1.10 Méthode d'analyse des résultats

B = Le calcul et l'analyse du bilan climatique P-ETP sont basés sur 30 ans (1981-2010) de données pluviométriques et ETP. De plus, afin de déterminer les mois très secs, secs, intermédiaires et humides de l'année déficitaire, différentes périodes peuvent être déterminées en comparant les précipitations mensuelles "P" avec 1ETP. 1 / 2ETP; 3 / 4ETP.

En effet :

Si $P \leq 1/2ETP$, le mois est sec

Si $1/2ETP < P < 3/4ETP$, le mois est sec

Si $3/4ETP < P \leq ETP$, le mois est intermédiaire entre sec et humide

Si $P > ETP$, le mois est humide

Il n'y a aucune précision dans les statistiques de la quantité d'eau à chaque niveau d'eau sur Agbangnizoun. Pour cette raison, le ratio d'un niveau d'eau pour 250 habitants a été pris en compte (Stratégie Nationale de l'Eau 2005-2015). Compte tenu de ce ratio, la couverture des besoins en eau peut être évaluée. Sur la base du ratio d'un niveau d'eau pour 250 habitants, du nombre de personnes en 2010 et des

prévisions en 2025, une méthode a été établie pour comparer la demande de niveau d'eau avec la demande réelle de niveau d'eau. Elle est faite entre les besoins de la population des points d'approvisionnement en eau existants et réels. La formule suivante être dérivée:

$$\text{Taux de couverture} = \frac{\text{Nombre d'ouvrages existants} \times 250}{\text{Effectif de la population}} \times 100$$

L'approche méthodologique a conduit aux caractéristiques physiques et humaines.

2.1 Situation géographique

Agbangnizoun est l'une des neuf Communes que compte le département du Zou. Elle compte sur le plan administratif dix arrondissements à savoir Adanhondjigon, Adingnigon, Agbangnizoun, Kinta, Kpota, Lissazounmè, Lègo, Tanvè, Sahèet et Zougoudo. Elle est comprise entre 1° 51' et 2° 04' de longitude est et 6° 57'et 7° 10' de latitude nord. Elle est entourée au nord par la Commune d'Abomey et la Commune de Djidja, au sud par la Commune de Lalo, à l'ouest par la Commune de Klouékanmey, à l'est par la Commune Bohicon et Zogbodomey. Agbangnizoun est arrosée par nombreux petits cours d'eau dûs à la présence du fleuve Couffo et de nombreux bas-fonds. (Mairie d'Agbangnizoun, 2017, p.11). La figure 1 présente la situation géographique et administrative de la Commune d'Agbangnizoun.

Figure 1: Situation géographique et administrative de la Commune d'Agbangnizoun.

Le territoire d'Agbangnizoun est couvert par le climat subéquatorial avec deux saisons de pluie et deux saisons sèches.

Par ailleurs, les caractéristiques biophysiques et humaines que présente ce milieu d'étude, sont les différents reliefs existants, la géologie, les différents types de sols rencontrés, le climat observé, le réseau hydrographique existant, la végétation et la faune d'une part et l'évolution démographique de la population, les activités économiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat d'autre part. Dans le secteur d'étude, les facteurs climatiques sont influencés par la zone intertropicale de convergence et ses déplacements au cours de l'année. Le plateau d'Abomey est aussi entièrement affecté par les masses d'air venant du

Sahara avec un vent particulièrement sec et froid nommé harmattan (Mairie d'Agbangnizoun, 2017, p.25). Sur le Plateau d'Abomey, la Commune d'Agbangnizoun est la zone la plus drainée. Ensuite, le fleuve Couffo qui s'étire sur une longueur de 190 km avec ses affluents Wo et Dra arrosent les zones frontalières au département du Mono dont la Commune d'Agbangnizoun (Mairie d'Agbangnizoun, 2017, p.14). Mais, le caractère perméable du substratum ne lui offre pas une grande potentialité en réseau hydrographique. De plus, la végétation est composée de reliques de forêts sacrées, de plantations de palmier à huile, d'arbustes et de hautes herbes. Les ressources forestières ont subi une forte pression anthropique conduisant à la disparition progressive du couvert végétal.

Par ailleurs, selon les résultats provisoires du RGPH4 (avec 72 727 habitants en 2013), ce taux est passé à 2,51 % entre 2002 et 2013. Ces résultats permettent d'estimer l'effectif de la population d'Agbangnizoun à 77 768 habitants en 2018 puis à 99 647 habitants en 2023.

3.1 Sources d'eau disponibles dans les localités d'Agbangnizoun

3.1.1 Sources d'eau souterraine

Il s'agit notamment des FPM (trous forés avec pompes manuelles), PM (puits modernes), AEV (ajout d'eau villageois), PEA (postes d'eau autonome) et puits traditionnels.

- **Eau de Forages équipés de Pompe à Motricité Humaine**
L'image 1 montre le FPM utilisé. Il s'agit de l'un des points d'eau modernes que l'on trouve souvent dans la municipalité

d'Agbangnizoun en général.

Photo 1 : Forage équipé de Pompe à Motricité à Amamoudé

Prise de vue : SOVI, Juin 2022

La photo 1 montre un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à Amamoudé. C'est une pompe à bras FPM. C'est un type de pompe à mouvement alternatif qui aspire un liquide à une extrémité et le rejette à l'autre. On voit qu'il y a plus d'énergie à ces points d'eau. Ainsi, ceux qui ne savent pas exercer donnent la main-d'œuvre à un être cher qui peut les aider dans cette tâche. Malgré les difficultés rencontrées à ce point d'eau, la population est massivement approvisionnée en raison de la baisse des coûts de l'eau (conteneur 10F pour 25L et conteneur 15F pour 30L). Cette eau est utilisée pour toutes les activités.

▪ **Puits Modernes**

Les photos 2 et 3 montrent un puits moderne avec une pompe de stockage d'eau. Après avoir vidé les réservoirs, il y aura un système de pompage qui pourra remplir ces réservoirs. Ces puits sont généralement privés. Il n'y a que 04 puits modernes dans toute la zone d'Agbangnizoun.

Photo 2: Puits moderne doté de pompe en état de marche à Tanvè : une propriété privée

Prise de vue : SOVI, mai 2022

Il est à noter que ces puits sont alimentés par un circuit électrique pour pouvoir remplir les réservoirs. Après avoir vidé les réservoirs, nous reprenons le système de pompage. Ces puits sont généralement très profonds. Pendant la saison sèche, il y a des foules autour de ces points d'eau. En revanche, pendant la saison des pluies, le nombre de visiteurs diminue jusqu'à ce que les propriétaires de ces points d'eau ferment la porte pendant cette période. Cette eau est utilisée pour toutes les activités.

- **Adductions d'Eau Villageoises**

L'équipement de puits des aqueducs ruraux est différent des puits modernes et traditionnels. Ils sont équipés de colonnes montantes qui peuvent distribuer l'eau à travers le village. La planche 1 montre l'AEV et la borne fontaine d'Agouna.

Photo 3: AEV à Agouna.

Photo 4: Borne fontaine à Agouna

Planche 1 : AEV et borne fontaine à Agouna

Prise de vues : SOVI, Mars 2022

La planche 1 présente l'AEV et la borne fontaine d'Agouna. C'est cet AEV (Photo 4) qui alimente tout le quartier en tuyaux verticaux. Aussi, La photo 5 est-elle une bouche d'incendie à Agouna. Ils ont généralement deux pompes ou plus.

- **Puits traditionnels**

Les puits traditionnels sont des puits extérieurs de petit diamètre sans système de poulie, équipés uniquement d'un seau et d'une corde pour recueillir l'eau. Ils abaissent généralement le niveau pendant la saison sèche. L'absence de chape et de couvercle facilite l'infiltration de l'eau de

vidange. Ceci est une propriété privée. La planche 2 montre les puits traditionnels sans manivelle et sans margelle à Gboli-Hwla et à Gboli-Dakpa

Photo 5: Puits traditionnels sans manivelle et sans margelle à Gboli-Hwla

Photo 6: Puits traditionnels à manivelle à Gboli-Dakpa

Planche 2 : Puits traditionnels sans manivelle et sans margelle à Gboli-Hwla et à Gboli-Dakpa

Prise de vue SOVI, Février 2022

Les résidents l'utilisent encore bien, surtout pendant la saison sèche. Bien qu'il soit contaminé, le niveau d'eau est toujours une source d'approvisionnement en eau. Nous n'avons besoin que d'une seule cuillère pour l'obtenir. Tout d'abord, il s'agit d'un niveau d'eau dangereux, car des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'utilisation de l'alimentation. Sinon, vous pouvez facilement tomber dans le puits. Les résidents utilisent cette eau pour laver la vaisselle et se baigner.

▪ Puits traditionnels à manivelle et à margelle

Les puits de pétrole à manivelle traditionnels sont des puits

de pétrole très profonds avec des treuils et des cordes. Il y a un seau à chaque extrémité de la corde. Le dessin se fait entre deux personnes. Le système fait le second dans le puits à la sortie d'un seau.

C'est très laborieux, vous ne pouvez en tirer que deux. L'eau de ces puits provient de la nappe phréatique. Par conséquent, l'eau de ces puits ne s'assèchera jamais. Ce puits mesure plus de 31 mètres de profondeur. C'est une propriété privée. Le propriétaire peut choisir de fournir de l'eau gratuite à la source ou de la vendre aux résidents. Beaucoup de gens utilisent l'eau à toutes fins, y compris pour boire. Il faut souligner que les trois villages de la région (Tanvè, Hodja et Gboli) disposent de la SONEB (société nationale des eaux du Bénin). Dans ces trois villages, nous avons 29 abonnés.

3.1.2 Autres sources d'eau

Il s'agit principalement de réservoirs et d'éviers à manivelle et sans manivelle traditionnels. Compte tenu de la capacité économique ou de la distance des sources d'eau modernes, malgré la qualité douteuse, de nombreuses personnes sont toujours satisfaites de l'eau potable traditionnelle.

- **Citernes alimentées par l'eau de pluie**

Elles sont la principale source d'eau de toute la zone administrative et sont présents dans presque toutes les maisons. Le réservoir d'eau est équipé d'un fossé de drainage pour recueillir l'eau de pluie. Ils sèchent généralement pendant la saison sèche. Les photos 9 et 10 montrent respectivement le réservoir d'eau couvert de

Amamoudé et le réservoir d'eau couvert avec moustiquaire de Gboli-Kpodji.

Photo 7: Citerne couverte à Amamoudé

Photo 8: Citerne couverte avec moustiquaire à Gboli-Kpodji

Planche 3: Citernes couverte avec moustiquaire à Gboli-Kpodji et Ouverte à Amamoudé

Prise de vues : SOVI , Mars 2022

Les photos 9 et 10 montrent les réservoirs d'eau d'Amamoudé et Gboli-Kpodji. Ils sont construits sous forme de puits de grand diamètre, sans pompe avec un système de poulies, et le système de poulies est uniquement équipé de godets et de cordes de pompage. De plus, ils ont la particularité d'être toujours privés. Bien que les toits en tôle présentent un risque de contamination de l'eau par la poussière atmosphérique, ils demeurent un excellent endroit pour les eaux de pluie dans la municipalité d'Agbangnizoun. Ces réservoirs ont été fabriqués par des maçons et fixés au fond. Leur coût de mise en œuvre est compris entre 354 et 400 000 (350 000 à 400 000 FCFA). Les précautions

sanitaires endogènes prises par la foule comprennent l'élimination des drains autres que les trois premières pluies. Selon notre enquête de terrain, leur profondeur varie entre 06 et 10 m, et leur diamètre varie entre 02 et 03 m.

▪ **Eau de pluie**

En plus des sources d'eau ci-dessus, les résidents d'Agbangnizoun reçoivent également de l'eau directement. Il a été également remarqué que la municipalité n'a ni eau de surface ni source d'eau de surface. En saison des pluies, il y a de l'eau de surface temporaire.

En bref, selon la formule de couverture mentionnée dans la méthode d'analyse des résultats, un tableau de comparaison peut être établi.

Tableau I: Comparaison des ouvrages hydrauliques disponibles et des besoins réels en points d'eau

Années	Evolution de la population	Taux de couverture en %	Points d'eau de la DGH fonctionnels	Besoins réel en points d'eau
2010	4083	48,98	09	16
2015	4123	48,50	—	16
2020	4165	48,01	—	17
2025	4207	47,53	—	17

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2022

Trois tranches de taux de couverture (T) pour apprécier la satisfaction des besoins en points d'eau sont considérées :

T < 75 % —> couverture inadéquate ;

$75 \% \leq T \leq 98 \%$ \longrightarrow couverture moyennement adéquate et
 $T > 98 \%$ \longrightarrow couverture adéquate.

Compte tenu de la tranche de couverture en eau ($T = 48,98$), on peut dire que la couverture est insuffisante. Compte tenu du ratio d'un point d'approvisionnement en eau pour 250 personnes, on constate que la population actuelle doit réaliser seize (16) projets de conservation de l'eau. Il y a 12 structures au total, mais 09 sont fonctionnelles

3.1.3 Infrastructures de collecte d'eau

La distribution des sources d'eau potable varie selon l'environnement. En zone urbaine, le SONEB est chargé d'assurer l'approvisionnement en eau potable, tandis qu'en zone rurale, la direction hydraulique est responsable. Par conséquent, toutes les personnes vivant en ville sont susceptibles d'utiliser l'eau de SONEB à la maison, tandis que les personnes vivant dans les zones rurales ne peuvent pas avoir leurs propres points d'eau potable. Dans les zones rurales, les points d'eau potable sont généralement des approvisionnements communautaires. Selon une enquête sur place, tous les villages de la région n'ont pas bénéficié des actifs de la communauté. C'est le cas par exemple de Gnganngamè sans percer de trous. Le tableau 2 montre la répartition des plantes aquatiques dans chaque village d'Agbangnizoun.

TableauII: Répartition des ouvrages hydriques dans les villages

Villages	Nombre total d'habitants (RGPH ₃ , 2002)	Nombre d'ouvrages	Nombre d'ouvrages fonctionnels	Nombre d'ouvrages en panne
Agouna	469	01	01	00
Dohounvè	606	05	03	02
Gnangnanmè	863	00	00	00
Hadagon	637	01	01	00
Zoungbo-Bogon	737	03	03	00
Zoungbo-Zounmè	706	02	01	01
TOTAL	4018	12	09	03

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2022

Une analyse de ce tableau montre que Gbangnanmè, qui compte plus d'employés que les autres villages, n'a pas d'approvisionnement en eau de la direction générale de l'hydraulique. Ils n'ont que des réservoirs et plusieurs points d'eau de la SONEB. Le tableau 2 montre également que Dohounvè, qui a moins d'employés que les villages du poviat, a un approvisionnement en eau plus important que les autres villages.

Quant aux critères d'installation de la structure, la commune définit les besoins de la population dans un délai de 5 ans. Vous devez voir la croissance démographique par rapport aux points d'eau. Nous examinons également la priorité basée sur le BPO (programme budgétaire selon l'objectivité). Pour y accéder, vous devez exprimer un besoin

(DGH Bohicon). Pendant la saison des pluies, la population d'Agbangnizoun reçoit rarement de l'eau potable. Elle préfère utiliser l'eau collectée directement sur le toit pour n'importe quel but, même pour boire. En revanche, pendant la saison sèche, le niveau des différentes infrastructures hydrauliques fonctionnelles a afflué. La figure 2 montre le nombre de visiteurs au point d'eau au cours des deux saisons.

Figure 2: Affluence aux points d'eau pendant les deux saisons

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

La figure 2 montre que l'eau s'écoulant dans la nappe phréatique en saison sèche est de 84,3 %, tandis que celle en saison des pluies est de 15,7 %. Par conséquent, les niveaux d'eau modernes (tels que les puits modernes) sont presque fermés pendant la saison des pluies. En revanche, en saison sèche, il y a beaucoup de monde (manque de précipitations)

3.1.4 Modes de gestion des infrastructures

Une bonne gestion, individuelle et collective, requiert une bonne gestion si elle doit durer le plus longtemps possible. La gestion des points d'eau comprend les aspects importants suivants: maintenance des équipements, assainissement et gestion financière. On peut parler de gestion financière si l'approvisionnement en eau au point d'eau n'est pas gratuit. L'entretien sanitaire signifie la propreté quotidienne autour du point d'eau et le respect des règles d'hygiène pour protéger les eaux usées contre la pollution.

D'une part, la gestion financière consiste à maintenir les contributions ou les revenus de la vente d'eau; d'autre part, supporter les coûts liés au point d'eau. La réalisation de ces différentes tâches nécessite une certaine organisation au niveau des équipements traditionnels et modernes.

L'équipement traditionnel comprend ici des puits ordinaires, des puits publics et des citernes. Leur gestion est assez simple, car ces travaux ne contiennent aucun composant mécanique pouvant nécessiter une maintenance technique. Cet équipement nécessite donc une organisation au niveau du dessin, un nettoyage régulier du réservoir ou des abords du puits, et enfin des travaux de maçonnerie mineurs pour réparer les fissures.

Quant aux équipements modernes, ils sont généralement gérés par des comités de gestion de l'eau (CGE). Ces appareils modernes sont des puits modernes, des puits, du PEA et des AEV (bonnes fontaines). Cette tâche appartient au chef du district ou du village et à son équipe à différents

endroits. Ces commissions sont composées de sept (07) membres qui sont:

- ◆ Un président ;
- ◆ Un secrétaire général ;
- ◆ Un secrétaire adjoint ;
- ◆ Un trésorier ;
- ◆ Un trésorier adjoint ;
- ◆ Un responsable villageois de pompe (RVP)
- ◆ Un responsable à la propreté.

Le comité de gestion nomme une femme ou un homme qui peut vendre de l'eau. Il n'y a pas de salaire fixe. Ce qu'elle voit dépend de ce qu'elle a vendu. Cependant, vous pouvez voir qu'il reçoit entre 4 000 et 6 000 francs par mois. À son tour, il est obligé de payer au trésorier le montant des ventes d'eau quotidiennes ou hebdomadaires. Ensuite, au trésorier et au président appartient sous l'œil vigilant d'un animateur envoyé par la mairie pour déposer de l'argent à la CLCAM, où un compte a été créé à cet effet. Ils utilisent cette somme pour effectuer diverses réparations si nécessaire. Il convient également de noter que les membres du comité de direction eux-mêmes ne sont pas rémunérés pour le service qu'ils fournissent, ils peuvent accumuler gratuitement des stocks dans différents points d'eau. De même, ils ne sont pas mandatés, car en cas de mauvaise gestion ils sont systématiquement remplacés par d'autres.

Il convient également de noter que pendant la saison sèche, l'eau pompée est la plus vendue. Cela prouve le taux d'échec élevé enregistré durant cette période. Il convient également

de noter que dans le village, de nombreux utilisateurs ne maîtrisent pas les techniques de peinture. Cependant, un fonctionnement incorrect de la pompe peut entraîner des pannes ou des dysfonctionnements fréquents. Le devoir de l'administrateur de la pompe du village est également d'enseigner aux utilisateurs de forage comment manipuler correctement la pompe. Par conséquent, le tableau 3 donne les ventes quotidiennes moyennes d'eau de chaque point d'approvisionnement en eau et le niveau moyen des personnes qui achètent de l'eau chaque jour.

Tableau II: l'affluence et recette enregistrées au niveau des points d'eau pendant les deux saisons

	Saison sèche	Saison pluvieuse
Recette de la vente d'eau par jour et par point d'eau (FCFA)	5800	450
Moyenne des personnes qui achètent l'eau par jour	290	15

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

L'analyse du tableau 3 montre qu'il y a beaucoup de monde pendant la saison sèche: environ 290 personnes atteignent le point d'eau. En revanche, pendant la saison pluvieuse, le nombre de visiteurs baisse complètement à environ 15 personnes au point d'eau. Estimant le prix moyen d'un réservoir d'eau de 30 litres à 20 FCFA, nous avons une prescription journalière de 5800 FCFA en saison sèche et 450 FCFA en saison des pluies.

3.1.5 Quantité quotidienne d'eau utilisée par personne

L'eau est une ressource indispensable sans laquelle l'homme ne peut rien faire dans sa vie. Par conséquent, chacun a le droit d'en disposer pour son propre usage, en quantité suffisante et de qualité acceptable, auxquelles il a facilement accès. Ce droit a été reconnu comme un droit fondamental en 2002 par les Nations Unies. Howard et Bartram (2003) estiment qu'une consommation minimale de 4,5 litres par jour et par personne est nécessaire pour qu'un adulte conserve une bonne hydratation (A. H. Koudoufio, 2010, p.36). Ce minimum nécessaire atteint 20 litres, si l'on prend en compte les besoins d'hygiène personnelle et de cuisson des aliments. Ce volume est présenté par l'OMS comme "suffisant" pour définir l'accès à l'eau.

Les résultats de l'enquête montrent que la consommation quotidienne moyenne par personne est d'environ 12,5 litres, ce qui n'est pas conforme aux normes de l'OMS. L'analyse des données collectées a révélé que les ménages utilisant des colonnes montantes, du PEA et de la SONEB pour fournir de l'eau consommaient plus d'eau (20 à 22 litres) que ceux utilisant des forages de pompe à motricité humaine (15 à 18 litres). En utilisant des colonnes montantes, le niveau de vie des familles d'eau PEA et SONEB peut être considéré comme supérieur à celui des autres familles. Compte tenu du coût du bassin, il est beaucoup plus élevé que le coût du forage. Par conséquent, seules les familles à revenu stable peuvent avoir un meilleur accès à l'eau. La plupart sont des agriculteurs.

La figure 3 montre l'emplacement des niveaux d'eau dans les deux arrondissements de Agbangnizoun C'est précisément parce qu'il n'y a pas de frontière entre les districts d'Agbangnizoun que l'emplacement du point d'approvisionnement en eau a été déterminé dans les deux arrondissements. Mais la recherche est davantage basée sur Agbangnizoun. Par conséquent, la figure ne montre que divers puits de forage rencontrés dans la Commune Agbangnizoun et les niveaux d'eau communautaires, tels que ceux rencontrés dans la Commune d'Agbangnizoun, l'eau de la SONEB et les puits traditionnels. Après analyse de ces données, le nombre d'utilisateurs de la SONEB dépasse le nombre de forages et de puits modernes. Le coût de vente de l'eau de la SONEB est supérieur au coût des autres sources. Dans toute la Commune d'Agbangnizoun, il n'y a que 04 puits modernes, 12 forages et 29 utilisateurs de la SONEB.

3.2.2 Distance entre source d'eau et habitation

A noter que la plupart des points d'eau installés par la mairie, la direction générale de l'hydraulique (DGH) et les ONG ne sont pas toujours proches de certains ménages. De plus, de nombreux appartements sont dispersés. Les figures 4 et 5 montrent respectivement les distances parcourues par la population pour obtenir de l'eau en deux saisons: saison des pluies et saison sèche.

Figure 4 : Distance parcourue par la population pour s'approvisionner en eau (saison pluvieuse)

Figure 5 : Distance parcourue par la population pour s'approvisionner en eau (saison sèche)

Source : Enquêtes de terrain, Mai 2022

L'analyse des figures 4 et 5 montre que pendant la saison des pluies, la population n'a pas trop de mal à obtenir de l'eau, car elle préfère l'eau de pluie à toutes les activités, y compris la boisson. En revanche, c'est difficile en saison sèche car l'eau sèche dans les réservoirs, et les sources d'eau souterraines comme les puits modernes, AEV, PEA et SONEB sont éloignées de certains ménages. Il faut donc parfois parcourir de longues distances avant d'obtenir de l'eau. La punition est de retour surtout pour ceux dont les points d'eau sont à plus d'un kilomètre. La figure 5 montre que sur 293 ménages interrogés, 2 % (6 personnes) parcourent plus de deux kilomètres avant de s'approvisionner en eau, 23 % (67 personnes) parcourent plus d'un kilomètre avant de s'approvisionner en eau, 57 % (166 personnes) voyagent moins d'un kilomètre avant de s'approvisionner en eau et 18 % (54 personnes) la rapproche de leur domicile.

Dans certains villages, comme Zoungbo-Zounmè, le débit d'eau est trop faible; c'est-à-dire que l'eau s'écoule mal. L'évier de 30 litres prend plus d'un quart d'heure. Les longues files d'attente que l'on observe au niveau des forages équipés d'une pompe à main sont synonymes de perte de temps et de fatigue, en particulier pour les femmes chargées de prendre de l'eau. Cette perte de temps empêche les femmes d'exercer d'autres professions susceptibles d'améliorer les conditions de vie à domicile.

Au cours des études sur le terrain, 52 % de la population enquêtée a déclaré qu'elle n'avait pas facilement accès à l'eau à différents points d'eau, en particulier au niveau du FPM. La plupart des personnes qui ont facilement accès à l'eau, soit 48 % de la population enquêtée, sont celles qui se rendent souvent aux tuyaux verticaux, au PEA, aux points d'eau SONEB et aux puits modernes. La figure 6 montre le temps passé par ces 52 % de la population étudiée avant d'obtenir de l'eau.

Figure 6 : Temps mis avant de s'approvisionner en eau

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

L'analyse de la figure 6 montre que la majorité (34,2 %) des personnes qui n'ont pas un accès facile à l'eau passe 30 à 45 minutes aux points d'eau. Une minorité d'entre eux (17,1 %) passe plus d'une heure aux points d'eau.

3.2.3 Coût de l'eau

Le prix de l'eau est fonction du type d'équipement hydraulique et de ses promoteurs. Pendant la saison des pluies, la demande diminuant également, le prix de l'eau baisse à certains endroits. La plupart des ménages collectent l'eau de pluie pour répondre à leurs divers besoins. Seules quelques personnes qui ne boivent pas d'eau de pluie peuvent bénéficier de la baisse des prix de l'eau. Le tableau IV résume le prix de l'eau en fonction du type de niveau d'eau et de la capacité du bassin pendant la zone aride et la saison des pluies.

Tableau IV: coût d'accès à l'eau pendant les deux saisons selon la nature du point d'eau

Types de points d'eau. +ore	Réipients	Prix de vente pendant la saison sèche	Prix de vente pendant la saison pluvieuse
Forages (FPM)	Bidon de 25L	10 FCFA (MD=15F)	10 FCFA (MD=15F)
	Bassine de 30L	15 FCFA (MD=15F)	15 FCFA (MD=15F)
Puits modernes	Bidon de 25L	15 FCFA	Fermeture des points d'eau
	Bassine de 30L	20 FCFA	

Citernes	Bidon de 25L	20 FCFA	15 FCFA
	Bassine de 30L	30 FCFA	20 FCFA
AEV + PEA	Bidon de 25L	25 FCFA	20 FCFA
	Bassine de 30L	35 FCFA	30 FCFA
SONEB	Bidon de 25L	30 FCFA	30 FCFA
	Bassine de 30L	40 FCFA	40 FCFA

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

NB : MD= main d'œuvre.

Pour ceux qui ne peuvent pas pomper de l'eau, ils doivent payer 15 F à ceux qui peuvent les aider dans cette tâche.

L'analyse du tableau 4 montre que le prix de l'eau est fonction de la nature du projet et du conteneur. Contrairement à l'AEV, au PEA et aux réservoirs, le prix du FPM est relativement bas. Les puits modernes sont fermés pendant la saison des pluies, car parfois ils sont ouverts sans vendre un pot d'eau. Les prix des citernes, AEV et PEA varient selon la saison. Les pompes SONEB sont principalement utilisées par les promoteurs privés. Le prix de vente reste généralement le même pendant les deux saisons, mais peut changer avec le temps.

Ce sont principalement les faibles revenus des ménages agricoles qui les empêchent d'obtenir l'eau des colonnes montantes, du PEA et de la SONEB. Par conséquent, même si la distance est importante, ils espèrent toujours obtenir des matériaux de puits de pétrole modernes et de FPM autant que possible. Parfois, même certaines familles n'ont pas

l'argent pour aller chercher de l'eau, alors elles se rendent dans de nombreux canaux, comme les puits traditionnels sur le terrain, qui contiennent beaucoup de déchets.

Il y a quelques défauts au niveau de l'eau. Ces défaillances sont parfois dues à une mauvaise manipulation des équipements par certains utilisateurs, au manque d'entretien des infrastructures hydrauliques et à l'insuffisance des plombiers dans certains villages d'Agbangnizoun.

3.2.4 Moyens de collecte

Le risque de contamination de l'eau est principalement lié à la nature du bac de collecte et aux mesures d'hygiène appliquées par les personnes aux points d'eau. L'eau est collectée dans de nombreux conteneurs. Les récipients les plus couramment utilisés sont les bols, les canettes et les plastiques.

Après la collecte, les femmes mettent des récipients d'eau sur leur tête et rentrent chez elles. Certaines femmes mettent des feuilles ou des sachets dans l'eau pour maintenir l'équilibre pendant le transport. Le risque de contamination lors du transport est très élevé car ces feuilles et sacs ne sont pas toujours propres. Cette pratique ne fait qu'augmenter le risque que les ménages soient exposés à la maladie. D'autres moyens, tels que les vélos, les brouettes et les motos, sont également utilisés par les hommes et les femmes pour transporter l'eau. La figure 7 montre les réservoirs souvent utilisés pour recueillir l'eau.

Figure 7 : Présentation des moyens d'approvisionnement en eau à Tanvè

Source : Enquêtes de terrain, Janvier 2022

La figure 7 montre les différents types de conteneurs utilisés par les ménages pour collecter l'eau. Une analyse de ce chiffre montre que la plupart des ménages (82,3 %) utilisent les bassines. Les conserves, les phoques et les pâtes représentaient 17,7 % des ménages interrogés. **La photo 11** montre quelques conteneurs de collecte d'eau.

Photo 9: PEA et quelques récipients de collecte d'eau à Zougbo-Bogon

Prise de vue : SOVI, Mai 2022

La photo 11 montre le PEA de Zougbo-Bogon et certains types de conteneurs de collecte d'eau. Cette photo montre également les conditions de collecte. Les conteneurs de collecte sont au sol, ils sont donc exposés à la poussière et à d'autres bactéries, notamment parce qu'ils ne sont pas couverts pendant le transport. La photo 12 montre également un conteneur de transport d'eau.

Photo 10: une bassine pour le transport d'eau à Agouna

Prise de vue : SOVI, Juin 2022

La photo 12 montre un conteneur non couvert pour le transport de l'eau, qui est donc exposée à la poussière. Comparée aux conditions de collecte de l'image 11, cette condition est plus ou moins acceptable car le réservoir d'eau est sur sa tête.

3.3 Formes de gestion de l'eau dans les ménages

3.3.1 Outils de stockage de l'eau

La zone d'Agbangnizoun utilise plusieurs méthodes pour économiser l'eau: pots, piscines, seaux, conteneurs en plastique et canettes. Ces conteneurs sont généralement recouverts de pots et d'assiettes. Habituellement, l'eau potable n'est pas stockée séparément. La même eau de stockage peut être utilisée pour la boisson, la cuisine, la

vaisselle, la lessive et les activités économiques. La figure 8 montre les principales méthodes de stockage de l'eau.

Figure 8: Principaux moyens de conservation de l'eau dans la Commune d'Agbangnizoun

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

La figure 8 montre que 88,7 % des ménages interrogés utilisent un bocal pour retenir l'eau. L'utilisation de bassines (4,4 %) affecte la qualité de l'eau, car ces dernières ne sont pas couvertes et donc exposées à la contamination. La conservation de l'eau en conserve augmente la température de l'eau conservée. Si l'eau est collectable aux points d'eau, elle devient un véritable bouillon de culture de microbes dans des bocaux de stockage. C'est un homme qui, par sa négligence et son manque d'hygiène, assure la pollution ou la

contamination de l'eau. Selon une étude de terrain, 15 % des ménages ne couvrent pas leurs conteneurs de stockage. Ces conteneurs sont donc exposés à tous les facteurs de contamination. Habituellement, il n'y a pas de bol fixe pour obtenir l'eau du réservoir de stockage d'eau. Tout bol pratique exposé à la poussière y sera immergé. Dans 80 % des cas, les conteneurs de stockage d'eau potable sont souvent confondus avec des conteneurs de stockage d'eau pour d'autres besoins. Cette approche montre que les gens ne comprennent pas les risques auxquels ils sont confrontés. Le stockage de l'eau pendant de longues périodes dans ces conditions est également risqué. Plus de 50 % des ménages interrogés ont stocké de l'eau potable pendant plus de 48 heures, mais la fréquence moyenne de nettoyage de ces conteneurs est d'une fois par semaine. La figure 9 montre la fréquence de nettoyage des conteneurs de stockage d'eau potable.

Figure 9 : Présentation des fréquences de nettoyage des récipients de stockage d'eau

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2022

La figure 9 montre la répartition des ménages par fréquence de nettoyage des conteneurs de stockage dans la Commune d'Agbangnizoun. Il ressort clairement du graphique que la plupart des ménages (85,3 %) sont nettoyés une fois par semaine, ce qui peut conduire à de nombreuses maladies. Voici quelques réservoirs d'eau dans le quartier d'Agbangnizoun (photos 13 et 14).

Photo 11: un pot pour le transport d'eau à Agouna

Photo 12: Plastique utilisée pour conserver l'eau à Agouna

Planche 1: Jarre utilisée pour conserver l'eau de boisson à Gbangnamè et une plastique utilisée pour conserver l'eau à Agouna

Prise de vues : SOVI, Juin 2022

La photo 13 montre un pot rempli d'eau potable et recouvert d'une assiette. La photo 14 montre un récipient en plastique

rempli d'eau. Le conteneur n'était pas correctement fermé et a donc été exposé à diverses bactéries.

3.3.2 Formes d'utilisation de l'eau

L'eau est essentielle à la survie de tous les êtres vivants. Il est devant et derrière toutes les activités humaines. Dans le ménage, l'eau est utilisée sous diverses formes: pour boire, cuisiner, se laver, faire la vaisselle et faire la lessive. Le réservoir d'eau potable est le même que tout autre réservoir d'eau. Ce contenant reste souvent dans la cuisine ou les chambres et reste ouvert 20 % du temps, avec une fréquence de nettoyage moyenne d'une fois par semaine. Ces comportements ne sont pas sans conséquences sur la santé des ménages.

Certaines activités telles que la distillation du vin de palme, la préparation d'huile de palme, la préparation de boules d'akassa, la préparation de moutarde sont les principales activités consommatrices d'eau auxquelles participent les populations d'Agbangnizoun. Selon les prévisions, deux cent quatre-vingts (280) litres d'eau sont nécessaires pour obtenir une boîte de vingt-cinq (25) litres de vin de palme. Deux cent quarante (240) litres d'eau sont nécessaires pour vingt (20) mesures de maïs pour préparer une boule Akassa. De même, cinq cent vingt-cinq (525) litres d'eau sont nécessaires pour préparer une boîte de vingt-cinq (25) litres d'huile rouge. La préparation de la moutarde nécessite d'innombrables quantités d'eau.

L'eau de pluie est l'une des sources d'eau non potable car elle n'est pas collectée directement. Pendant la saison des pluies, la demande est plus importante. L'eau de cette source est collectée dans un réservoir de stockage, qui est un grand

réservoir souterrain. Ils sont équipés de joints et de fils de traction. Ceux qui n'ont pas de réservoir d'eau collectent l'eau de pluie dans la piscine. Une fois que l'eau de la piscine a été collectée, ils achèteront de l'eau aux personnes possédant des réservoirs. La bassine d'eau de pluie de 30 litres (eau dans le réservoir) est vendue à 10 F ou 15 F pendant la saison des pluies et 15 F ou 20 F pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, les forages, les puits et l'eau de la SONEB sont abandonnés et cette dernière est favorisée. Plus de 76,4 % des ménages interrogés utilisent l'eau de pluie pour répondre à tous leurs besoins, y compris l'eau potable. La principale raison qu'ils invoquent est que l'eau de pluie vient directement du ciel, c'est donc une eau bénie. Non seulement il est exempt de micro-organismes, mais il est sûr à consommer et a bon goût. Certains disent même que l'eau de pluie a la capacité de purifier le corps humain. Les 23,6 % de personnes restantes utilisent également l'eau de pluie pour d'autres besoins, à l'exception de la boisson et de la cuisine. La figure 10 décompose les ménages en eau de pluie consommée.

Figure 10: Répartition des ménages selon l'utilisation de l'eau de pluie pour la boisson

Source : Enquêtes de terrain, Mai 2022

La figure 10 montre la répartition des ménages qui boivent de l'eau de pluie. Le graphique montre que 76,4 % des ménages boivent de l'eau de pluie et qu'il n'y a pas de mesures préventives de traitement. Les 23,6 % restants ne l'utiliseront pas pour boire, mais pour d'autres besoins.

3.4. Risque sanitaires liés à la gestion de l'eau

La santé humaine est fortement dépendante de l'eau et de son utilisation. Diverses restrictions d'approvisionnement en eau sont à la base de nombreuses maladies d'origine hydrique rencontrées dans Agbangnizoun. Le comportement des résidents en matière de santé et d'assainissement aggrave le risque de ces maladies. Les déchets ménagers et la gestion

des déchets constituent le principal contenu de l'assainissement. Les déchets générés lors des diverses activités familiales sont gérés différemment par la famille. La figure 11 montre la répartition des ménages selon les méthodes de gestion des déchets ménagers.

Figure 11: Répartition des ménages en fonction des modes de gestion des ordures ménagères

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

La figure 11 montre clairement que la plupart des ménages (54,6 %) traitent les déchets ménagers de cette manière. Ces familles croient que les ordures sont des engrais qui rendent le sol fertile. Il faut également noter que 41 % des ménages interrogés les jettent n'importe où dans la concession. Cela aggrave encore leur état de santé et, finalement, seuls 4,4 % des ménages interrogés les mettent

en difficulté. Ces pourcentages indiquent que les déchets ménagers sont partout, ce qui constitue une menace sérieuse pour les résidents, en particulier les enfants.

Dans la plupart des cas, les eaux usées (95 %) sont laissées derrière la concession, parfois même sur la décharge. Le mélange dégageait une odeur nauséabonde. Les eaux usées de la douche n'étaient pas dirigées. Ils ont stagné sous la douche, la rendant si humide qu'elle ressemblait à de la peau de poulet au premier coup d'œil. Certaines femmes s'assoient parfois près de ces ordures et vendent de la nourriture. Les mouches qui transmettent des maladies peuvent facilement se déplacer entre les décharges et la nourriture, contaminant les aliments.

Quant à l'élimination des excréments, les méthodes couramment utilisées sont: les fosses septiques, dans les buissons et les champs. La figure 12 montre les ménages répartis selon la méthode de traitement fécal.

Figure 12 : Répartition des ménages selon les modes d'évacuation des excréments

Source : Enquêtes de terrain, Avril 2022

La figure 12 montre que 58,3 % des familles ont recours à la vie sur le terrain pour les mettre à l'aise. Les minorités (2,8 %) sont principalement des enfants, et elles le font partout dans l'enceinte, ce qui est vraiment regrettable. Ceux qui ne souhaitent pas utiliser de fosses septiques ou de terres agricoles (10,2 %). 28,7 % représentent les propriétaires de fosses septiques. Il ne fait aucun doute que ce sont des familles aisées qui utilisent des fosses septiques.

Outre les diverses restrictions à l'approvisionnement en eau potable, ces différents facteurs exposent également la plupart des ménages interrogés à un risque élevé de maladie. Les figures 13, 14 et 15 montrent les maladies liées à l'eau rencontrées dans Agbangnizoun au cours des quatre dernières années (2008, 2009, 2010 et 2011).

Figure 13: Evolution du nombre de malades atteints de la diarrhée sur quatre ans

Source : Rapport du centre de santé de la commune d'Agbangnizoun

Une analyse de la figure 13 montre que le nombre de patients souffrant de diarrhée a augmenté en deux ans, c'est-à-dire entre 2008 et 2010, et a diminué progressivement en 2011. en particulier les enfants de moins de cinq (5) ans qui sont plus touchés par cette maladie. Les professionnels de la santé soulignent que les enfants meurent parfois même pendant le traitement parce qu'ils ne sont pas signalés rapidement à la clinique. La figure 14 montre l'évolution des patients atteints de parasitose intestinale sur quatre ans.

Figure 14 : Evolution du nombre de malades atteints de la parasitose intestinale sur quatre ans

Source : Rapport du centre de santé de la commune d'Agbangnizoun

Le nombre d'infections parasitaires intestinales est très élevé chaque année; plus de 230 personnes par an. Entre 2008 et 2009, il est passé de 513 patients à 287 patients, il y a donc eu une diminution significative. Au cours des années 2009-2010, il est passé de 287 à 339; Ce nombre est en augmentation et est finalement passé de 339 à 238 entre 2010 et 2011, ce qui signifie qu'il a diminué de 101 personnes. La figure 15 montre le nombre de patients atteints d'une maladie dermatologique sur quatre ans.

Figure 15 : Evolution du nombre de malades atteints de l'affection dermatologique sur quatre ans

Source : Rapport du centre de santé de la commune d'Agbangnizoun

Le nombre maximum d'affections dermatologiques atteintes au cours de ces quatre (4) années est de 106 et le minimum est de 47. La maladie s'est progressivement résolue, sauf en 2009-2010 où il y avait peu de progression (de 51 patients à 58 patients).

Bref, ces trois (3) chiffres nous montrent l'évolution des maladies liées à l'eau dans la Commune d'Agbangnizoun sur quatre (4) ans. De l'analyse de ces graphiques, il apparaît que les maladies gastro-intestinales prévalent sur toutes les maladies d'origine hydrique de la Commune, puis la diarrhée et enfin une affection dermatologique. Il convient de souligner que le paludisme ravage également la zone d'étude. Cela inclut tout le monde, adultes et enfants. Le taux de maladies liées à l'eau est de: 67 % en 2008, 67 % en 2009, 68 % en 2010 et 74 % en 2011. Nous constatons trop de

progrès. Et cela est dû à une mauvaise gestion des déchets ménagers et des eaux usées.

3.4.1 Entretien des outils de collecte et de stockage

Sur le terrain, il a été constaté que les mêmes outils de collecte et de stockage étaient parfois utilisés à d'autres fins et n'étaient pas correctement nettoyés avant la collecte. De plus, les conteneurs de stockage tels que les bocaux et les canettes peuvent être nettoyés en cas de besoin. La figure 16 montre la fréquence de nettoyage du conteneur de stockage.

Figure 16 : Fréquence de nettoyage des récipients de stockage d'eau

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

Par conséquent, 68% de la population interrogée (199 personnes) ont déclaré nettoyer les conteneurs de stockage une fois par semaine. 17 % (50 personnes) des conteneurs

sont nettoyés une fois. 10 % (29 personnes) nettoient leurs conteneurs tous les deux jours, et seulement 5 % (15 personnes) nettoient leurs conteneurs tous les jours.

3.4.2 Présence animale aux alentours des points d'eau

L'observation sur le terrain a révélé que les animaux n'ont pas de fontaines fixes. On les trouve à proximité des puits et forages modernes, en particulier pendant les saisons sèches.

Photo 13: Bœufs à l'abreuvement près d'un puits moderne à Zoungbo-Zounmè

Prise de vue : SOVI, Février 2022

La photo 15 montre des vaches qui boivent. Ces vaches sont juste à côté du puits moderne. Ils boivent même des bassines d'eau achetées par les clients car c'est une saison sèche.

Selon les enquêtes sur place, ils boivent une fois par jour et à la même heure (13h). Chaque bœuf a le droit d'utiliser une bassine de 25 litres. Ils n'ont pas de débits de boissons fixes. Ils vont dans des endroits proches, surtout lorsque l'heure de la consommation d'alcool approche. Par conséquent, ils polluent l'environnement environnant du point d'eau. La foule ne comprend pas les maladies possibles.

3.4.3 Salubrité autour des points d'eau

Le rôle vital de l'eau pour le bien-être humain oblige chacun, en particulier les habitants d'Agbangnizoun à changer de comportement afin de se conformer aux réglementations d'assainissement et d'hygiène dans l'approvisionnement en eau. Par conséquent, des conseils seront donnés aux ménages et aux élus locaux.

➤ A l'endroit des élus locaux

Afin de mettre définitivement fin à la pénurie d'eau au Bénin, en particulier dans la région d'Agbangnizoun les autorités locales doivent : Coopérer avec les agents de santé, les organisations non gouvernementales et les travailleurs sociaux pour sensibiliser le public à la santé et à l'hygiène ; Coopérer avec les ONG de collecte des ordures ménagères ; Coopérer avec la DGH pour élargir les canaux de distribution ; Surveiller le niveau d'eau et réparer le niveau d'eau endommagé ; Construire des latrines publiques.

➤ A l'endroit des populations

Pour garantir la disponibilité de l'eau à long terme et éviter les maladies d'origine hydrique, les gens doivent suivre une bonne hygiène et nettoyer leur environnement. Ils doivent

donc prendre des mesures pour garantir leur santé, en couvrant les citernes et assurer leur entretien, en stockant l'eau pendant un temps court, en lavant les récipients de stockage tous les deux (02) jours ensuite désinfecter l'eau de consommation avant d'en faire usage ; ceci évitera le tarissement et la pollution des puits.

3.4.45 Discussion

La question de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales du Bénin, et plus particulièrement dans la commune d'Agbangnizoun, a suscité un intérêt croissant de la part de plusieurs chercheurs et institutions. Leurs travaux mettent en lumière les déterminants, les contraintes et les politiques liées à la gestion de cette ressource essentielle.

Selon Houssou (2015), l'un des principaux défis dans la commune d'Agbangnizoun reste la disponibilité irrégulière de ressources hydriques de qualité, liée à la variabilité saisonnière et à la dégradation des puits. Agbossou et al. (2018) soulignent que les infrastructures hydrauliques y sont souvent mal entretenues, entraînant une dépendance persistante envers les eaux de surface ou les sources non protégées.

D'après Dossa (2020), le revenu des ménages et leur situation géographique influencent largement leur accès à l'eau potable. Les localités les plus éloignées des centres urbains ou des forages fonctionnels sont souvent les plus défavorisées. Vodouhè et al. (2017) précisent que les femmes et les enfants sont les plus affectés, car ils assument la majorité des tâches liées à la collecte de l'eau, ce qui renforce les inégalités de genre.

Akindé (2021) et Banégas (2022), insistent sur le rôle des programmes publics, tels que le Programme d'hydraulique villageoise (PHV), dans l'amélioration de l'accès à l'eau. Toutefois, leurs résultats montrent que malgré les investissements, les disparités persistent à cause du mauvais suivi des infrastructures et de la faible appropriation communautaire.

En somme, les recherches montrent que l'accès à l'eau potable dans cette commune représente à la fois un enjeu environnemental, économique et social, nécessitant des actions coordonnées entre l'État, les autorités communales et les communautés locales.

Conclusion

L'eau est une ressource indispensable et importante pour l'humanité, et son importance rend les gens envieux. De même, elle pose également un problème lorsqu'elle ne profite pas aux populations en raison de sa qualité, malgré sa grande quantité. Les gens, quel que soit leur niveau de vie, ont le droit de boire de l'eau salubre.

Aujourd'hui, les résidents de la région d'Agbangnizoun reçoivent de l'eau des puits de forage, des bornes fontaines, de l'approvisionnement en eau en milieu rural, des puits modernes, des puits traditionnels, des réservoirs et des approvisionnements en eau. L'eau de SONEB reste insuffisante, car malgré toutes ces différentes sources d'approvisionnement, la quantité d'eau reste un problème pratique pour tous les villages de la zone. Par conséquent, la première confirmation hypothétique est que la couverture en eau potable à Agbangnizoun est trop faible. Tous ces

problèmes peuvent s'expliquer par le fait que la distance entre la maison et le niveau de l'eau est assez grande.

Préoccupées par les dangers auxquels sont confrontés les habitants des campagnes, les autorités du pays continuent de déployer des efforts par le biais d'une aide extérieure pour atténuer la tragédie. De cette manière, les organisations internationales viennent en aide aux pays en développement comme le nôtre. Ils forent des puits car fournir de l'eau propre à ceux qui en ont besoin est l'un des principaux objectifs de la Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement.

Conformément à la politique de coopération avec les partenaires au développement à laquelle participent les bénéficiaires et leurs Communes, il est nécessaire d'augmenter la couverture environnementale des équipements et des ouvrages d'adduction d'eau potable. Cela n'est possible qu'avec la volonté des élus locaux et du gouvernement central, dont la tâche principale est d'assurer le bien-être de leurs citoyens. Il a également appelé d'urgence les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir à la population une eau potable suffisante et équitable.

Bibliographie

- **ABE (1999)** : Loi-cadre sur l'environnement. Cotonou, 66 p.
- **ADAMOU Bilale Zakari et ADEKAMBI Calilou Emiyo (2002)** : contribution à la gestion des excréta, à l'approvisionnement en eau dans la ville de Cotonou en temps normal et en période d'inondation : Analyse et perspectives.

Mémoire de maîtrise professionnelle en environnement et santé, FLASH, UAC, 77 p.

➤ **ADOLIGBE Paul Julio Sèna** (2012) : Evolution démographique, approvisionnement en eau et atteinte des objectifs du millénaire pour le développement : cas de la ville de Ouidah. Mémoire de maitrise ; UAC/ FLASH/ DGAT, 73 p.

➤ **ADOUBIARAN Daniel** (2008) : Approvisionnement en eau potable dans l'arrondissement de KIKA (Commune de Tchaourou). Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 79 p.

➤ **AKODOGBO Henri Henock** (2005) : contribution à l'amélioration de la qualité de l'eau à usage domestique dans le 5^{ème} arrondissement de Porto-Novu. Mémoire de maîtrise professionnelle en environnement et santé, FLASH, UAC, 105 p.

➤ **AMOUSSOU Comlan Jacques** (2000) : Gestion des ressources en eau en pays Ouatchi : Genre et Approvisionnement. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 85 p.

➤ **BODJRENOU S. R.** (2012) : Approvisionnement en eau dans la Commune d'Allada. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 86 p.

➤ **DADA Virginie** (2012) : Modes de gestion des ressources en eau et les problèmes socio- sanitaires dans la Commune de Dogbo : cas de l'arrondissement de DEVE. Mémoire de maitrise ; UAC/ FLASH/ DGAT.76 p.

➤ **DANGOU Nadège** (2004) : Approvisionnement en eau potable des populations périurbaines : cas du quartier Godomey-Togoudo, dans l'arrondissement de Godomey. Mémoire de DESS/ UAC/ ENEAM, 60 p.

- **DHAB** (2003) : Rapport d'activité sur les techniques de traitement de l'eau de boisson. Cotonou, 20 p.
- **DOUGOU Louis Harold Fernand** (2012) : Problématique de l'eau dans l'arrondissement de Lahotan (Commune de Savalou). Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 86 p.
- **EBO Idelphonse** (2010) : La gestion de l'eau potable et de la gestion des équipements hydrauliques dans la Commune d'Aplahoué : cas des arrondissements Godohou et Kissamey. Mémoire de maitrise ; UAC/ FLASH/ DGAT, 97 p.
- **FAUROBERT Luciano** (2012) : Eau notre vie. Edition Corlet, 252 p.
- **GUEDOU-FASSINOU Wassif Caleb Luc** (2009) : Problématique de l'eau dans la Commune de Tori- Bossito : cas de l'arrondissement de Tori- Gare. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 104 p.
- **IDIETI M'Po Edouard** (2004) : les ressources en eau et leur gestion par les communautés rurales de la Commune de Boukombé (Nord-Ouest du Bénin). Mémoire de maitrise ; UAC/ FLASH/ DGAT.161 p.
- **INSAE** (2002) : Troisième Recensement Général de la population et de l'Habitation (RGPH₃). Cotonou, 150 p.
- **INSAE** (2013) : Quatrième Recensement Général de la population et de l'Habitation (RGPH₂). Cotonou, 45 p.
- **KOMBASSERE A.** (2007) : Accès à l'eau potable et les risques diarrhéiques dans les zones irrégulières d'Ouagadougou : cas de Yatenga. Mémoire de Maîtrise, Université de Ouagadougou (Sénégal) 89 p.
- **KORA Pascal.** (2010) : Approvisionnement en eau potable dans la Commune de Nikki au Bénin. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 90 p.

- **KOUDOUFIO Armand Hugues** (2010) : problématique d'approvisionnement en eau potable dans la Commune de Dogbo. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 98 p.
- **KOUKPONOU Aristide Bernadin** (2019) : Aspects socio-économiques et environnementaux de la gestion des mini-réseaux d'alimentation en eau potable au Bénin : cas des départements du Zou et des Collines. Mémoire de DEA, FASHS/ UAC, 91 p.
- **KPLE T. S.** (2011) : Approvisionnement en eau potable des populations de la Commune de Djidja. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 87 p.
- **LALEYE Aïcha Issibatou** (2007) : Approvisionnement en eau potable dans la Commune d'Abomey : cas de l'arrondissement de Djègbé. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 98 p.
- **LAMY Lambert** (1995) : L'eau de la nature et des hommes. Presse universitaire, Bordeaux, 230 p.
- **GUILLOU Michel et MOINGEON Marc** (1995) : Dictionnaire UNIVERSEL, 3^{ème} édition HACHETTE, 1507 p.
- **MISSIKPODE** (2002) : Déterminants économiques et endogènes de la conservation participative de l'écosystème de forêt danse marécageuse de Lokoli (Sous préfecture de Zogbodomey) ; Bénin, mémoire pour l'obtention du diplôme d'ingénieur des eaux et forêts, ENFT / TABRIQUET / Salé (Royaume du Maroc), 89 p.
- **NEUVY Gérard** (2011) : L'homme et l'eau dans le domaine tropicale, Paris : Masson, 227 p.
- **ODOULAMI, L.** (1999) : Approvisionnement en eau dans les grandes villes du Bénin : quelles politiques pour l'avenir ? Cas de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Mémoire

de Diplômes d'Etude Approfondie (DEA) en gestion de l'environnement, FLASH, UAC, 55 p.

➤ **OGOUE Joël** (2011): Approvisionnement en eau potable et problèmes sanitaire en milieu rural : cas de l'arrondissement de KABOUA (Commune de Savè). Mémoire de maîtrise ; UAC/ FLASH/ DGAT, 71 p.

➤ **OMS** (2002): Décennie Internationale de l'eau Potable et de l'Assainissement: Examen des données rgionales et mondiales. Cotonou ,31 p.

➤ **PAZH** (1997): Rapport de formation, ABE / CBDD Cotonou, Bénin, 63 p.

➤ **POLITIQUE NATIONAL DE L'EAU (version définitive)**, Octobre 2008, 51 p.

➤ **Rapport d'évaluation hydrologique du Bénin 1993.**Rapport d'activité sur les techniques de traitement de l'eau de consommation. Cotonou 25 p.

➤ **TANTOUGOUTE TIANDO T. H.** (2008): Approvisionnement en eau de consommation dans la Commune de Toucountouna. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 95 p.

➤ **TCHABA Y. Ambroise** (2012): Problématique de l'approvisionnement en eau potable dans la Commune de Comè. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 77 p.

LE NIGERIA A L'EPREUVE DE LA MENACE BOKO HARAM : 2000-2015

KOUASSI Koffi Eric

Groupe de Recherche des Sociétés Africaines /Université

Alassane Ouattara de Bouaké

emperorbaod@gmail.com

+2250749085308/+2250505779797

Résumé

Au lendemain des dictatures militaires, l'espoir de voir un Nigéria dans le concert des nations apparaît utopique. L'arrivée des civils au pouvoir n'a pu empêcher le pays de chuter à nouveau dans l'instabilité. Cette situation émane de la montée fulgurante de la secte islamique BOKO HARAM. En ses débuts dans les 2000, ce groupe dirigé par son leader charismatique Mohamed Yussuf pratiquait un islam plus ou moins modéré. Sa mort survenue dans un climat politique et social tendu en 2009, contraint ses fidèles à exercer dans la clandestinité. Cependant, le mouvement refait surface en 2010 sous la houlette d'Aboubacar Shekau. Celui-ci change la ligne de conduite à travers un islam radical. Désormais, ce mouvement d'origine nigériane étend ses tentacules au-delà de ses frontières en 2015. Transformant ainsi le quotidien des populations qui doivent subir les prises d'otages, les enlèvements, les attaques ciblées. La frénésie règne en maître absolu. Cette menace grandissante interpelle l'Etat nigérien sur la nécessité de mutualiser les forces. Ces actions soulèvent la question des stratégies efficaces pour éradiquer le phénomène du Nigéria.

Mots clés : islam- menace- leader- radical-Nigéria-phénomène-
attaque

Abstract

The next day of military dictatorship, hope to see Nigeria in the development countries appear as failure. Civilian authorities can't prevent the country to topple over in instability on account of spectacular progress of the Islamic sect Boko Haram. Originally, in 2000 this movement led by Mohamed Yussuf carried out a moderate Islam. However her death occurred in a political climate difficult, pushed his faithful to practise in underground. In 2010 conducted by Aboubacar Shekau, the sect adopted a radical Islam. From now on, this Nigerian movement extends its tentacles on top of its borders in 2015. This daily life of a population dominated by the attack; hostage, kidnapping. Frenzy prevails everywhere. This threat questions Nigeria on the necessity to gather their power. After all, strategy questions to stop the phenomenon are left topical.

Key word : *Islam, test, radical, Nigeria- phenomenon- attack*

Introduction

Dans le contexte d'extension de la menace terroriste dans le monde, le continent africain est devenu depuis quelques années, une terre de prédilection, un « terrain socio sécuritaire fertile » à l'émergence du terrorisme islamique. Cette menace dessine une nouvelle géographie de la conflictualité en l'Afrique. Elle s'étend de la zone sahélienne à l'Océan indien, et fragilise la situation sécuritaire dans plusieurs États du continent.

Le phénomène du « djihadisme » s'est étendu et a pris corps au sud du Sahel en général et en particulier au

Nigéria par le biais de Boko Haram. Depuis 2000, sous la conduite Yusuf Mohamed, la secte islamiste luttait dans le nord du Nigéria pour l'application intégrale de la loi coranique la *charia*. Mais après son assassinat, son lieutenant Shekau Abubakar lui donne un caractère multidimensionnel jusqu'à son internationalisation en 2015, la *Bokoharamisation*.

La percée fulgurante du groupe islamiste Boko Haram est inquiétante pour les Etats voisins mais surtout pour la stabilité du Nigéria. Cette menace suscite à juste titre cette réflexion intitulée : **LE NIGERIA A L'EPREUVE DE LA MENACE BOKO HARAM.**

Une telle étude aide à comprendre la capacité de mission de l'Etat nigérian à faire face à la menace que représente Boko Haram.

Quelle est la spécificité de Boko Haram et qu'est ce qui explique l'impuissance de l'Etat nigérian ?

Il convient de faire ressortir l'origine de la secte islamiste, ses moyens d'action et comment l'Etat procède-t-il pour résoudre la menace Boko Haram.

Comme tout travail scientifique, la rigueur et le respect des règles de l'élaboration s'impose. Nous nous sommes appuyés sur les ouvrages traitant du terrorisme en général, et ceux concernant Boko haram. En outre, nous avons pu recueillir des documents en ligne et des articles qui traitent de la question. Après l'assemblage des informations, nous sommes passés à la phase de la confrontation des documents et idées recueillis. Ensuite, nous avons faire un tri, en sélectionnant que les informations susceptibles d'orienter notre travail.

Cette méthode de recherche a permis de structurer la réflexion à travers le plan suivant :

- Les facteurs explicatifs de la naissance de la secte islamiste Boko Haram
- Organisation et moyens d'action des islamistes
- La réaction des Etats face à la menace Boko Haram

1.. Les facteurs explicatifs de la naissance de la secte islamiste BOKO HARAM

Basé à Maiduguri dans l'Etat de Borno au nord du Nigéria, à la frontière entre le Niger, le Tchad et le Cameroun, Boko Haram était au départ une secte ou mouvement islamique. Au fur et à mesure, les actions de la secte s'élargissent et se radicalisent. Elle est aujourd'hui à la une de l'actualité nigériane et même sujet de débat lors des différents sommets internationaux.

C'est d'ailleurs cette crainte qui oblige l'Etat nigérian à célébrer le 51^{ème} anniversaire de l'indépendance du pays, le 1^{er} octobre 2011 à huis clos (A. Marc,2012, p.4). L'objectif était d'éviter la présence des djihadistes sur les lieux. Cela montre que la secte est devenue redoutable. Sous la houlette du nouveau leader Shekau Abubakar, la secte apparait comme une nébuleuse. Cette complexité soulève des interrogations. Pourquoi Boko Haram s'est-il implanté au Nigéria ? Comment procède-t-il et quels sont ses moyens ?

1.1 Les raisons religieuses et culturelles

Considéré selon Kadré Désiré Ouédraogo¹ comme la 1^{ère} puissance économique d'Afrique de l'ouest avec 7 millions de soldats, le Nigéria est confronté depuis 2000 à une crise sécuritaire provoquée par Boko Haram. Plusieurs facteurs semblent expliquer la création de ce groupe islamique.

Le pays est divisé en deux zones d'occupations entre le sud à majorité chrétienne et le nord musulman. C'est dans cette dernière zone qu'est née la première protestation islamique. Quatre principales tendances réformatrices y étaient historiquement représentées. Cependant, le mérite revient à Dan Fodio Ousman qui dirigea les confréries soufies en 1803. Ce sont des mouvements de croyance de la qadiriyya et de la tijianiyya pratiquant la méditation, cherchant le salut dans l'extase et suivant les enseignements d'un Cheikh charismatique parfois mystique.

En outre, il y a les mouvements mahdistes, messianiques et millénaristes dirigés par Marwa Muhammad. Ils ont mené l'insurrection Maitatsine à Kano en 1980.

Aussi, le nord nigérian abrite des islamistes modernes et républicains sous l'influence égyptienne ou iranienne, à l'instar des frères musulmans, des chiites et de Mujahid Abubakar. Leur objectif est de proclamer le réveil de l'Islam. Enfin, il faut ajouter les salafistes qui préconisent

¹ Le débat de France 24 : 29 Mai 2015

un retour à la religion originelle des ancêtres (P. Adriana, 2003, p. 30-31).

C'est dans ce contexte que le leader spirituel de Boko Haram, Yusuf Mohamed² a créé sa secte islamique en 2000. Sorti très tôt de l'école primaire et refoulé par certaines mosquées (A. Marc, 2014, p. 8), il voulait démontrer que l'école occidentale n'était pas la voie idéale de réussite. Cela pourrait expliquer son mépris à l'égard des occidentaux et des communautés musulmanes ou chrétiennes.

Yusuf Mohamed a commencé les revendications par l'application stricte de la loi islamique « charia ». Il s'est inspiré des anciens mouvements islamiques, comme celui des salafistes et des islamistes modernes d'El-Zakzaky Ibrahim, de Muyahid Abubakar et de la communauté des traditionalistes (les compagnons du prophète « sahaba ») créée en 1995 par Lawan Abubakar.

Sa rupture avec les salafistes et sa discorde avec les maitatsines (A. Marc, 2012, p. 6-7), puis des chiites qui refusent la sunna en suivant la voie des 12 Imams, montrent la complexité de Boko Haram. Ses fidèles réclament une application intégrale du droit coranique et rejettent la modernité du sud-Nigérian. Pour eux, l'éducation dévouée dans cette zone est considérée comme péché d'où la justification de l'appellation Boko Haram. Yusuf Mohamed juge l'école occidentale, responsable des déviations islamiques. Ce jugement est la rhétorique de tous les

² Né en 1970 à Gidgid actuelle localité de Jakusku près de la frontière avec le Niger.

islamistes radicaux qui en réalité cache leur complexe vis-à-vis de la civilisation occidentale.

La secte est essentiellement basée sur la propagation religieuse en milieu musulman. Elle regorge un grand nombre de *GWOZA*, peuple du sud de l'Etat de Borno et des Tiv de la Bénoué. Bien que le pays ait connu des affrontements réguliers entre musulmans et chrétiens à Jos dans la conquête du pouvoir et de l'accès à la terre (A. Marc,2012, p.10), Boko Haram est loin d'être un mouvement ethnique.

La condamnation des aspects pervers de l'éducation occidentale n'est cependant pas propre à Yusuf Mohamed. De nombreux salafistes s'opposent à la modernité de l'enseignement. C'est pourquoi (A. Murtada,2013, p.7), ils l'accusent d'inculquer des valeurs erronées. Beaucoup d'africains critiquent par ailleurs le modèle éducatif hérité de la colonisation. Ils lui reprochent d'être impérialiste, élitiste, urbain, amoral et trop orienté sur la mesure de la performance des étudiants dans une logique de formatage et de préparation à l'insertion dans une économie marchande capitaliste.

C'est donc un courant de pensée anticoloniale et pas seulement islamique (P. Adriana,2003, p.27). Même si la civilisation occidentale semble être coupable de la radicalisation de l'islam au Nigéria, il convient surtout de ne pas confondre l'éventualité d'une islamisation « douce » avec un processus de radicalisation de l'islam selon (B. Haidara,2015, p.17). Le mouvement Boko haram s'est nourri de causes religieuses que culturelles pour s'implanter dans le nord du Nigéria. Il a aussi bénéficié d'un territoire majoritairement analphabète pour propager son message.

Cependant, ces causes ne permettent pas à elles seules pour justifier l'existence de ce groupe islamique armé.

1.2 Les facteurs politico-militaires

Les fidèles de Boko Haram ne s'opposent pas à l'éducation moderne mais à un processus d'occidentalisation perversi (W. Assanvo,2012, p. 12). Boko Haram dévoile l'échec des politiciens nigériens qui au lieu d'améliorer les conditions de vie de la population, se jettent dans l'instrumentalisation des jeunes à des fins politiciennes.

Cette manipulation conduit (V. Alain,2012, p. 1) à affirmer que le politique a transformé les islamistes en un enjeu géopolitique. Après les brouilles entre Yusuf Mohammed et le gouverneur Modu Sheriff Ali à propos des modalités d'application de la *Sharia*, Boko Haram a recyclé une partie des jeunes miliciens, lâchés après le scrutin de 2003. Le politique a permis aux religieux d'interférer dans le champ politique et de contester au nom d'Allah les décisions des gouverneurs des États appliquant le droit coranique.

En outre, la radicalisation de la secte serait sans doute liée à l'élection en 2011 de Jonathan Goodluck qui est chrétien du sud. Selon (A. Kappes-Grange,2010, p. 18) il n'a pas respecté l'alternance géographique. C'était plutôt un musulman du nord qui devrait prendre la relève. La violation de cette disposition politique engendre parfois des sentiments de contestation et d'autonomisation des populations musulmanes du nord nigérien. Ce prétexte ouvre la boîte de pandore pour étaler les tares de la société nigérienne. En Afrique, les populations votent l'individu selon ses affinités et non son programme de société.

La passivité gouvernement fédéral face à la brutalité des forces de l'ordre renforce l'incivisme des populations musulmanes. Ainsi, du 17 avril 2007 au 16 avril 2012, des événements liés à Boko Haram ont fait 2 214 morts selon "la Nigeria Watch". Les exactions des forces de sécurité nigérianes sont restées impunis. C'est ce que Washington³ dénonce en mettant en doute la sincérité du gouvernement de Jonathan Goodluck. Les Etats-Unis n'ont pas apprécié l'interruption à la demande d'Abuja, la mission de formation dispensée par les USA à une unité de soldats dans le nord-est du pays.

Après l'opération Flush menée par l'armée en 2008 dans les quartiers pauvres de Maiduguri, la radicalisation atteint son paroxysme en juin 2009 avec l'assassinat du leader des islamistes. Les rescapés de la répression se retrouvent en exil dans les pays sahéliens, où ils ont été récupérés par des réseaux djihadistes. (A. Marc, 2012, p.17) souligne que désormais, Boko Haram mène une guerre asymétrique contre l'État nigérian sous la direction d'Abu Muhammad Abubakar bin Muhammad « Shekau »⁴. Les islamistes ont juste profité des failles sécuritaires pour se muer en protecteurs des opprimés. On comprend que la mort de Yusuf Mohammed est à la base de l'instabilité dans le Borno. Même si sa mort apparait comme un martyr, les islamistes ont cherché d'autres arguments pour s'enraciner dans le nord du pays.

³ RFI, janvier 2015

⁴ Il est né à Shekau, un village du Yobe, et élevé à Mafoni, un quartier pauvre de Maiduguri.

1.3 Les facteurs socio-économiques

Dans le but d'étendre la *Sharia* au nord-Nigérian, certaines zones ont connu moins de troubles que d'autres. Cela est dû aux inégalités sociales, car au moins 60% de la population du nord vit avec moins de 2 dollars par jour (V. Alain, 2012, p. 1). Buhari Muhammadu⁵ a déçu les milieux salafistes. En outre, il y a les frustrations de la jeunesse et le développement des connexions internationales pour amplifier leur rébellion contre l'Etat. Même si Boko Haram recrute dans les quartiers pauvres et analphabètes, les intellectuels ne sont épargnés. Les raisons de la misère, de l'analphabétisme et de l'aliénation ne suffisent pas à expliquer l'enracinement de Boko Haram à Maiduguri. Les populations du sud vivent presque les mêmes réalités que celles du nord.

Cependant, les agitations verbales des activistes sudistes, voulant en découdre avec la secte islamique et ses soutiens pourraient justifier les représailles contre les chrétiens et les minorités au nord du pays. Cette justification est aussi discutable car, certains musulmans sont victimes des exactions islamiques. Cette situation menace la tenue des élections présidentielles de 2015.

Depuis 2009, le cours du baril brut du pétrole poursuit sa chute, ce retour de bâton (P. Michael, 2015, p. 22-23) est le résultat de politiques insuffisantes en matière de diversité économique. Cette dépendance vis-à-

⁵ Il est le principal candidat de l'opposition au moment des élections présidentielles de 2011.

vis du pétrole⁶ justifierait le déséquilibre social, source de tous les maux et surtout l'expansion des rayons de la secte islamique Boko Haram. Si le département américain du commerce met fin à cet embargo à l'export progressivement, le million de barils nigériens que les USA achètent devrait se réduire : le Nigéria devrait souffrir. À en croire, les USA semblent se réjouir du cancer Boko Haram (F. Alain, 2015, p. 24). Ils profiteraient de la situation pour mieux vendre leur pétrole sans que le Nigéria ne soit un concurrent sérieux.

Premier pays producteur de pétrole en Afrique et sixième mondial avec 2,5 millions de barils par jour, le Nigéria a commis le « crime » de céder des puits de pétrole à la Chine. De leur côté, les pétromonarchies arabes s'inquiètent d'un Nigéria trop puissant qui pourra ne plus se soumettre au diktat de l'Arabie Saoudite et du Qatar sur le marché du pétrole et du gaz. Boko Haram est le cheval de Troie (Carlos-B et Olivier-A, 2014, p. 30) qu'utilisent les puissances impérialistes pour contrer la Chine et détruire la première puissance économique africaine.

Pour le moment, il n'y a aucun lien avec les puissances impérialistes engagées dans une lutte à mort pour conserver l'hégémonie mondiale face à la Chine. Cette thèse rejoint la théorie du complot des occidentaux afin de réduire l'influence économique et démographique du Nigéria. Bien que cohérentes, ces analyses sont sans fondements.

⁶ L'or noir lui assure 60% de ses recettes budgétaires et 90% de ses recettes d'exportation.

Cependant, ce complot peut être vérifiable à travers le tapage médiatique fait autour de l'enlèvement de 276 jeunes filles dans la localité de Chibok, le 14 avril 2014. Les actions de Boko Haram sont relayées autant que celles des autorités nigérianes pour ramener ces jeunes filles sont censurées. On veut montrer aux yeux du monde que Jonathan Goodluck n'est pas l'homme qu'il faut à la tête du Nigéria. En réalité, il est contre les intérêts occidentaux. Mais est-ce une surprise si ces médias oublient systématiquement de dire à qui profitent en dernier ressort les crimes commis par la secte Boko Haram ? Pourquoi la presse garde-t-elle un silence complice sur les origines des fonds et des armes lourdes qui permettent à Boko Haram de semer le chaos ?

Le Nigéria traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Ainsi, les véritables facteurs de l'évolution de la secte de Mohamed Yusuf seraient plus des questions politiques et économiques plutôt que religieuses. On peut donc se demander d'où proviendrait la force de Boko Haram ?

2. Organisation et moyens d'action des islamistes

Longtemps cantonnés dans la forêt de Sambisa où ils lançaient des offensives, les islamistes de Boko Haram ont de nouvelles ambitions après la mort de leur leader spirituel Yusuf Mohamed en 2009 (C. REMI, 2014, p. 18). C'est désormais une réalité nigérienne, tchadienne et camerounaise.

Comment Boko Haram s'y prend pour arriver à ses fins ?
Sous quel angle se présente la radicalisation islamiste ?

2.1 Les techniques d'action de Boko Haram

Depuis sa création en 2000 par Yusuf Mohamed dans le nord-est du Nigéria, Boko Haram est l'une des plus grandes plaies africaines. À l'image des autres groupes terroristes, elle adopte des stratégies moins conventionnelles dans leurs agissements suicidaires et terrifiants. Dans l'immense majorité des cas, les islamistes passent à l'acte lorsque la zone et le temps sont favorables. Le plus souvent, cette équation fournit un résultat élémentaire : les terroristes agissent chez eux, dans leur propre pays, où sont généralement présents des objectifs occidentaux représentatifs.

Boko Haram mène une lutte contre l'Occident en plus de marque islamique et obscurantisme. Les islamistes recrutent beaucoup d'analphabètes, mendiants et chômeurs. À force d'instrumentaliser l'Islam à des fins politiques, les autorités locales ont donné de la visibilité à Boko Haram. Après le départ de Bugi Foi, Boko Haram a alors recyclé une partie des jeunes miliciens lâchés après le scrutin de 2003. En dépit de son recrutement parmi les damnés, Boko Haram est apolitique. Elle montre des divergences avec les Maitatsines qui de 1979 à 1983 avait été instrumentalisés par le parti gouvernemental de l'aristocratie, le National Party of Nigeria (NPN), contre l'héritier de la NEPU, le People's Redemption Party (PRP), au pouvoir à Kano.

Après la répression de 2009 et la mort du leader, des membres de Boko Haram sont parti au Sahel pour rejoindre des réseaux djihadistes. Aujourd'hui Al-Qaïda disposerait de cellules dormantes à Kano et à Jos. Les islamistes Algériens financent Boko Haram depuis 2006.

Certains ont été endoctrinés au Pakistan et au Yémen (A. Walker,2012, p. 15). Il convient de dire que certains rejoignent les islamistes par conviction ou pour venger leurs proches tués par l'armée nigériane. Ces derniers reçoivent une formation locale. C'est ce qui justifie souvent leur amateurisme au combat et le nombre élevé de morts dans leur rang.

2.2 L'offensive de Boko Haram

Avant la mort de Yussuf Mohamed, Boko Haram ne commettait pas d'attentats-suicides. Les islamistes⁷ ont recours à la violence pour la première fois en décembre 2003. Ils attaquent des postes de police et des bâtiments publics dans l'Etat de Yobe en signe de contestation pour l'application de la *sharia*. Ils s'arment et multiplient les actes de violence et les attentats dans le Nord-est du pays. Mais progressivement en s'attaquant à l'Etat, elle va atteindre à un caractère national et transfrontalier. Elle fait des incursions dans les casernes militaires, des prisons, des commissariats de police, des bâtiments officiels, des banques et des mosquées ou des églises (A. MARC,2012, p. 13).

L'instabilité du pays n'est pas forcément la responsabilité de Boko Haram. De par sa genèse, elle n'avait pas de visées terroristes et insurrectionnelles. Il faut plutôt interroger la répression de l'armée à Maiduguri en 2009. Depuis lors, les islamistes sont invisibles et insaisissables. En 2010 sous la houlette de Shekau

⁷ <http://www.Boko Haram etudes Géostratégiques.html>, Pauline (G) (06 /07/2015)

Abubakar, Boko Haram refait surface. Le 26 août 2011, elle mène une attaque suicide contre les bureaux des Nations Unis à Abuja. Pendant de la guerre du Mali en 2012, des hommes de Boko Haram ont combattu au côté du MUJAO à Gao. En janvier 2013, ils participent à la bataille de Konna contre les Maliens et les Français. La solidarité des islamistes n'est plus à démontrer. Elle est facilitée par la porosité des frontières et la complicité de certaines populations. Cela signifie que tout le monde ne condamne ces islamistes.

À la suite de nombreuses attaques en mai 2013, l'armée nigériane lance une grande offensive contre les djihadistes. Le président Nigérian Goodluck proclame alors l'état d'urgence dans trois États du nord-est du pays : Borno, Yobe et Adamawa⁸.

Cela révèle au grand jour la dimension internationale prise par une organisation dont l'agenda politique et religieux était initialement très local. C'est pourquoi Boko haram et Ansaru ont été inscrits en novembre 2013 sur la liste des organisations considérées par le département d'Etat américain comme des groupes terroristes.

Cependant, il a fallu attendre le 14 avril 2014 pour que Boko Haram affiche sa notoriété mondiale. Dans une vidéo diffusée le 5 mai 2014, Shekau Abubakar revendique l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok appelées à être vendues, converties à l'islam ou traitées comme esclaves.

⁸ file:///F:/Boko Haram-Wikipédia.html (06 /07/2015)

Toutefois, il désirait dans un premier temps, une exposition médiatique. Par la suite, il propose d'échanger une partie d'entre elles, contre des membres du groupe détenus par les autorités nigérianes. Les rivalités internes ont sans doute poussé Shekau dans cette aventure qui lui a été très bénéfique en audience.

Ainsi le 13 juillet 2014, il apporte son soutien à la fois à Bakr al- Baghdadi Abou , calife de l'État islamique, Al-Zaouahiri Ayman , émir d'Al-Qaïda et au mollah Omar, chef des Taliban. L'agenda de Shekau est complexe (R. Chaire,2014, p. 2). Malgré sa proposition de négocier, il s'efforce de rester cohérent, au sens où il mobilise toujours dans son discours un imaginaire s'opposant à une « éducation occidentale ». Cet acte odieux a donc fait le tour du monde. Les islamistes peuvent dans certains cas, violer leur code de conduite.

En 2015, Boko Haram contrôle près de 150km de la zone frontalière avec le Niger, une grande partie des rives du Lac Tchad et environ 200km entre le Nigéria et le Cameroun. Après être approvisionné en Lybie et au Soudan via le Tchad, le groupe se sert à présent dans les casernes de l'armée nigériane. À Diffa, selon le maire, Hankaraou Biri Kassoum, « on peut apercevoir le drapeau noir des djihadistes flotter de l'autre côté de la frontière », dans la ville de Damsak, conquise il y a un mois et demi.

Au Cameroun, c'est la zone de Kolofata dans l'extrême nord qui fait l'objet d'attaque des islamistes. Le 28 décembre 2014, à Assighasia, il a fallu l'intervention de l'aviation pour venir à bout de l'acharnement des djihadistes. D'une action initialement locale, Boko Haram se projette dans un *djihad* international à travers les voisins

directs du Nigéria. Le groupe renforce ses capacités humaines, matérielles et stratégiques en tirant les leçons de ses actions passées. Elle laisse sur son passage des conséquences presque incalculables.

2.3 Les conséquences liées aux actions de Boko Haram

Depuis l'insurrection armée de Boko Haram, la vie publique connaît un changement dans tous les domaines. Il y a un favoritisme⁹ des musulmans au détriment des citoyens originaires d'autres États du Nigéria dans l'octroi de l'emploi et bien d'autres domaines. C'est la discrimination positive selon (A. MARC,2012, p.27). Cela explique en partie la recrudescence des violences interconfessionnelles au Nigéria depuis 2001.

Le 15 janvier 2015 sur la rive du Lac Tchad, les djihadistes auraient fait 2000 victimes. Ce que Amnesty international (C. REMI,2015, p. 30-32) qualifie de « massacre le plus meurtrier de l'histoire de Boko Haram ». Le HCR dénombre 11300 réfugiés au Tchad depuis le 3 janvier 2015, des tueries, une ville ravagée à 90% et des villages entièrement rasés. Au Niger, l'on dénombre 100000 réfugiés en deux ans. Cela représente une source de tension dans les zones d'accueils et montre la gravité de la menace. Cependant, la secte est également en train de susciter une certaine unanimité contre elle (A. Marc,2012, p.27). Les différents courants de l'Islam nigérian font front commun contre Boko Haram et le terrorisme. Boko

⁹ Cette politique vise à réduire les inégalités sociales entre musulmans et chrétiens.

Haram devient l'ennemi des musulmans nigériens. Cela pourrait engendrer la division du pays en deux parties nord/sud (V. Alain, 2012, p. 1).

Dans les Etats voisins, la menace est visible à travers la paranoïa française. Les activités de Boko Haram au Cameroun sont considérées comme un symptôme grave de l'insécurité dans le pays. L'armée tchadienne a subi une lourde perte contre Boko Haram depuis février 2015. Elle enregistre 71 soldats ont été tués et 416 blessés¹⁰. Les "intérêts vitaux" du Tchad étaient en jeu face à l'expansion territoriale des islamistes dans le nord-est du Nigéria. Le bilan des pertes tchadiennes témoigne de la violence des combats contre Boko Haram.

Dans cette lutte, le Nigéria avait prévu un quart du budget de l'année 2012 aux forces de sécurité. Ce budget fut qualifié de budgétivore par la population. Toujours dans la perspective visant à démontrer que Boko Haram n'est plus une « réalité sous-évaluée », le quai d'Orsay déconseille aux touristes français de fréquenter les zones du sahel à travers le septentrion camerounais.

En somme, la secte islamique Boko Haram mène une guerre asymétrique contre le Nigéria et ses voisins. Ainsi les conséquences sont désastreuses et meurtrières. C'est pourquoi, la réaction de l'Etat ne s'est pas fait attendre. Cependant celle-ci varie selon les Etats.

¹⁰ [http://www. Boko Haram l'armée tchadienne paie un lourd tribut - SWI swissinfo.ch.htm](http://www.BokoHaram.l'armee.tchadienne.paie.un.lourd.tribut-SWI.swissinfo.ch.htm)
10. Avril 2015.

3 La réaction des Etats face à la menace Boko Haram

3.1 Les Etats touchés par la menace

En 2003 lorsque les islamistes ont commencé à se radicaliser, l'Etat nigérian n'a pas tardé à réagir. Sauf qu'aujourd'hui, le phénomène a pris une dimension internationale. C'est juste titre que Jonathan Goodluck rejetait l'aide militaire de l'ONU pour lutter contre Boko Haram. Pour lui, le Nigéria a plutôt besoin de l'aide humanitaire et la reconstruction sociale, s'adressant aux représentants de l'ONU pour l'Afrique occidentale et centrale

Mohamed Ibn Chambas ¹¹ et Abdoulaye Bathily.

Il ajoute que les forces armées nigérianes, avec l'aide de celles du Tchad, du Niger et du Cameroun, étaient en passe de reprendre les territoires de Boko Haram dans les provinces du nord-est du pays à Adamawa, Yobe et Borno. C'est dans cette même zone que seraient retenues les quelque 200 adolescentes enlevées à Chibok.

Alors que l'ONU a affirmé craindre qu'elles ne soient tuées, dans une interview au service hausa de la *BBC*, mais le journaliste Salkida Ahmad a affirmé que les lycéennes étaient en vie. Dans le même temps en s'appuyant sur près

¹¹ [http://www. Lutte contre Boko Haram -Nigeria refuse l'aide militaire d'ONU- Afrik.com](http://www.Lutte contre Boko Haram -Nigeria refuse l'aide militaire d'ONU- Afrik.com) actualité de l'Afrique noire et du Maghreb- Le quotidien panafricain.html, vendredi 17 avril 2015, ASSANATOU (B).

de 200 témoignages, un nouveau rapport d'Amnesty international a décrit des conditions de détention difficiles des femmes et fillettes enlevées par Boko Haram. Elles sont victimes de viols. Depuis 2009, Boko Haram a fait plus de 13 000 morts et au moins 1,5 millions de déplacés, selon les estimations de l'ONU. Ces chiffres mettent en cause la sincérité de l'Etat nigérian à éradiquer la menace.

Au lendemain la tuerie de *Charlie Hebdo* en France, Goodluck Jonathan a condamné ces « meurtres odieux, insensés et injustifiables ». Mais sur le massacre de Baga, située au bout de l'Etat de Borno, qui durait déjà quatre jours, il n'a pas dit un mot. Tout juste a-t-il consenti à se rendre à Maiduguri, le 5 janvier soit douze jours après (C. Remi, 2015, p.30-31). Le 11 janvier au moment où des millions de français marchaient contre le terrorisme, les habitants de Maiduguri comptaient leurs morts dans le silence médiatique de plomb comme si les victimes de Boko Haram ne sont pas des humains au même titre que ceux de la France.

Il n'en demeure pas moins que la mobilisation de la société civile nigériane et internationale a permis de dénoncer la menace que représente ce groupe au niveau national et régionale. Elle critique le peu d'engagements des forces de sécurité nigérianes au nord du pays pour lutter contre les islamistes.

Amnesty International déclare que les forces de sécurité nigérianes étaient prévenues d'une éventuelle

attaque dans la ville de Chibok¹², lieu de l'enlèvement des jeunes filles. Pourtant l'armée n'a pu mobiliser suffisamment de troupes, par manque de ressources et par peur d'engager le combat contre des groupes islamistes souvent mieux équipés. Face aux attaques de plus en plus violentes, l'armée nigériane est régulièrement critiquée quant au peu de combativité dont elle ferait preuve face aux islamistes.

Lorsque Jonathan Goodluck a demandé l'aide des États-Unis pour retrouver les jeunes filles enlevées, les chefs d'État occidentaux ont été nombreux à promettre leur aide à leur homologue. Face la montée fulgurante des islamistes, à la fin du mois de janvier 2015, treize pays africains et non-africains ont participé au Niger à une réunion consacrée à la lutte contre le groupe djihadiste. Mais ils peinent à organiser une riposte coordonnée.

Le 25 janvier, lorsque Boko Haram attaque simultanément Maiduguri¹³ et Monguno, les djihadistes sont repoussés dans la première ville mais s'emparent de la seconde. En février, l'armée tchadienne intervient au Nigéria et remporte une série de victoire contre les djihadistes. Boko Haram perd alors les villes conquises, devant les offensives des armées nigérianes, tchadiennes et nigériennes. Monguno est reprise le 16 février, puis Baga le 21 février, Dikwa le 2 mars, Bama le 14 mars, Damasak le 17 mars, Gachagar le 26 mars, Gwoza le 27 mars et Malam Fatori le 30 mars. La mutualisation des forces armées

¹² http://www.rfi.fr/afrique/20140509,Nigeria-boko-haram-lyceennes-enlevement-impuissance-de_larmee_sur_le_terrain-aide_international-goodluck-Jonathan, 9 mai 2014.

¹³ file:///F:/Boko_Haram- Wikipédia.html (06 /07/2015)

régionales répond parfaitement à la menace. Elle doit être renforcée pour plus d'efficacité.

Désormais cette lutte s'inscrit dans la durée, car les insurgés islamistes ont tué plus de civils durant les quatre premières semaines du mandat du président Buhari Muhammadu¹⁴ que durant le dernier mois au pouvoir de Jonathan Goodluck, malgré sa détermination. Il renoue avec les USA dans cette lutte à travers Africom au partage d'une certaine catégorie de renseignements et à la livraison de matériel non létal. Washington soutient financièrement la future force conjointe multinationale et met à disposition des agents de liaison militaire dans les bases des pays voisins du Nigéria engagés dans la lutte contre Boko Haram.

Au Tchad, la porte-parole Ndi Opportune lors de la grande marche du 17 janvier 2015 a affirmé : « Au nom de la lutte, la population apporte son soutien aux forces de défenses et de sécurité pour la noble et exaltante mission qu'elles vont accomplir ». Le Tchad a déployé environ 400 véhicules militaires et des hélicoptères de combat au Cameroun pour combattre Boko haram. Le président Idriss Deby lance ainsi un appel aux pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) pour une large coalition contre Boko haram¹⁵.

Ainsi, l'armée tchadienne a lancé le mardi 3 février 2015 son offensive contre Boko Haram au Nigéria. Elle est entrée dans la ville de Gamboru depuis Fotokol au Cameroun

¹⁴<http://www.rfi.fr/afrique> -Nigeria la lutte contre Boko Haram devra s'inscrire dans la durée /REUTERS/Afolabi Sotunde (02-07-2015)

¹⁵ BBC, 2015

en vertu du « droit de poursuite » dont elle bénéficie. Par ailleurs, à environ 200 km au nord sur les rives du lac Tchad, à Bosso au Niger, l'armée tchadienne s'est déployée. Les troupes tchadiennes n'ont pas pris l'option d'attaquer Boko Haram, dit le porte-parole du gouvernement tchadien, mais elles riposteront si nécessaire. L'objectif ¹⁶ est de reprendre à Boko Haram la ville de Malam Fatori avec 2 500 hommes. Cette stratégie défensive permettrait à Boko Haram de s'organiser. L'armée tchadienne ne craint-elle pas la riposte des islamistes ? Leur attitude semble confirmer cette crainte.

Au Niger, le spectre de Boko haram est devenu la première des préoccupations, alors qu'il n'était pas le cas deux ans en arrière. À Diffa selon le maire Hankaraou Biri Kassoum (C. Remi, 2015, p. 31-34), on peut apercevoir le drapeau noir flotter de l'autre côté de la frontière. Pour l'heure, les autorités nigériennes ont contenu les velléités de Boko haram. Le ministre de l'intérieur Massaoudou Hassoumi affirme qu'un dispositif militaire a été mis en place dans la région : l'opération Bouclier.

C'est dans ce contexte que les nigériens et leur président Issoufou Mahamadou, ont battu le pavé à Niamey en signe de son soutien à la lutte contre Boko Haram. « *Le Niger sera le tombeau de Boko Haram* », a déclaré le président¹⁷ devant des milliers de personnes à Niamey. Du

¹⁶ http://www.Nigeria.l'armée_tchadienne_reprend_la_ville_de_Gamboru_à_Boko_Haram_-_Afrique-RFI.htm /RFI (03-02-2015)

¹⁷http://www.news.africahotnews.com/NIGER_Mahamadou_Issoufou_a_manifesté_contre_Boko_Haram.htm/23/07/2015, le mouvement islamiste a récemment lancé des attaques contre la ville de Diffa, frontalière avec le Nigeria.

29 au 30 janvier 2015 à la bataille de Bodo, au Cameroun, le Niger affronte Boko Haram pour la première fois et s'empare de Gamboru. Avec le soutien des Tchadiens, l'armée nigérienne a repoussé les attaques djihadistes à Diffa et Bosso.

Aujourd'hui, les attaques de Boko Haram se concentrent sur le Cameroun. Le 12 janvier 2015, une centaine de djihadistes ont lancé l'assaut à l'aube contre la ville de Kolofata, où se trouve un camp militaire. Les combats ont duré plus d'une heure. Ce n'est pas la première attaque du genre. Le 15 octobre 2014, les militaires avaient perdu du terrain à Amchidé avant de repousser les djihadistes (107 morts côté assaillants ,8 côté armée, et une trentaine de civils assassinés).

Désormais, l'armée camerounaise n'hésite pas à pilonner les bases de Boko haram situées à la frontière nigérienne. Ainsi, les autorités ont annoncé le déploiement 2.000 soldats supplémentaires pour lutter contre les islamistes de Boko Haram dans l'extrême-nord du pays. Ce qui ferait officiellement 8.500 soldats envoyés dans cette région. Depuis 2015, le Cameroun participe aux côtés du Tchad, du Nigéria et du Niger à une coalition militaire régionale mise sur pied pour combattre le groupe islamiste. Cette coalition confirme l'adage « l'union fait la force ». Pour cela, les obstacles de droit de poursuite doivent être traités afin de faciliter la mission des forces armées. Il ne s'agit pas de repousser l'ennemi mais de l'anéantir.

3.2 La solidarité africaine

En Afrique on dit, lorsque la maison du voisin brule, il faut l'aider à éteindre l'incendie. C'est ce message que le

président Condé Alpha après, une visite de deux jours au Niger a matérialisé. Il se dit prêt à soutenir le pays pour lutter contre Boko Haram¹⁸. Il a aussi salué l'intervention des pays voisins du Nigéria, pour combattre les islamistes.

Les chefs d'Etat du Nigéria, Niger, Tchad, Cameroun et Bénin engagés dans la lutte contre les djihadistes se sont réunis le 11 juin 2015 dans la capitale nigériane, peu après la rencontre de leurs chefs d'Etat major¹⁹. Il s'agit de renforcer la coopération sécuritaire et finaliser leur plan de lutte contre l'insurrection djihadiste. Ainsi, Buhari Muhammadu s'est presque entièrement consacré à trouver des solutions concrètes dans la lutte contre Boko Haram par le biais d'une coordination régionale. Elle doit déployer une force multinationale mixte qui associe le Nigéria et le Bénin sous l'égide de l'Union africaine.

Cette force africaine doit compter 8 700 militaires, policiers et civils avec un quartier général installé à Ndjamena. Mais son délai de mise en place, initialement prévu pour novembre 2015, devrait être repoussé, malgré la volonté affichée du président nigérian de faire vite. L'assurance est faite lorsque le président béninois affirme que la force militaire africaine contre Boko Haram sera à l'œuvre « très bientôt », et que les militaires béninois étaient « *en stand by* » en attendant une résolution de l'ONU. Malheureuse avant l'adoption de celle-ci, des

¹⁸ [Http// www.rfi/afrique/ Boko- Haram- force -mixte- multinationale- presque -ordre de bataille/ 2015-07-30/](http://www.rfi/afrique/Boko-Haram-force-mixte-multinationale-presque-ordre-de-bataille/2015-07-30/)

¹⁹ <http://www.Lutte contre Boko Haram sommet régional au Nigeria - Afrique - RFI.htm /RFI/ Tagaza Djibo/11-06-2015.>

milliers de personnes subissent les exactions islamiques. Cette dépendance des institutions internationales est un handicap pour la résolution efficace des problèmes africains. Pourquoi ne pas privilégier les instances africaines ?

3.3 Les institutions africaines

En vue de se mettre d'accord sur les modalités de lutte contre Boko Haram, un sommet extraordinaire était prévu à Niamey en janvier 2015. Il concernait les ministres des affaires étrangères et les chefs d'état-major des pays du bassin du lac Tchad en présence des USA et l'Union européenne. Il s'agit pour eux d'analyser avec ces pays, les dernières situations sécuritaires de la zone d'influence de Boko Haram en étudiant les mesures concrètes pour la coordination des opérations en cours²⁰.

Également, les pays d'Afrique centrale se sont réunis en sommet extraordinaire à Yaoundé pour peaufiner une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Au total, les dix pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique Centrale veulent afficher leur unité sur ce problème. Parmi les sujets abordés, la mobilisation d'une force militaire régionale. Cette réunion²¹ s'insère dans un processus qui vise à mobiliser les troupes africaines et surtout à définir clairement le mandat et le rôle de la force régionale en cours d'élaboration.

²⁰ RFI, 2015

²¹[http://www. Cameroun nouvelle réunion pour affiner la stratégie contre Boko Haram - Afrique - RFI.htm/](http://www.Cameroun.nouvelle.reunion.pour.affiner.la.strategie.contre.Boko.Haram-Afrique-RFI.htm/) REINNIER KAZE/23/07/2015

Des experts militaires se sont déjà réunis à Yaoundé pour délimiter les règles d'engagement de cette coopération qui devrait comporter 8 700 soldats (du Tchad, du Cameroun, du Nigéria et du Bénin). Mais cette feuille de route doit encore être soumise au Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, puis au Conseil de sécurité des Nations unies.

Au-delà des aspects juridiques, le Cameroun et le Tchad, deux pays qui se trouvent sur la ligne de front du groupe Boko Haram, sont bien déterminés à mettre l'accent sur le nœud du problème. Il s'agit du financement de cette riposte militaire. « *Intervenir militairement a un coût* », souligne un délégué présent à ce sommet. Côté camerounais, relève un autre responsable, « *ce sont entre 6 000 et 7 000 soldats qu'il faut nourrir, soigner et équiper quotidiennement pour répondre à chaque agression du groupe islamiste* ».

Quant à la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest, elle n'a pas tardé à réagir. Le 18-01-2015, le président en exercice Son excellence Mahaman Dramani a reconnu qu'il est difficile pour les différents pays de faire face individuelle à Boko Haram. Pour lui, la création qu'une force régionale serait une meilleure alternative, avec l'aide de la France et des USA, l'Angleterre. Pour ce faire, un mandat de l'UA devient une évidence²².

Aussi, il critique le fait que le monde se tourne vers la France après l'attaque contre Charlie hebdo. La CEDEAO

²² BBC, 2015

devrait intégrer le terrorisme et le financement du terrorisme dans son système régional d'alerte précoce des conflits et catastrophes. Le but est de surveiller et évaluer le financement des terroristes et de leurs sympathisants (Système Communautaire de vigilance Anti - terrorisme). En collaboration avec les organismes nationaux, universitaires et de la société civile, ce système développe des plateformes régionales de formation grâce à des institutions telles que le GIABA. Cela facilite le partage d'expériences entre les acteurs et autorités concernés pour renforcer les capacités opérationnelles. La CEDEAO a un retard à combler dans le domaine du terrorisme islamique. La guerre asymétrique apparaît comme une nouvelle forme de menace qu'il faut traiter avec mesure.

La misère étant la base du fondamentalisme islamique, les Etats africains s'attèlent à créer les conditions de vie favorable à la stabilité des sociétés. L'objectif de la Banque Africaine de Développement répond à ces aspirations (S. Gharbi,2010, p. 16). Le président Donald KABERUKA a pris l'engagement le 1^{er} septembre 2010 de respecter les dispositions de l'accord portant création de la BAD. Son intervention a été prompte et massive lors de la crise mondiale de 2008-2009. Ce dynamisme lui permis de financer en 2009, 174 projets pour un montant de 12 milliards de dollars (Samir G.,2016 : 16). Il lui a également permis d'obtenir 9 milliards de dollars de dons de ses partenaires et le triple du capital de ses actionnaires, le 27 mai 2010 à Abidjan.

Cette performance économique se perçoit dans les pays de l'Afrique de l'ouest. En 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de 9% et sa dette nationale est passée

de 80% à 45% du PIB, rétablissant la confiance des marchés (Centre FrancoPaix,2016, p.4). Cependant, la croissance ne profite pas à toute la société malgré les efforts de l'État qui envisage d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020 (A. Pascal,2012, p.62-100). Malgré les performances économiques réalisées, le volet social reste alarmant. La misère peut servir prétexte dans la montée du grand banditisme.

C'est dans ce cadre que les chefs d'États de l'Unité Africaine, ont rappelé lors de la constitution de l'Union Africaine, que le fléau des conflits armés constitue un frein pour le développement économique et social du continent. Ainsi, ils ont reconnu la nécessité pour sortir les africains de ce cercle vicieux de la violence armée et du sous-développement (A. Ayissi, p. 685-686) grâce à un partenariat entre les gouvernements et tous les segments de la société civile²³.

En 2002, plusieurs mécanismes de lutte contre la criminalité transnationale voient le jour (M. Zeini,2014, p.17) en plus du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits ; ainsi que le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, du 9 juillet 2002. Ils sont accompagnés par le plan stratégique en matière de paix et de sécurité, de développement social et de gouvernance (2009-2012). Ces mécanismes ont facilité la création du Centre Africain d'Étude et de Recherche sur le Terrorisme basé à Alger en vue de favoriser la

²³ Préambule de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

coopération et la synergie d'actions des États africains face aux activités criminelles (Moulaye Z, 2014 :17).

Malgré le désir de coalition et de solidarité, les institutions africaines ont montré leurs limites à travers le règlement de la crise libyenne. Aujourd'hui, cette crise a favorisé de la montée du terrorisme en Afrique occidentale. Lors du sommet de la 17^{ème} Conférence des chefs d'États, les 30 juin et 1^{er} juillet 2011 à Malabo, les rivalités entre les dirigeants africains ont resurgi entre pro et anti-Kadhafi (O. Cherif ,2011, p.10-11). Il semble que l'UA est juste un regroupement de chefs d'Etat et non une tribune de solidarité africaine. Les résolutions sont soit rangées au placard, soit partiellement appliquées. La plupart des chefs d'États dépendent de l'aide des occidentaux. Ainsi, les problèmes africains ne pourront être réglés que si l'intérêt de l'Occident est menacé.

Conclusion

À ses débuts, l'on avait cru que la secte islamiste Boko Haram n'était qu'un mouvement de protestations sociales et religieuses en 2000, basée dans le nord-est du Nigéria. Cependant suite au décès de son fondateur Yusuf Mohamed, elle se radicalise et change d'ambitions. Censée implanter la loi islamique, Boko haram est devenue plus qu'une rébellion armée. C'est tout le sens qu'elle donne au grand public à travers un caractère ambigu, faisant penser que les raisons religieuses, sociales avancées par Boko haram ne sont que mensongères. Au vu de sa force de nuisance, il y aurait une main invisible, incontournable qui

soutient les islamistes dans cette guerre imposée au Nigéria et ses voisins.

Elle a instauré la terreur, la frénésie et la désolation au sein des populations au nord-est du Nigéria et dans les Etats voisins. Les exactions islamiques ont enregistré des milliers de morts et de réfugiés avec des villes et villages détruits.

Malgré les moyens technologiques dont disposent les Etats- Unis, la France et l'Union Européenne, Abubakar Shekau et ses partisans sont dans la nature sans être inquiétés²⁴. La contrepartie exigée par les occidentaux pour former les soldats nigériens (13 millions de francs CFA par soldat) pourrait justifier la théorie du complot contre l'Etat nigérian.

Alors face à la menace grandissante, la lutte engagée contre les islamistes ne s'est pas faire attendre. Ainsi, la riposte des armées nigérianes, nigériennes, camerounaises et surtout tchadiennes a permis de démanteler plusieurs bases de Boko haram. Elle est affaiblie, c'est pourquoi il faut poursuivre la lutte afin qu'elle ne puisse pas se régénérer. Il y a de l'espoir avec les visites diplomatiques incessants des dirigeants nigériens à leurs homologues africains et occidentaux pour venir à bout de cette nébuleuse secte islamiste.

Bibliographies

AHMAD Murtada, 2013, « Boko haram in Nigeria: Its

²⁴ Le débat France 24, 2015

Beginnings Principales and Activities in Nigeria», p7.

ALAIN Faujas, 2015, « Pétrole Attention à la chute ! », in Jeune Afrique, n° 2819 du 18 24 janvier 2015, p24.

ALAIN Vicky, 2012, « Aux origines de la secte Boko Haram », in Le Monde diplomatique 5 avril 2012, p1.

ASSANVO William, 2012, « Terrorisme et transport aérien en Afrique : début d'évaluation de la menace », Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique (OVIDA), note d'analyse n° 11, juillet, p12.

AYISSI Antoine, 2003, « Société civile et résolution des conflits en Afrique de l'ouest », pp.685-686.

CHAIRE Raoul, 2013, « Boko Haram : de l'histoire du groupe à l'enlèvement des lycéennes », Réflexion, Observatoire, sur le Moyen -orient et l'Afrique du nord, p2.

CHERIF Ouazani, 2011, « Union Africaine, Tripoli vaut bien une messe », in Jeune Afrique n°2634 du 3 au 9 juillet 2011, pp.10-11.

GEORGES Dougueli, 2015, « Jusqu'où ira Boko Haram ? », in Jeune Afrique n°2819 du 18 24 janvier 2015, pp.32-33.

H Aidara Boubacar, 2015, « Les formes d'articulation de l'islam et de la politique au Mali, thèse de doctorat en géographie humaine, soutenue publiquement le 18 décembre 2015, Université Bordeaux-Montaigne, p17.

HAMID Barrada, 2010, « Al-Qāida : Objectif Afrique », in Jeune Afrique, n°2592 du 12 au 18 septembre 2010, pp.22-24.

KAPPE-GRANGE Anne, 2010, « Nigeria des élections, et vite ! », in Jeune Afrique, n°2592 du 12 au 18 septembre 2010, p18.

MARC Trévidic, décembre, 2012. *Terroristes : Les 7 piliers de la déraison*, CPI Brodard et Taupin la Flèche, France, pp.109-110.

MARC-Antoine Pérouse de Montclos, 2012, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique où protestation sociale ? », Question de Recherche n°40 juin, pp.4-27.

MICHAEL Pauron, 2015, « Pétrole : Attention la chute ! », in *Jeune Afrique*, n°2819 du 18 au 24 janvier 2015, pp.22-23.

PASCAL Airault, 2012, « Les douze travaux d'ADO », in *Jeune Afrique* n°2665 du 5 au 11 février 2012, pp.62-100.

PIGA Adriana, 2003. *L'idéologie islamique dans les villes de l'Afrique subsaharienne entre mysticisme et fondamentalisme*, p27.

REMI Carayol, « Jusqu'où ira Boko hara ? », in *Jeune Afrique*, n°2819 du 18 24 janvier 2015, pp30-34.

REMI Carayol, 2014, « Nigeria la peste et le califat », in *Jeune Afrique* n°2800 du 7 au 13 septembre 2014, p18.

WALKER Andrew, 2014, « what is Boko Haram? Special Report, United States Institute of peace, p15.

ZEÏNI Moulaye, 2014, « La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, Friedrich Ebert Stiftung, p17

Webographie

<http://www.Boko Haram etudes Géostrategiques.html>,
Pauline (G) (06 /07/2015)

<file:///F:/Boko Haram-Wikipédia.html> (06 /07/2015)

[http://www. Boko Haram l'armée tchadienne paie un lourd tribut - SWI swissinfo.ch.htm](http://www.SWIswissinfo.ch.htm) 10. Avril 2015.

<http://www. Lutte contre Boko Haram -Nigeria refuse l'aide militaire d'ONU- Afrik.com actualité de l'Afrique noire et du Maghreb- Le quotidien panafricain.html>, vendredi 17 avril 2015, ASSANATOU (B).

[http://www.rfi.fr/afrique -Nigeria la lutte contre Boko Haram devra s'inscrire dans la durée /REUTERS/Afolabi Sotunde \(02-07-2015\)](http://www.rfi.fr/afrique -Nigeria la lutte contre Boko Haram devra s'inscrire dans la durée /REUTERS/Afolabi Sotunde (02-07-2015))

[http://www. Nigeria l'armée tchadienne reprend la ville de Gamboru à Boko Haram -Afrique-RFI.htm /RFI \(03-02-2015\)](http://www. Nigeria l'armée tchadienne reprend la ville de Gamboru à Boko Haram -Afrique-RFI.htm /RFI (03-02-2015))

<http://www..news.africahotnnews>

<http://www...news.africahotnnews.com/NIGER Mahamadou Issoufou a manifesté contre Boko Haram.htm/23/07/2015>, le mouvement islamiste a récemment lancé des attaques contre la ville de Diffa, frontalière avec le Nigeria.

<Http// www.rfi/afrique/ Boko- Haram- force -mixte-multinationale- presque -ordre de bataille/ 2015-07-30/>

<http://www.Lutte contre Boko Haram sommet régional au Nigeria - Afrique - RFI.htm /RFI/ Tagaza Djibo/11-06-2015>.

<http://www. Cameroun nouvelle réunion pour affiner la stratégie contre Boko Haram - Afrique - RFI.htm/ REINNIER KAZE/23/07/2015>

HUMOUR ET COHÉSION SOCIALE EN CÔTE D'IVOIRE : ENTRE RÉSILIENCE COLLECTIVE ET CONTRE-POUVOIR SYMBOLIQUE

N'GORAN Ahou Béatrice

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Communication politique

ngoranb4@gmail.com

KPODA Mwinniakpèon Victorien

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest

Unité universitaire à Abidjan

(UCAO-UUA)

Institut d'Économie et de Gestion (IEG)

Sociologie économique

Victorien.kpoda@ucaouua.com

Résumé

Cet article analyse les fonctions sociales et politiques de l'humour en Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par la récurrence des crises économiques et politiques et par la quête permanente de cohésion sociale. À partir d'une approche socio-anthropologique qualitative combinant analyse de contenus (presse satirique écrite et productions numériques), entretiens semi-directifs et observation des pratiques ordinaires de réception, l'étude met en évidence le rôle central du rire comme mécanisme de résilience collective et de régulation informelle des tensions sociales. Les résultats montrent que l'humour permet, d'une part, de transformer la souffrance individuelle en expérience partagée, contribuant ainsi au maintien du lien social et à la prévention des ruptures communautaires. D'autre part, il fonctionne comme un contre-pouvoir symbolique à travers la satire politique, la désacralisation des figures d'autorité et la production de contre-

discours populaires, notamment via les web-humoristes et la presse satirique. Toutefois, cette dynamique demeure ambivalente. En tant que « soupape de sécurité », le rire peut également neutraliser l'indignation sociale et limiter l'émergence de mobilisations collectives durables, tout en favorisant parfois la banalisation du grotesque politique et la circulation de formes de désinformation humoristique. L'article conclut que l'humour ivoirien constitue moins un instrument de transformation structurelle qu'une technologie sociale endogène de stabilisation, de négociation des conflits et de préservation quotidienne de la cohésion sociale.

Mots-clés : *humour ; cohésion sociale ; satire politique ; résilience collective ; Côte d'Ivoire.*

Abstract

This paper examines the social and political functions of humor in Côte d'Ivoire within a context marked by recurrent economic and political crises and by the ongoing search for social cohesion. Drawing on a qualitative socio-anthropological approach combining the analysis of satirical content, semi-structured interviews, and observation of everyday reception practices, the study highlights the central role of laughter as a mechanism of collective resilience and informal regulation of social tensions. The findings show that humor transforms individual suffering into a shared experience and operates as a form of symbolic counter-power through political satire and popular counter-discourses. However, this dynamic remains ambivalent. As a "safety valve," laughter can also neutralize social indignation and limit the emergence of structured mobilizations, while at times fostering the trivialization of political grotesque and the circulation of forms of humorous disinformation. The article concludes that Ivorian humor constitutes less an instrument of structural

transformation than an endogenous social technology for stabilization, conflict negotiation, and the everyday preservation of social cohesion.

Keywords: *humor; social cohesion; political satire; collective resilience; Côte d'Ivoire.*

Introduction générale

En Côte d'Ivoire, l'expression populaire selon laquelle « le découragement n'est pas ivoirien » résume une disposition sociale profondément ancrée : la capacité collective à affronter l'adversité sans rompre le lien communautaire. Dans ce paysage culturel, le rire occupe une place singulière. Des caricatures du journal *Gbich!* aux vidéos virales des web-humoristes diffusées sur Facebook et TikTok, l'humour s'est imposé comme une modalité ordinaire de prise de parole dans l'espace public.

Loin de se réduire à une simple pratique ludique, le rire constitue un véritable fait social total (Mauss, 1950), mobilisant simultanément des dimensions économiques, politiques, linguistiques et symboliques. Il permet de traduire, sur un mode indirect, les tensions économiques, les frustrations politiques et les inquiétudes existentielles que les discours institutionnels peinent souvent à formuler. En ce sens, l'humour apparaît comme un langage social alternatif, partagé et relativement protégé de la censure directe.

Cette omniprésence de la dérision interroge toutefois sa portée réelle dans le processus de consolidation démocratique et de maintien de la cohésion sociale. Le rire constitue-t-il un levier de conscientisation citoyenne et de

surveillance symbolique du pouvoir, ou agit-il plutôt comme une stratégie collective d'adaptation permettant de supporter les crises successives sans remettre fondamentalement en cause l'ordre social existant ?

L'objectif de cet article est d'analyser l'humour ivoirien à la croisée de ces deux dynamiques : celle de la résilience sociale et celle de la contestation symbolique. Il s'agit de montrer comment le rire fonctionne simultanément comme mécanisme de réparation du tissu social fragilisé par les crises et comme modalité informelle de régulation des excès du pouvoir.

À cet effet, l'analyse va s'organiser en trois temps : d'abord, elle posera les fondements théoriques permettant d'appréhender l'humour comme un fait social total, à la fois pratique culturelle, ressource symbolique et modalité d'expression politique. Ensuite, elle montrera, à partir des matériaux empiriques, comment le rire constitue un mécanisme central de résilience collective dans le contexte ivoirien, tout en fonctionnant comme une forme diffuse de contestation et de régulation symbolique du pouvoir. Enfin, elle interrogera les ambivalences et les limites de cette « politique de la dérision », entre capacités de critique sociale, effets de catharsis, risques de dépolitisation et de normalisation des rapports de domination.

I. L'humour comme fait social et politique : cadres théoriques d'analyse

L'humour en Côte d'Ivoire, envisagé comme pratique culturelle et ressource symbolique, peut être analysé à partir de plusieurs cadres théoriques complémentaires

permettant d'en saisir à la fois les fonctions sociales, politiques et émotionnelles.

1.1. La théorie du carnivalesque développée par Mikhaïl Bakhtine

Pour Bakhtine (1970), le carnaval est un espace-temps singulier au cours duquel les hiérarchies sociales sont provisoirement suspendues, les figures d'autorité tournées en dérision et l'ordre symbolique inversé. Dans le contexte ivoirien, cette approche permet de comprendre comment les espaces populaires de sociabilité (maquis, spectacles comiques, réseaux sociaux) deviennent des scènes où le « petit peuple » peut symboliquement se moquer des élites politiques et administratives. Le rire y opère comme mécanisme de désacralisation du pouvoir, abolissant temporairement la distance sociale et la peur qui fondent la domination ordinaire.

1.2. La théorie des « arts de la résistance » de James C. Scott

Scott (1990) distingue le texte public, discours officiel de conformité à l'autorité, du texte caché, ensemble de pratiques langagières et symboliques par lesquelles les groupes dominés expriment leurs critiques à l'abri du regard du pouvoir. L'humour ivoirien, notamment lorsqu'il mobilise le nouchi, relève pleinement de cette infra-politique quotidienne : il constitue une contestation indirecte, discrète mais persistante, dénonçant abus et injustices sans confrontation frontale.

1.3. La théorie fonctionnaliste de la « soupape de sécurité » de Lewis Coser.

Selon Coser (1956), les sociétés doivent se doter de mécanismes permettant l'évacuation périodique des tensions afin d'éviter leur accumulation conflictuelle. L'humour agit alors comme dispositif collectif de régulation émotionnelle : il transforme colère et frustration en rire partagé, contribuant à la stabilité sociale, non sans ambiguïté.

1.4. Le grotesque colonial d'Achille Mbembe

L'analyse de Mbembe (2000) sur la postcolonie et l'esthétique du grotesque éclaire cette ambivalence. Dans de nombreux contextes africains postcoloniaux, gouvernants et gouvernés partagent un même univers symbolique marqué par l'excès, la trivialité et la dérision. Le peuple « obtempère en riant » : le rire familiarise le pouvoir, désamorce la peur, mais peut aussi banaliser durablement la domination.

1.5. Le rire comme correctif social de Henri Bergson

La théorie formulée par Bergson (1900) sur le rire comme correctif social comporte une dimension normative : le rire sanctionne les rigidités et rappelle les individus - y compris les dirigeants - aux attentes collectives.

1.6. La théorie de la catharsis sociale de Scheff

Enfin, la théorie de la catharsis sociale, issue d'Aristote (*Poétique*, VI) et reprise par Scheff (1979), met en lumière la fonction émotionnelle du rire comme décharge collective permettant la restauration d'un équilibre psychique et social.

Ces cadres fournissent une grille de lecture féconde pour analyser la place concrète de l'humour dans une société marquée par des crises politiques et économiques récurrentes comme la Côte d'Ivoire. L'analyse empirique s'articule autour d'une triple dynamique : la fonction thérapeutique du rire, son usage comme instrument de surveillance citoyenne, et enfin ses ambiguïtés où la dérision frôle la démobilisation sociale.

II. L'humour ivoirien comme ressource de résilience sociale et contre-pouvoir symbolique

À partir de la grille d'analyse précédemment exposée, on peut appréhender les pratiques populaires du rire, les usages du nouchi et les productions humoristiques professionnelles et numériques comme des dispositifs sociaux centraux dans la gestion ordinaire des crises et dans la régulation informelle du champ politique. L'humour apparaît ainsi à la fois comme opérateur de cohésion sociale et comme modalité de contestation symbolique.

2.1. Le rire comme dispositif de survie symbolique et de continuité sociale

Dans les sociétés confrontées à des crises récurrentes, la préservation du lien social constitue un enjeu majeur. En Côte d'Ivoire, cette fonction est largement assurée par le rire, qui agit comme mécanisme de transformation symbolique de la douleur en expérience collective partageable. L'expression populaire « on rit pour ne pas pleurer » résume cette économie morale du comique.

Face à l'inflation, au chômage ou aux tensions politiques, l'individu met en récit ses épreuves, les exagère et les théâtralise, produisant une distance symbolique vis-à-vis de la souffrance vécue. Cette stratégie repose sur trois leviers psychologiques selon Hine (2015).

D'abord, l'autodérision héroïque, par laquelle l'acteur social transforme sa précarité en capital symbolique et refuse la posture de victime silencieuse. L'Ivoirien dira : « *On est déjà au sol, donc on n'a plus peur de tomber* ». La défaite est ainsi transformée en liberté : en accepter et rire de sa condition (la pauvreté, la "galère", etc.), c'est priver le sort ou l'opresseur de son pouvoir de nuisance. Si je ris de ma faim, ma faim ne me fait plus honte ; elle devient mon sujet de plaisanterie. Cette posture donne une certaine esthétique à la "débrouille" : Le rire fait de l'individu souffrant un "héros de la survie". Rire de ses difficultés devient un acte de bravoure, une manière de dire : « Regardez comme je suis capable de rester joyeux malgré ce que je traverse » (Koudou, 2005). De cette manière, on pose une barrière contre la pitié : le rire impose le respect plutôt que la compassion.

Ensuite, la catharsis collective, qui permet l'évacuation des tensions dans les maquis, les gares routières ou les espaces numériques, conformément aux analyses d'Aristote, de Durkheim (1968), de Coser (1956) et de Scheff (1979).

Enfin, la déconstruction du tragique, qui dépouille l'événement grave de sa solennité paralysante ; comme le montre Goffman (1973) avec la notion de « distance au rôle

», l'individu conserve ainsi une marge d'interprétation et de liberté symbolique. Voici quelques illustrations :

- Sur la cherté de la vie : « *Actuellement, même l'argent a peur de sortir du portemonnaie, tellement le marché est devenu un film d'horreur !* »

C'est une manière de dire que l'inflation n'est plus une statistique économique aride, mais une intrigue de film où le citoyen devient le spectateur amusé de sa propre galère.

- Sur la résilience quotidienne : « *On est déjà au sol, donc on n'a plus peur de tomber. On va faire comment ? On avance en dansant !* »

Si le mal (la chute) est reconnu, il est mais neutralisé par l'absurde. Même couché, on avance et on danse !

- Sur les tensions politiques : « *Les politiciens font leur palabre en haut là-bas, mais nous, on attend seulement le prochain buzz pour transformer ça en chanson de DJ.* »

L'humour fonctionne dès lors comme un opérateur de continuité sociale, maintenant des formes minimales d'intégration et de confiance mutuelle dans un contexte d'incertitude structurelle.

2.2. Le nouchi comme langage de solidarité, d'infra-politique et de critique diffuse

Cette mise à distance du réel s'opère prioritairement à travers le nouchi, argot urbain né dans les quartiers

populaires d'Abidjan. Plus qu'un simple code linguistique, il constitue une posture sociale face à l'adversité. Par ses métaphores inventives, il permet de nommer la dureté du réel sans la sacrifier (Lafage, 1998 ; Kouadio, 2007).

Parler nouchi, c'est affirmer son appartenance à une communauté de destin fondée sur la débrouille, la créativité et la reconnaissance mutuelle (Kassié, 2010 ; Dembélé, 2012). Le rire linguistique devient alors un marqueur de solidarité horizontale et un instrument de démarcation symbolique vis-à-vis des élites politiques et administratives.

Dans cette perspective, l'humour populaire relève pleinement de ce que James C. Scott désigne comme le texte caché : une critique infra-politique, diffuse, difficilement répressible, mais socialement structurante. Il prépare les conditions d'une contestation symbolique sans nécessairement déboucher sur une mobilisation ouverte.

2.3. Des humoristes-griots à la satire médiatique : médiation sociale et critique du pouvoir

Cette fonction régulatrice est également incarnée par les humoristes professionnels (Gohou Michel, Digbeu Cravate, Le Magnific), héritiers contemporains du griot. À travers des personnages archétypaux, ils produisent un miroir social déformant qui génère un effet de correction morale (Bergson, 1900). Ils disent publiquement ce que beaucoup pensent en privé, transformant la critique frontale en « palabre pacifiée ». Le conflit est mis en scène plutôt qu'affronté, et l'humoriste devient un médiateur social, à la frontière entre l'artiste et le moraliste public.

Cette logique se prolonge dans la presse satirique, notamment avec le journal *Gbich!* qui, bien avant l'essor des

réseaux sociaux, a ouvert un espace intermédiaire entre médias partisans et silence critique. Par la fiction caricaturale (Kauphy Gombo, *Sergent Dos de Panthère*), il a dénoncé la corruption et le népotisme tout en réduisant les risques de poursuites judiciaires pour offense au chef de l'État (Duprat, 2002).

Le recours à un français populaire mêlé de nouchi a par ailleurs contribué à démocratiser l'accès au débat public (Charaudeau, 2006), en construisant un imaginaire satirique partagé, aujourd'hui largement réinvesti par les humoristes numériques.

2.4. Les web-humoristes, la « démocratie du clic » et le carnaval numérique

Avec Facebook, YouTube et TikTok, la satire politique connaît une transformation profonde. Désormais décentralisée, elle est produite par une multitude de créateurs issus des quartiers populaires. Cette « démocratie du clic » repose sur trois dynamiques principales : l'immédiateté de la réaction satirique face aux décisions impopulaires, l'interpellation virale qui contraint parfois les institutions à répondre publiquement, et l'horizontalité du langage, fondée sur le nouchi et les références urbaines, qui brise la solennité du pouvoir.

Cette configuration rejoint l'analyse de Hardt et Negri (2004) sur la multitude comme forme de résistance décentralisée et connectée.

En imitant les tics, maladresses et excès des dirigeants, les humoristes numériques participent à une entreprise systématique de désacralisation du leader. Le

mythe de « l'homme providentiel » est fragilisé au profit d'un rapport plus familier, parfois irrévérencieux, à l'autorité. Ce processus s'inscrit dans la logique du carnivalesque analysée par Bakhtine : les hiérarchies sont symboliquement inversées et le sérieux institutionnel neutralisé par le ridicule.

Cependant, comme le souligne Achille Mbembe (2000), cette familiarisation grotesque du pouvoir comporte une ambivalence fondamentale : elle peut affaiblir la peur et favoriser l'esprit critique, tout en contribuant paradoxalement à banaliser la domination et à transformer l'indignation politique en simple divertissement.

III. Les ambivalences du rire : stabilisation sociale et risques contemporains

Deux aspects méritent d'être soulignés : la fonction dormitive (au sens sociologique du terme) du rire comme soupape politique et la fragilisation du tissu social et de désinformation opérée par la satire numérique.

3.1. Le rire comme soupape politique

Selon Coser (1956), l'humour peut neutraliser l'indignation en l'évacuant symboliquement. La colère se transforme en blague virale plutôt qu'en mobilisation durable. Le rire apaise, mais peut endormir la conflictualité sociale. En ce sens, le rire ne joue pas uniquement un rôle cathartique ou critique, mais peut également constituer un sédatif social : il apaise les tensions sans transformer les structures qui les produisent. En convertissant l'indignation en divertissement, l'humour contribue à endormir la

conflictualité sociale, neutralisant ainsi le passage de la frustration à l'action collective organisée.

3.2. Satire numérique, désinformation et fragilisation du lien social

Trois phénomènes préoccupants émergent de la satire numérique :

- La rupture du contrat de lecture : la parodie circule sans cadre explicite et est parfois interprétée comme information réelle.
- Le clivage identitaire : certaines plaisanteries nourrissent des stéréotypes et des polarisations (Sunstein, 2002). Selon cet auteur, les plateformes numériques favorisent la constitution de communautés interprétatives homogènes, au sein desquelles une satire politiquement orientée est perçue non comme une exagération comique, mais comme une confirmation de croyances préexistantes. La blague devient alors un argument implicite, renforçant les clivages sociaux et politiques plutôt qu'un outil de distanciation critique.
- La saturation informationnelle : l'excès de dérision crée un climat de doute généralisé, affaiblissant la distinction entre faits et fiction.

Conclusion générale

Au terme de cette analyse pluridisciplinaire combinant cadre théorique, enquête qualitative et

netnographie, l'humour ivoirien apparaît comme une institution informelle centrale dans la vie sociale et politique. Que ce soit à travers les scènes populaires, la caricature de presse ou les plateformes numériques, l'humour transforme l'expérience quotidienne de la précarité, de l'injustice et de l'incertitude politique en une dérision partagée qui contribue à la préservation du lien social et au maintien d'une cohésion communautaire minimale.

Les résultats montrent également que l'humour constitue un espace privilégié de critique symbolique : en désacralisant les figures d'autorité, en tournant en dérision les discours officiels et en mobilisant les registres du nouchi, de la parodie et du grotesque postcolonial, il limite la naturalisation du pouvoir et entretient une forme de vigilance citoyenne diffuse, particulièrement visible dans la « démocratie du clic » portée par les web-humoristes.

Toutefois, cette fonction critique demeure ambivalente. Comme l'ont suggéré les observations de terrain, le rire agit simultanément comme une soupape émotionnelle susceptible de neutraliser l'indignation sociale, de désamorcer les conflits ouverts et, dans certains cas, de favoriser la banalisation des dysfonctionnements politiques. Loin de constituer un moteur direct de transformation structurelle, l'humour ivoirien peut fonctionner comme une ingénierie sociale endogène de régulation et de stabilisation dynamique de l'ordre social : il rend la domination plus supportable, négociable et symboliquement contestable, sans pour autant en provoquer la remise en cause profonde.

Cette ambivalence invite à penser l'humour non comme une simple arme de résistance ou un instrument de diversion, mais aussi comme un dispositif social complexe,

situé à l'intersection de la résilience, de la critique et de la reproduction des rapports de pouvoir, au cœur des modalités contemporaines de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

ARISTOTE, 1990. *Poétique*, traduction J. Hardy, Les Belles Lettres, Paris.

BAKHTINE Mikhail, 1970. *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*, Gallimard, Paris.

BERGSON Henri, 1900. *Le Rire. Essai sur la signification du comique*, Alcan, Paris.

CHARAUDEAU Patrick, 2006. *Le discours politique : les masques du pouvoir*, Vuibert, Paris.

COSER Lewis A., 1956. *The Functions of Social Conflict*, Free Press, Glencoe, III.

DEMBÉLÉ Moussa, 2012. *Le nouchi dans la dynamique sociolinguistique ivoirienne*, L'Harmattan, Paris.

DUPRAT Annie, 2002. *Lire et comprendre la caricature*, PUF, Paris.

DURKHEIM Émile, 1968. *Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie*, 5^{ème} édition, PUF, Paris.

ELIAS Norbert, 1973. *La civilisation des mœurs*, traduction P. Kamnitzer, Calmann-Lévy.

GOFFMAN Erving, 1973. *La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi*, Minuit, Paris. (éd. orig. 1959, *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York, Doubleday)

HARDT Michael & NEGRI Antonio, 2004. *Multitude. Guerre et démocratie à l'âge de l'Empire*, La Découverte, Paris.

HINE Christine, 2015. *Ethnography for the Internet*, Bloomsbury Academic, Londres.

KASSIÉ Alain, « Le nouchi, langue de la rue et facteur d'intégration sociale à Abidjan », *Revue ivoirienne des sciences du langage*, 5/2010, pp. 45-67.

KOUADIO N. Jérémie, « Le nouchi : genèse et fonctionnement d'un argot urbain en Côte d'Ivoire », *Sudlangues*, 8/2007, pp. 99-118.

LAFAGE Suzanne, « Le nouchi, parler urbain d'Abidjan », *Langage et société*, 83/1998, pp. 5-24.

MAUSS Marcel, 1950. *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. In : *Sociologie et anthropologie*, pp. 143-279, PUF, Paris.

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Karthala, Paris.

SCHEFF Thomas J., 1979. *Catharsis in Healing, Ritual and Drama*, University of California Press, Berkeley.

SCOTT James C., 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press, New Haven.

SUNSTEIN Cass R., 2002. *Republic.com*, Princeton University Press, Princeton.

LA PROBLEMATIQUE DE L'INTEGRATION SOCIALE DES ELITES URBAINES DANS LES LOCALITES AU CAMEROUN

ONDOUA SAMBA Stève

Université de Yaoundé I (Cameroun)

ondouasambasteve49@gmail.com

Résumé

La problématique de l'intégration sociale des élites urbaines dans les localités du Cameroun est vieille de plusieurs décennies. Retourner au village pour des raisons aussi diverses que les congés, les vacances ou, plus pertinent encore la retraite, demeure un passage presque inévitable de l'élite urbaine, mais qui nécessite préalablement une préparation psychologique, matérielle et financière afin de mieux affronter les difficultés locales, précisément celles qui sont liées à leur intégration sociale, lorsque celle-ci ne s'est pas faite naturellement. En effet, parce que la ville est différente du village dans son mode de fonctionnement, l'élite urbaine dans sa majorité est également différente du paysan par ses manières d'agir, de penser et de faire, ce qui est sans doute une limite à son intégration sociale dans sa communauté locale. Aussi, le comportement égoïste de certaines élites urbaines qui, lorsqu'elles sont en activité et bénéficient encore des privilèges économiques, politiques et sociaux dus à leurs rangs, titres, grades et postes se déconnectent du lien social d'avec leurs communautés locales est également un frein à cette intégration sociale de l'élite urbaine au village. Le présent article, tout en s'appuyant sur la théorie ethno méthodologique d'Harold Garfinkel et la méthode de collecte qualitative des données, a pour objectif de comprendre à travers les comptes rendus aussi bien des élites urbaines que des

paysans, les véritables raisons qui animent cette problématique de l'intégration des élites urbaines dans les communautés locales au Cameroun. Il ressort finalement que l'intégration facile ou difficile de l'élite urbaine dans les localités du Cameroun dépend du statut d'élite modèle ou d'élite rejetée qui lui est attribué par le paysan en fonction du type de rapport existant entre eux. C'est dans ce contexte que l'article expose quelques stratégies mises en pratique par ces élites pour s'imposer et se faire accepter.

Mots clés : *intégration sociale, élite, élite modèle, élite rejetée, localité*

Abstract

The issue of social integration of urban elites in Cameroon localities is decades old. Returning to the village for reasons as diverse as holidays, vacations, or, more pertinently, retirement, remains an almost inevitable rite of passage for the urban elite, but one that requires prior psychological, material, and financial preparation in order to better face local difficulties, precisely those related to their social integration, when it has not happened naturally. Indeed, because the city is different from the village in its mode of operation, the urban elite is also different from the peasant in its ways of acting, thinking, and doing, which undoubtedly a limit to its social integration in its local community. Also, the selfish behavior of some urban elites who, when they are active and still benefit from economic, political, and social privileges due to their rank, title, grade, and position, disconnect themselves from the social bond with their local communities, is also a hindrance to this social integration of the urban elite in the village. This article, based on Harold Garfinkel's ethnomethodology theory and qualitative data collection techniques, aimed to understand, through the accounts of both urban elites and

peasants, the real reasons behind the issue of social integration of urban elites in local communities in cameroon.it ultimately emerges that the easy or difficult integration of urban elites in Cameroon localities depends on the status of model elite or rejected elite attributed to them by the peasant, depending on the type of relationship existing between them.it is in this context that the article presents some strategies implemented by these elites to impose themselves and be accepted.

Keywords : *social integration, élite, modele elite, rejected elite, locality or village*

Introduction

Lorsque vient le temps de la retraite ou de la cessation d'activités en ville, retourner dans sa localité d'origine, après un long séjour passé en dehors, pouvoir s'y installer et vivre dans la cohésion parfaite avec les paysans est le souhait de toute élite en Afrique en général et au Cameroun en particulier (**Enquêtes de terrain**). Seulement, bénéficiaire de cette opportunité nécessite souvent à la base que l'élite se prépare progressivement en faisant de son rapport à la localité et avec les paysans un rapport constant et permanent, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas (Ela, 1982). En effet, pour des raisons souvent inavouées, les élites dans leur majorité, pendant qu'elles résident en ville et sont encore en activité, bénéficiant des privilèges dus à leurs rangs, postes, titres et grades, ont tendance à briser le lien social avec la communauté locale, fragilisant ainsi l'opportunité d'une intégration évidente une fois l'activité terminée. On en arrive alors très souvent à une situation où désormais, intégrer sa propre communauté locale devient

difficile à tel point que la réalité élite se décline souvent en deux sous-groupes à savoir : l'élite considérée comme modèle de par sa capacité à préserver le lien social avec la communauté locale et l'élite qualifiée de rejetée, c'est-à-dire celle-là qui n'a pas su préserver ledit lien. Dans un tel contexte, comment l'élite réussie-t-elle son intégration sociale ? Le présent article a pour objectif de la comprendre comment, nonobstant la difficulté liée à leur rejet, l'élite use des stratégies pour s'imposer et se faire accepter. Pour atteindre cet objectif, L'article s'appuie sur la théorie ethno méthodologique d'Harold Garfinkel afin de comprendre à travers les comptes rendus aussi bien des élites urbaines que des paysans, les véritables raisons qui animent cette problématique de l'intégration des élites urbaines dans les communautés locales au Cameroun. La méthode de collecte des données retenue est qualitative et repose sur les entretiens individuels et collectifs. Pour une meilleure saisie de son contenu, cet article va traiter tour à tour du rôle social et politique de l'élite ; de la manifestation sociale de ce rôle ; de la question cruciale de l'intégration sociale de l'élite ; des stratégies mises en place par l'élite ; et enfin des conséquences de cette intégration de l'élite urbaine au sein de la communauté locale.

I-L 'élite et son rôle socio-politique au Cameroun

L'élite est composée de tous ceux qui manifestent des qualités exceptionnelles ou qui font preuve d'aptitudes éminentes dans leur domaine ou dans quelques activités (Pareto, 1919). L'élite est aussi la manifestation de la minorité de personnes qui détient le pouvoir dans une société

(Mosca, 1939). L'élite peut également se référer à ce groupe homogène qui s'associe pour former une unité de pouvoir qui domine la société : c'est l'élite du pouvoir (Mills, 1965). L'élite est enfin l'ensemble des personnes et des groupes qui, par suite du pouvoir qu'ils détiennent ou de l'influence qu'ils exercent, contribuent à l'action historique d'une collectivité soit par les décisions qu'ils prennent, soit par les idées, les sentiments ou les émotions qu'ils expriment ou qu'ils symbolisent (Rocher, 1968). En effet, l'assignation d'un rôle à l'élite au Cameroun commence au lendemain des indépendances avec la volonté du président Ahmadou Ahidjo de réorganiser politiquement, économiquement et socialement la nation. Cette volonté qui consiste notamment à faire de l'Etat le principal agent de décision et d'exécution de la politique économique et sociale vise à mettre l'Etat au centre de toute action de développement : c'est « l'Etat providence ». Ainsi, à côté de cet Etat providence qui demeure une réalité de nos jours, vont se greffer d'autres options pilotes de développement, en l'occurrence « l'année du paysan », « la révolution verte », etc... dont la mise en application dans les différentes régions du Cameroun sera confiée aux élites par le président Ahidjo lui-même, dans le discours d'inauguration de la préfecture de Monatélé en 1975. En effet, dans ledit discours, il lance un appel urgent aux élites, afin qu'elles prennent conscience de leur responsabilité et du rôle qu'elles ont à jouer pour la promotion du progrès aussi bien national que local. Aussi écrit-il, la mise en valeur effective de leur département d'origine est une contribution effective (Ahidjo, 1975).

Par ailleurs, l'idée d'une élite qui est portée au-devant de la scène en matière de développement local et

national en association à l'Etat bien-sûr sera également suivie et confortée par le président Paul Biya dans sa politique du renouveau et de la libéralisation (Biya, 1987). Ici, l'élite en sa qualité de leader local doit, de par la politique du multipartisme désormais en vigueur au Cameroun, avoir un fief électoral reconnu ou supposé où il devra continuellement impulser l'action du développement. Ainsi, ce fief électoral ne pouvant être que sa localité d'origine dans la majorité des cas, l'élite devient alors comme ce fut le cas avec Ahidjo, celle par qui doit venir le développement de nos localités. C'est dire qu'au-delà de la contribution gouvernementale qui reste juste un accompagnement, toute la responsabilité du développement de nos localités est d'abord et avant toute chose une affaire des élites. Le rôle de l'élite du point de vue socio-politique est donc connu, c'est elle qui doit booster le développement local par ses idées, réalisations, projets, conseils, dons, entreprises, etc...elle est celle qui doit susciter chez le paysan l'envie de mieux faire et de mieux être. C'est le pivot, la condition sine qua non du changement de mentalité et de vie au village. C'est elle qui doit manœuvrer la société pour lui donner un sens positif (Gramsci, 1983).

II-La manifestation du rôle socio-politique de l'élite dans sa communauté locale

Le rôle social et politique de l'élite, même s'il est clairement défini par l'Etat tel que cela vient d'être démontré, n'est pas toujours convenablement joué par l'élite en général et l'élite urbaine en particulier. En effet, dans son rapport à la localité, l'élite urbaine, de par ses manières de penser et de

faire, se décline souvent en deux catégories totalement différentes et qui vont par la suite avoir un impact sur son intégration facile ou difficile, sur son acceptation ou son rejet par la communauté locale. Il s'agit entre autres : de la catégorie des élites dites modèles ou adulées et celle des élites considérées comme rejetées. Comment se déploie chacune de ces catégories d'élites dans nos localités ?

Les élites modèles

Par élites modèles, nous entendons cette catégorie d'élites qui, à travers ses manières d'agir, de penser et de faire a toujours gardé sa proximité avec la communauté locale. On la reconnaît par les actes positifs qu'elle pose pendant son séjour en ville. Les élites modèles sont des personnes altruistes, philanthropes et prêtes à tout sacrifier pour le développement de leurs communautés locales. Nombreux sont les fils, les filles, les frères et les sœurs à qui elles ont soit trouvé un emploi stable en ville, héberger ou qu'elles ont aidé matériellement et même par leurs conseils. Nombreuses sont également les actions salutaires qu'elles posent de façon désintéressée en faveur du développement de la localité. De sorte que par sa générosité, la renommée de l'élite urbaine modèle la précède dans sa localité et aura à coup sûr un impact sur son intégration sociale (**Enquêtes de terrain**).

En tant que personne, l'élite dite modèle n'établit aucune barrière en termes de différenciation sociale entre le paysan et elle. Bien au contraire, au-delà de la fonction, du grade, du titre, de la position sociale qu'elle occupe dans la société, elle évite toute frustration dans les relations

humaines avec les membres de sa communauté locale. Elle se distingue par son acharnement à toujours faire du bien aux autres. La mentalité de partage qui l'anime, la recherche d'une satisfaction commune qui la caractérise pendant tout son séjour hors de sa localité, toutes ces qualités font déjà de l'élite modèle, bien avant son retour et son installation définitive au village, un membre aimé et adopté par la communauté locale. En ville, l'élite modèle est une personne accueillante et serviable. Elle est pour les membres de la communauté locale cette personne humble, ouverte au dialogue et qui sait s'impliquer à son niveau et selon ses capacités aux différentes préoccupations individuelles et collectives de sa communauté locale, afin que toutes trouvent satisfaction ou tout au moins un début de solution **(Enquêtes de terrain)**.

Pour ce qui est des regroupements associatifs locaux, l'élite modèle, nonobstant ses multiples occupations reste fortement impliquée dans les différents regroupements en faveur du développement de sa localité. Ceci est généralement fait à travers ses contributions financières et matérielles, ses idées novatrices, le financement des projets, la promotion de la scolarisation des jeunes de la localité, la facilitation de l'accès de certains de ces jeunes à des emplois rémunérés. Chaque congé, l'élite modèle va dans sa communauté locale accompagnée de toute sa famille afin de lui faire connaître ses racines et sa culture **(Enquêtes de terrain)**.

L'élite rejetée

Contrairement aux élites modèles, la description qui peut être faite des élites rejetées au terme de nos investigations est la suivante : ce sont de « petits blancs » comme les paysans les appellent, des personnes qui se croient au-dessus de tout le monde, et qui estiment que leur argent peut tout acheter. Elles ne reçoivent personne chez elles, n'aident personne. C'est occasionnellement qu'elles arrivent au village pour des raisons liées uniquement à leurs intérêts politiques ou économiques. Leurs plantations si elles en possèdent sont généralement gérées et contrôlées par des contremaîtres étrangers qui leurs rendent comptes au jour le jour. Les membres de la communauté locale ne représentent pour elles que de simples mendiants. Au niveau du village, l'élite rejetée ne se soucie guère des problèmes liés au développement de la communauté. Ses déplacements pour sa localité sont proportionnels aux intérêts qu'elle en tire. Les moments de joie ou de peine, loin d'être pour elle l'occasion de se rapprocher de la communauté locale, constituent plutôt des tremplins d'exhibition de son mieux être, de vantardise et d'infériorisation du paysan. Sa famille nucléaire connaît à peine sa localité ainsi que sa langue maternelle (**Enquêtes de terrain**).

C'est un individu qui vit du jour au lendemain sans jamais songer à l'après ville et particulièrement à son retour au village. Au niveau de la ville, l'élite rejetée n'aide aucun membre de sa communauté locale et n'accepte sous aucun prétexte de les héberger chez elle. Son argent et ses bien, elle n'en fait usage que pour des préoccupations qui

concernent sa famille restreinte ou alors sa belle-famille. Elle aime tellement le statut d'élite dominante ainsi que la première place en terme de rang, de grade, de poste, de biens matériels et d'argent, qu'elle est définitivement un obstacle sérieux pour la jeunesse émergente de sa communauté qui s'emploie à se démarquer intellectuellement, politiquement, économiquement et même socialement. Concernant les associations et regroupements à caractère tribaux et ethniques, l'élite rejetée ne voit pas souvent un intérêt à y adhérer et préfère faire son chemin seul (Enquêtes de terrain).

III-La question cruciale de l'intégration sociale de l'élite urbaine dans sa communauté locale

Dans la description qui vient d'être faite de l'élite modèle et de l'élite rejetée, il a clairement été démontré que la proximité de l'élite à sa communauté locale tout comme son retrait et son éloignement de ladite communauté pouvaient avoir des conséquences sur son intégration sociale future. En effet, pour ce qui est du premier cas, notamment celui de l'élite modèle, on voit bien au terme de sa démarche que son intégration au sein de son groupe d'appartenance est réussie car elle a su préserver le lien social. Ses descentes régulières et constantes au village lui ont permis non seulement de se confondre à la communauté locale bien qu'étant en ville, mais plus important encore, cela a permis qu'elle ne soit pas victime du problème de l'accaparement de ses biens, notamment ses terres et ses plantations par le paysan. Notons que ce problème d'accaparement des biens des élites urbaines par les paysans dans les localités au

Cameroun est aujourd'hui compté parmi les premiers qui sont à l'origine du refus de retourner au village par certaines élites urbaines qui préfèrent demeurer en ville même après la cessation de leurs activités (**Enquêtes de terrain**). En effet, s'accaparer des biens de l'élite urbaine, c'est lui signifier indirectement qu'elle n'est pas la bienvenue, et donc qu'elle doit s'en éloigner. Dans ce contexte, si cette élite venait à réclamer de droit son héritage auprès du tribunal coutumier et qu'après assises, elle venait à avoir gain de cause, il est souvent difficile qu'elle profite longtemps desdits biens. Car humilié et frustré, le paysan qui est un homme de terrain contrairement à l'élite qui vient d'arriver utilise souvent d'autres moyens plus radicaux allant jusqu'à la soustraction physique de l'élite urbaine par des voies mystiques, afin de conserver tout ce que le tribunal coutumier lui a pris (**Enquêtes de terrain**).

Le fait d'être régulièrement au village joue alors en la faveur de l'élite modèle car, cela brise le voile des frustrations, des préjugés et de la haine que pouvaient nourrir la communauté locale à son endroit. Surtout que pour le paysan, le fait pour l'élite urbaine de vivre en ville est déjà un motif de frustration et de jalousie à cause du détachement et de la rupture que cette dernière opère d'avec son cordon ombilical, d'avec sa terre (**Enquêtes de terrain**). Voilà pourquoi, la présence régulière de l'élite au village lui fait reconquérir et gagner toute la confiance de la communauté locale. Les paysans ne s'accaparent pas de ses biens car elle fait corps avec eux, ses plantations ne sont pas pillées car elles sont entretenues par ces mêmes paysans. Comme conséquences de sa régularité et de sa confusion à la

communauté locale, l'élite modèle a le privilège de se bâtir un logement, mettre sur pied des plantations et investir dans tel ou tel secteur d'activités sans jamais être inquiétée ni physiquement encore moins mystiquement car elle est un des leurs, un membre à part entière de la communauté (**Enquête de terrain**). Au terme de son séjour en ville revenir au village et s'y installer en étant accueilli et intégré n'est finalement que la suite d'un processus commencé depuis toujours et qui va simplement continuer.

Si de par la préservation du lien social l'intégration de l'élite modèle dans sa communauté locale est un succès depuis le départ tel que cela est décrit plus haut, notons que ce n'est pas le cas avec l'élite rejetée. En effet, de par la description qui est faite de cette dernière comme étant un individu qui évolue à l'écart de sa communauté locale et qui s'illustre par un comportement de rejet des membres de ladite communauté, l'élite rejetée subit souvent une intégration sociale difficile. De retour au village après la cessation de ses activités en ville, celle-ci est directement considérée comme un élément perturbateur, un intrus (**Enquêtes de terrain**). Elle n'est pas aimée des paysans car ceux-ci ne lui font pas confiance et ne l'estiment pas, voilà pourquoi elle est souvent isolée et abandonnée à son sort même face à des situations qui engagent sa vie. Son héritage familial, notamment ses terres habitables et cultivables font souvent l'objet de plusieurs querelles et assises dans les tribunaux coutumiers, car pendant son séjour en ville et sa longue absence au village, ses proches parents les ont mis en valeur soit en les cultivant, soit en bâtissant dessus, de telle sorte que même lorsqu'elle réussit à les récupérer, elle n'est

jamais dans la quiétude du fait des provocations et attaques qui fusent de toutes part venant le plus souvent de sa famille (**Enquêtes de terrain**). L'intégration sociale dans la communauté locale pour ce second cas qui concerne l'élite rejetée est alors définitivement difficile au regard des données recueillies sur le terrain.

IV-Les stratégies d'intégration sociale de l'élite rejetée dans sa communauté locale

Conscient de son comportement à l'endroit de sa communauté locale, l'élite rejetée quelques temps avant son retour définitif au village ou alors pendant qu'elle y est déjà développe souvent des stratégies de rachat, afin de susciter la clémence de la communauté locale et finalement de réussir son intégration sociale. Parmi ces stratégies on peut convoquer :

L'organisation des championnats de vacances

Dans nos communautés locales en général, les paysans sont souvent occupés à longueur de journée par les travaux champêtres, l'élevage, la pêche et la chasse pour vivre. Il est difficile de les retrouver au village avant seize heures le soir car, avant cette heure ils sont encore pratiquement tous dans les champs et les fleuves, même lorsqu'ils sortent de leurs cases au petit matin avant six heures pour s'y rendre. L'élite rejetée ayant fait ce constat, et ayant également remarqué que les moments de distractions sont ce qui manque le plus à ces paysans, va profiter de la situation pour organiser des championnats de vacances, auxquels elle associe, lorsque cela lui est possible des artistes musiciens

et comédiens. Au cours desdits championnats, elle offre en guise d'encouragement, des jeux de maillots et des ballons aux équipes affiliées. Cette stratégie lui donne l'opportunité de se rapprocher de la communauté et d'accroître son capital sympathie. L'organisation de ces championnats de vacances lui permet premièrement, de démontrer à la communauté locale sa prise de conscience et le regret de son comportement passé, et enfin, elle manifeste son désir ardent de cheminer désormais avec elle (**Enquêtes de terrain**).

L'ouverture des boutiques de ravitaillement et des débris de boissons

A cause du nombre réduit et parfois inexistant des boutiques de ravitaillement en denrées de premières nécessités comme le savon, le riz, le sel, l'huile de palme, le poisson frais etc. dans nos localités, de l'éloignement des villes, sans oublier l'épineux problèmes des routes et des moyens de locomotion presque souvent inexistants, l'élite rejetée, pour faciliter son intégration au sein de la communauté locale va s'investir dans l'ouverture d'une ou de plusieurs boutiques dans la localité. Il s'agit généralement des boutiques de ravitaillement en produits de premières nécessités tel que nous les avons cités plus haut, le but visé étant de rapprocher d'elle la communauté locale toute entière et de gagner progressivement sa sympathie et son amitié. À travers la politique de l'octroi des crédits qu'elle joint à son commerce, elle rend désormais le paysan dépendant, à tel point que très rapidement, l'image d'homme méchant et égoïste qui était son étiquette va se

muer dans les mentalités et les cœurs des paysans en ami, frère, partenaire (**Enquêtes de terrain**).

Dans le même ordre d'idée, la bière est pour le paysan un élément de démarcation sociale, mais aussi, le bar est un lieu de divertissement et de causerie. C'est dans le but d'exploiter ces atouts en sa faveur que l'élite rejetée dans sa stratégie d'intégration sociale va ouvrir un bar. Avec son bar, elle sera toujours en contact avec les membres de sa communauté qui viendront de temps en temps boire une bière. Pour être plus prévoyant dans sa stratégie, l'élite rejetée associe à son bar un écran téléviseur et un groupe électrogène pour la couverture électrique qui n'est pas toujours la chose du monde la mieux partagée dans nos localités. Ainsi, grâce à son écran et à l'électricité qu'elle a en permanence, l'élite n'attire pas uniquement les adultes, mais aussi les jeunes gens qui, en consommant de l'alcool causent et débattent. C'est alors à travers ces causeries et ces débats que cette dernière négocie son intégration sociale au sein de la localité (**Enquêtes de terrain**).

La construction des forages

L'eau potable constitue un élément vital pour tout être humain, seulement, elle est rare et insuffisante dans nos localités. La problématique de l'approvisionnement en eau potable dans les communautés locales au Cameroun en général montre que les populations locales se ravitaillent la plupart du temps dans des points d'eaux tels que les marigots, les rivières et les sources, qui fort malheureusement ne sont pas toujours aménagés. C'est face à cette difficulté que certaines élites rejetées trouvent leur

angle d'attaque pour faciliter leur intégration sociale au sein des communautés locales, En effet, celles-ci s'investissent dans la construction des forages publics non payants et dont ils assurent pendant un certain temps, eux seuls les frais d'aménagement. Ainsi, une fois que les populations locales comprennent l'importance dudit forage et s'impliquent à ce don, l'élite les organise afin qu'ils prennent le relais de sa bonne conservation. C'est l'implication de l'élite à la vie seigneuriale de la communauté locale qui va lui valoir son acceptation et son intégration sociale (**Enquêtes de terrain**).

V- Les conséquences de l'intégration sociale de l'élite urbaine dans la communauté locale

L'intégration sociale de l'élite urbaine ramène chaque jour dans les localités au Cameroun un nombre important de fils et filles des différentes communautés. Dans la plupart des cas, ces hommes et femmes revenus des villes, ont une trajectoire socioprofessionnelle différente de celle des paysans, ils sont porteurs de visions loin de refléter les réalités du milieu rural. IL en découle que leurs projets sont très souvent en déphasage avec les réalités et les problèmes du milieu local, ainsi naissent des dynamiques exogènes greffées au milieu rural avec pour conséquence un étouffement des dynamiques endogènes, une complexification du processus de développement et du travail des développeurs. Néanmoins, le séjour en ville de ces élites a aussi des répercussions positives en termes de nouvelles aptitudes acquises, de nouveaux savoirs, savoirs être et savoir-faire. À ce titre, l'intégration finale des élites comme membre à part entière de leurs localités est un élément

favorable à la transformation et à l'émergence locale. En effet, l'intégration sociale de l'élite comme membre à part entière de sa localité entraîne de graves changements aussi bien positifs que négatifs tant sur les plans social, politique, économique, mental que psychologique. Sans être exhaustif, nous présentons ici une esquisse de ces conséquences :

Les conséquences sociales et culturelles

Avec le phénomène de l'exode rural, les localités camerounaises se sont vidées de leur main d'œuvre au profit de la ville qui offrait plus d'opportunités en termes d'épanouissement (Franqueville André, 1987), mais aussi par ce même phénomène, il y'a eu une véritable rupture du lien social entre ceux qui sont allé s'installer en ville, les migrants, et ceux qui sont resté au village, les paysans. L'intégration sociale de l'élite urbaine dans sa localité va alors rétablir cet équilibre, d'abord elle va renforcer les liens sociaux rompus à la base suite à la migration, mais également va promouvoir la cohésion communautaire à travers les actions ponctuelles des élites urbaines dans la localité. L'élite qui retourne dans sa localité et qui l'intègre transporte avec elle des compétences qui sans doute vont impacter socialement sur la communauté locale en créant soit des dépendances, soit des inégalités. Il en résulte de cette rencontre entre mode de vie traditionnelle et mode de vie urbain une sorte de complémentarité des valeurs. La complémentarité établie entraîne à son tour des modifications dans la société locale qui désormais va devenir une société de brassage et de métissage culturel. Ce métissage culturel va à son tour entraîner un système plus complexe d'individualisme et de culture du marché où même

l'agriculture de subsistance, le lien et toutes autres formes de pensées locales vont épouser les réalités de l'urbanisation que va entraîner l'intégration sociale des élites urbaines.

Ainsi, l'urbanisation entraîne sans exagérations de nouvelles manières de faire et de penser, notamment, elle socialise les paysans à un comportement plus soluble dans toutes leurs activités. La maman qui, autrefois ne prenait pas la peine pour son bain après son retour des champs avant de faire sa cuisine, ou qui ne se nettoyait pas les mains avant de manger va désormais le faire et de manière régulière parce qu'elle voit son voisin venu de la ville le faire. Tout cela a alors pour corollaire le recul de la mortalité et le prolongement de l'espérance de vie dans nos localités. Toutefois, l'intégration sociale des élites urbaines dans les communautés locales au Cameroun, même si elle peut être à la base de la promotion et de la diffusion des cultures locales et de la diversité culturelle, est malheureusement aussi à la base de la perte d'identité culturelle locale au profit de l'adoption des valeurs et modes de vie urbain, sans occulter les situations de déviances et de délinquance qui infiltrent tous les jours les communautés locales grâce à l'intégration des élites urbaines.

Les conséquences politiques.

Sur le plan politique, les conséquences de l'intégration sociale de l'élite urbaine dans sa communauté locale sont le plus perçues au niveau du positionnement politique des acteurs. En effet, depuis la période des indépendances marquée par le règne du parti unique jusqu'à nos jours, les communautés locales dans leur grande majorité s'accordaient déjà sur le choix d'un seul candidat qui, d'ailleurs leur était imposé par

les autorités administratives en place au niveau des départements et des arrondissements. L'adage selon lequel il n'existe pas deux caïmans sur un même bateau avait alors tout son sens. Avec le retour des élites et leur intégration dans les communautés locales, une nouvelle donne va s'imposer : c'est le multipartisme. En effet, toutes les élites qui reviennent s'installer dans les communautés locales n'appartiennent pas à la même chapelle politique, par ailleurs le séjour de ces dernières en ville leur a permis de mieux comprendre le jeu politique ainsi que les enjeux qui le consolident. Elles vont alors être d'une très grande importance pour l'éveil des paysans ignorants. Cet éveil va passer par une culture politique que les élites vont transmettre aux membres de la communauté locale en leur expliquant par exemple ce qu'est une élection ainsi que les objectifs de celle-ci, leurs droits vis-à-vis de la nation. Ces explications vont avoir des portées significatives sur les vieilles habitudes locales considérées depuis belle lurette comme une tradition, pour laisser place à une nouvelle vision politique dans nos localités.

Les conséquences économiques

Sur le plan économique, l'intégration sociale des élites dans leurs localités a des conséquences sur le mode de production agricole. En effet, le mode de production intensif pratiqué par les paysans dans nos localités va, avec l'arrivée de l'élite se substituer en un mode extensif. Il en est ainsi parce que, l'élite pour pratiquer l'agriculture, contrairement aux membres de la communauté locale met en profit ses moyens financiers et son sens de la créativité pour cultiver sur de vastes étendues de terre afin de vendre. Or, une fois que

cette forme de production est porteuse les premières années, les paysans vont l'adopter. Cela a pour corollaire le changement total de la forme de production dans les localités camerounaises ce jour. Il en est de même du type de cultures prisées dans nos localités, le constat fait est que les paysans focalisent beaucoup plus leur attention sur les cultures Laissées par les occidentaux en l'occurrence le café, le cacao, l'hévéa, le plantain qu'ils ne cultivent d'ailleurs pas avec ferveur, faute d'engrais mais surtout de la baisse continue des prix sur les marchés. Ils préfèrent ainsi s'abonner dans les cultures vivrières, comme l'arachide, le manioc, la patate. Le brassage avec les élites, qui ont des connaissances et des aptitudes supplémentaires acquises tout au long de leurs parcours dans les autres régions et même dans les autres pays, va introduite dans le village de nouvelles cultures qui vont très rapidement séduire les paysans en leur faisant abandonner pour la grande majorité, les vieilles cultures pour les nouvelles qui offrent plus d'opportunités de gain. C'est l'exemple du piment, de la tomate, des ananas, du maïs jaune. Par ailleurs, ce brassage aux élites entraîne en même temps l'invasion des commerçantes citadines, communément appelées Buyam sellam dans nos localités où elles viennent elles-mêmes négocier sur place les prix des vivres, ce qui a pour conséquence la vie chère qui a cours dans nos communautés locales.

Les conséquences mentales

Sur le plan de la mentalité, la communauté locale dans sa globalité est caractérisée par un nivelage par le bas. En effet, les paysans se veulent tous égaux, tous à la même

échelle sociale. Les différences de quelque ordre sont alors défendues et écartées autant que cela est possible. Ainsi, lorsque Paul a un champ d'arachide, Jean doit également avoir un champ d'arachide. Lorsque Jean a une maison en tôle, Pierre doit également avoir une maison en tôle. Bref, les différences de type à entraîner la division en classe sociale n'existent pas. Or, l'arrivée au village des élites qui, pour certaines ont déjà construit, tandis que d'autres démarrent les constructions va changer ces mentalités paysannes. Les élites sont généralement des personnes qui détiennent des possibilités financières plus grandes que les paysans, elles ont alors pour la majorité préparée leur investissement immobilier afin de pouvoir se construire un logement décent au village ; surtout que, c'est sur la base de leurs investissements qu'elles sont également jugées.

L'intégration sociale des élites urbaines dans les communautés locales au Cameroun est aussi porteuse de changements dans les mentalités paysannes en ceci que le paysan n'est plus confronté à son frère de toujours, mais plutôt à une personne neutre. Le fait de vivre uniquement dans la localité et de n'avoir face à lui que des personnes qui font les mêmes choses ou qui pratiquent les mêmes activités, n'a pas donné la possibilité aux paysans d'innover dans leurs manières de se construire, de pratiquer l'agriculture, bref d'évoluer socialement. La présence des élites ainsi que les changements que celles-ci apportent vont du même coup amener les paysans à changer, et à travers ce changement à œuvrer pour la transformation de la localité au même titre que l'élite. Dès lors le paysan cessera d'être une charge aux yeux de l'élite car il aura arraché son indépendance, ce qui conduira à une meilleure synergie élite et paysan.

Conclusion

Cet article a porté sur la problématique de l'intégration sociale des élites urbaines dans les communautés locales au Cameroun, notamment les élites considérées comme modèles et celles considérées comme rejetées. Son objectif était de comprendre comment, nonobstant la difficulté liée à leur intégration, l'élite usait des stratégies pour s'imposer et se faire accepter. Pour atteindre cet objectif, L'article s'est appuyé sur la théorie ethno méthodologique d'Harold Garfinkel et sur la méthode qualitative de collecte des données avec comme techniques de collecte les entretiens individuels et collectifs. La meilleure saisie de son contenu a imposée à cet article de traiter tour à tour du rôle social et politique de l'élite ; de la manifestation sociale de ce rôle ; de la question cruciale de l'intégration sociale de l'élite ; des stratégies mises en place par l'élite ; et enfin des conséquences de cette intégration de l'élite urbaine au sein de la communauté locale. La portée sociale de cet article réside alors en ceci qu'il nous fait prendre conscience, surtout dans un contexte de course vers le développement comme le nôtre, de la nécessaire collaboration et de la synergie qui doit exister entre la ville et les localités d'une part, et entre l'élite et la communauté locale d'autre part, afin de mieux aborder les transformations sociales qui, progressivement se mettent en place dans les localités au Cameroun.

Références bibliographiques

AHIDJO Ahmadou, 1975. Discours d'inauguration de la

préfecture de Monatélé, Yaoundé, Archives Nationales

BIYA Paul, 1987. Pour le libéralisme communautaire, Paris, Lausanne, Pierre Marcel Favre, ABC

ELA Jean-Marc, 1982. L'Afrique des villages, Paris, Karthala

FRANQUEVILLE André, 1987. Une Afrique entre le village et la ville, les migrations dans le Sud Cameroun, Paris, ORSTOM

GRAMSCI Antonio, 1983. Textes, Paris, Sociales

MILLS Charles Wright, 1965. L'élite du pouvoir, Paris, Maspero

MOSCA Gaetano, 1939. The ruling class, New-York, Mc Graw-Hill

PARETO Vilfredo, 1919. Traité de Sociologie générale, Paris, Payot, Vol.2

ROCHER Guy, 1968. Introduction à la Sociologie générale, t.3. Le changement social, Paris, HML/Ltée

ENTRE PRECARITE ECONOMIQUE ET CAPITAL SYMBOLIQUE : LES LOGIQUES SOCIALES DU RECOURS AUX SOINS TRADITIONNELS DANS LES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE KORHOGO.

Péyéna LOFIGUE

Université Alassane Ouattara
lofiguepeyenaserge@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse les logiques sociales du recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo, en examinant les arbitrages opérés par les populations entre précarité économique et recherche de capital symbolique. Elle vise à dépasser l'idée d'un recours par défaut afin de comprendre comment les habitants construisent leurs trajectoires thérapeutiques dans un contexte d'inégalités d'accès aux services biomédicaux. La recherche repose sur une démarche qualitative socio-anthropologique menée entre mars et juin 2025 dans cinq quartiers périphériques de Korhogo. Les données ont été collectées à partir de l'observation participante, de quarante-huit entretiens semi-directifs et de trois focus groups auprès d'usagers, de praticiens traditionnels, d'agents de santé et de leaders communautaires. Les résultats montrent que le recours aux soins traditionnels s'inscrit dans des stratégies sociales durables, combinant contraintes économiques, proximité thérapeutique et quête de reconnaissance sociale. Les soins traditionnels apparaissent ainsi comme des espaces de protection morale et de légitimation sociale, structurant les parcours de santé au-delà des seules contraintes matérielles.

Mots-clés : Précarité économique, capital symbolique, logiques sociales, recours, soins traditionnels.

Abstract

This study analyses the social logic behind the use of traditional healthcare in the outlying neighbourhoods of Korhogo, examining the trade-offs made by local populations between economic insecurity and the pursuit of symbolic capital. It aims to move beyond the idea of default recourse in order to understand how residents construct their therapeutic trajectories in a context of unequal access to biomedical services. The research is based on a qualitative socio-anthropological approach conducted between March and June 2025 in five outlying neighbourhoods of Korhogo. Data was collected through participant observation, forty-eight semi-structured interviews and three focus groups with users, traditional practitioners, health workers and community leaders. The results show that the use of traditional healthcare is part of sustainable social strategies, combining economic constraints, therapeutic proximity and the quest for social recognition. Traditional healthcare thus appears to provide moral protection and social legitimacy, structuring healthcare pathways beyond mere material constraints.

Keywords: *Economic insecurity, symbolic capital, social logics, recourse, traditional care.*

Introduction

Dans un contexte marqué par des inégalités persistantes d'accès aux soins de santé à l'échelle mondiale, le recours à la médecine traditionnelle s'impose comme un fait social

majeur. En effet, près de 70 % à 80 % de la population mondiale aurait recours à des pratiques traditionnelles pour répondre à ses besoins de santé primaires, notamment dans les zones où les systèmes de soins biomédicaux demeurent inaccessibles ou coûteux. Ainsi, cette prédominance souligne l'importance des déterminants sociaux, culturels et économiques dans les choix thérapeutiques, au-delà des seules limites biomédicales (Chesetsi, 2025, p. 5).

Dans cette perspective, les instances internationales de santé reconnaissent désormais ce pluralisme comme une composante à part entière des systèmes de soins, et non plus comme un phénomène marginal. À titre illustratif, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa « Stratégie mondiale pour la médecine traditionnelle 2025-2034 », insiste sur la nécessité d'une intégration fondée sur des preuves des médecines traditionnelles dans les politiques de santé publique, afin d'élargir la couverture sanitaire universelle et de garantir la sécurité et l'efficacité des pratiques (OMS, 2025, p. 15). Parallèlement, Agyemang et al. (2025, p. 3) montrent empiriquement que les facteurs culturels, religieux, le coût des soins et les réseaux sociaux influencent significativement l'usage des médecines traditionnelles, révélant ainsi que ces pratiques ne constituent pas de simples alternatives, mais s'inscrivent dans des logiques sociales complexes.

À l'échelle africaine, ce pluralisme thérapeutique se traduit par une coexistence dynamique entre systèmes traditionnels et biomédecine moderne. À cet égard, la revue systématique de Almeida et al. (2024, p. 6) sur l'usage des médecines traditionnelles en Afrique de l'Ouest met en évidence une véritable intermédiation entre tradition et

modernité dans les parcours de soins : les remèdes ancestraux et les praticiens traditionnels demeurent largement sollicités, souvent en combinaison avec les soins modernes, en réponse à la diversité des besoins de santé et aux limites d'accès formel. De plus, l'étude d'Abhadionmhen et Imarenezor (2025, p. 1), centrée sur le Nigéria, montre que les déterminants économiques, sociaux et culturels sont étroitement imbriqués, suggérant que les choix thérapeutiques ne se réduisent pas à des préférences individuelles mais reflètent des structures sociales plus larges.

Dans le contexte ivoirien, bien que les pratiques traditionnelles fassent l'objet de recherches depuis plusieurs décennies, les travaux récents confirment qu'elles demeurent incontournables dans les parcours de soins quotidiens. Ainsi, l'enquête nationale conduite par Diabagaté et al, (2025, p. 56) met en évidence la diversité des praticiens traditionnels, des remèdes utilisés et des pathologies prises en charge, soulignant que ces pratiques continuent de couvrir une part importante des besoins thérapeutiques malgré les efforts de formalisation et de promotion institutionnelle. En parallèle, les analyses de Kouadio (2024, p. 3) sur les médicaments traditionnels améliorés montrent que des contraintes économiques et des enjeux de régulation freinent encore leur adoption généralisée dans le système de santé national.

Enfin, au niveau local, dans la région du Poro, et plus précisément dans les quartiers périphériques de Korhogo, les logiques sociales du recours aux soins traditionnels s'inscrivent dans des réalités socio-économiques spécifiques. Bien que les données quantitatives locales restent limitées,

des études qualitatives régionales indiquent que les contraintes d'accès aux soins biomédicaux (coûts, distances et disponibilité des services) se conjuguent à des savoirs locaux profondément ancrés pour orienter les choix thérapeutiques vers des praticiens socialement légitimes. À cet égard, Sanogo et al. (2023, p. 540) montrent que ces pratiques sont étroitement liées aux réseaux de parenté et aux systèmes de reconnaissance sociale au sein des communautés sénoufo de Korhogo.

Dès lors, dans ce contexte où le pluralisme thérapeutique s'articule étroitement avec les précarités économiques, la présente recherche se donne pour objectif d'analyser les logiques sociales du recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo. La problématique centrale peut ainsi être formulée comme suit : comment les habitants des quartiers périphériques de Korhogo arbitrent-ils entre contraintes économiques (coûts directs et indirects, distance aux services biomédicaux, niveau de revenus) et capital symbolique (confiance, réputation et reconnaissance sociale des praticiens traditionnels) dans leurs trajectoires de recours aux soins ?

Partant de cette interrogation, l'hypothèse générale de l'étude est que, dans les quartiers périphériques de Korhogo, le recours aux soins traditionnels ne constitue pas seulement un choix par défaut imposé par la précarité économique, mais bien une stratégie sociale orientée vers la recherche et la mobilisation d'un capital symbolique (confiance communautaire, légitimité du praticien et adhésion aux valeurs locales) qui structure durablement les parcours de santé, même en présence d'une offre biomédicale.

Dans cette perspective, l'article présente d'abord le cadre théorique et méthodologique de l'enquête menée dans les quartiers périphériques de Korhogo. Il expose ensuite les résultats empiriques, structurés autour des dimensions économiques, relationnelles et symboliques du recours aux soins traditionnels. Enfin, il propose une discussion des apports et des limites de l'étude, avant de conclure sur ses implications scientifiques et opérationnelles.

1. Méthodologie

Dans une perspective compréhensive, cette recherche adopte une démarche qualitative socio-anthropologique visant à analyser en profondeur les logiques sociales du recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo. En effet, comme le souligne J.P. Olivier de Sardan (2015, p. 45), l'approche qualitative permet de saisir les normes pratiques, les rationalités des acteurs et les arrangements concrets qui structurent les comportements de santé en contexte africain. Ainsi, l'enquête de terrain a été conduite sur une période de quatre mois, de mars à juin 2025, dans plusieurs quartiers périphériques de la ville de Korhogo, notamment Téguré, Prémaforo, Ochinnin, Natchiokobadara et Cocody, caractérisés par une forte densité démographique, une urbanisation rapide et un accès inégal aux structures biomédicales.

À cet égard, les données ont été recueillies à partir de l'observation participante, de 45 entretiens semi-directifs et de 3 focus groups, réalisés auprès de différents acteurs impliqués dans les parcours de soins. Plus

précisément, l'échantillon qualitatif de 48 enquêtés se répartit comme suit : 20 habitants usagers des soins traditionnels (10 hommes et 10 femmes), 8 chefs de ménage, 7 guérisseurs traditionnels, 4 herboristes, 6 agents de santé biomédicaux exerçant dans les centres de santé de proximité, et 3 leaders communautaires (chef de quartier et responsable associatif), afin de croiser les points de vue profanes, thérapeutiques et institutionnels. Ces enquêtés ont été sélectionnés selon un échantillonnage raisonné, visant la diversité des profils, des expériences et des trajectoires thérapeutiques.

Sur le plan éthique, l'ensemble des enquêtés a été informé des objectifs scientifiques de la recherche, des modalités de participation et de leur droit de retrait à tout moment. Un consentement éclairé, principalement oral en raison des niveaux d'alphabétisation variables, a été systématiquement recueilli avant chaque entretien ou observation. Les verbatims ont été anonymisés par l'usage de pseudonymes et l'effacement de toute information permettant l'identification des personnes ou des praticiens. Une attention particulière a été portée à la gestion des risques sociaux, notamment en évitant toute exposition publique de conflits familiaux, de pratiques thérapeutiques sensibles ou de jugements de valeur susceptibles de générer des tensions communautaires. L'enquête s'est déroulée avec l'accord des autorités locales et communautaires, garantissant une légitimité sociale du dispositif de recherche et le respect des normes locales de communication et de confidentialité.

Conformément aux recommandations de A. L. Strauss et J. M. Corbin (2008, p. 12) en théorie ancrée, l'analyse des

données a été menée de manière itérative, combinant codage ouvert, axial et sélectif, afin de faire émerger les catégories pertinentes à partir du matériau empirique. Par ailleurs, cette recherche s'inscrit dans le cadre du pluralisme thérapeutique, entendu comme la coexistence et l'articulation de plusieurs systèmes de soins dans les parcours des malades, selon l'approche classique de J. M. Janzen (1978, p. 4), pour qui les itinéraires thérapeutiques traduisent des choix socialement situés au sein de « systèmes de soins » en interaction. De plus, l'analyse mobilise la théorie des modèles explicatifs de la maladie développée par A. Kleinman (1980, p. 104), laquelle permet de comprendre comment les représentations locales des causes, des signes et des traitements orientent les décisions de recours aux thérapeutes traditionnels plutôt qu'aux structures biomédicales.

En outre, afin d'interpréter le rôle de la reconnaissance sociale et de la réputation des praticiens, l'étude s'appuie sur la notion de capital symbolique de P. Bourdieu (1994, p. 160), conçue comme une forme de capital fondée sur l'honneur, la confiance et la légitimité socialement accordée, ce qui éclaire la préférence accordée à certains guérisseurs dans les quartiers enquêtés. Dans cette perspective, les entretiens ont porté sur les trajectoires de soins, les critères de choix des thérapeutes, les coûts directs et indirects des traitements, ainsi que sur les significations sociales attribuées aux soins traditionnels.

Enfin, la triangulation des sources (entretiens, observations et discours croisés) a été systématiquement mobilisée afin d'assurer la validité interne des résultats, conformément aux principes méthodologiques de N. K.

Denzin (2012, p. 82) sur la triangulation en recherche qualitative. Ainsi structurée, cette démarche méthodologique permet de rendre compte des arbitrages entre précarité économique et recherche de capital symbolique dans les parcours thérapeutiques des habitants des périphéries de Korhogo, en articulant étroitement données empiriques, cadres théoriques et contextualisation locale.

2. Résultats

Les résultats de cette recherche montrent que le recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo ne peut être compris ni comme une simple survivance culturelle ni comme une réponse mécanique à la pauvreté. Il s'inscrit dans des logiques sociales complexes, où s'articulent contraintes économiques, interprétations locales de la maladie, relations de confiance et quête de reconnaissance sociale. Cette articulation met en évidence un système de décisions situé, dans lequel les choix thérapeutiques fonctionnent comme des actes sociaux stratégiques, engageant à la fois la survie matérielle des ménages et leur position symbolique au sein de la communauté. L'analyse thématique met en évidence sept dynamiques majeures structurant les parcours thérapeutiques des enquêtés.

2.1. La précarité économique comme déclencheur du recours aux soins traditionnels

La majorité des enquêtés évoquent la contrainte économique comme premier facteur d'orientation vers les soins

traditionnels. Le coût des consultations biomédicales, des examens et surtout des médicaments est perçu comme un obstacle majeur, en particulier pour les ménages vivant de revenus informels et instables. Plusieurs habitants expliquent que la décision de consulter un guérisseur intervient dès lors que la maladie dépasse les capacités financières immédiates du foyer. Ceci est confirmé par les propos d'un enquêté qui révèle que :

« À l'hôpital, même avant de te regarder, on te demande l'argent. Si tu n'as pas, tu attends ou tu rentres chez toi. Chez le tradipraticien, on parle d'abord, on s'entend après » (Homme, 42 ans, habitant de Téguééré).

Cette précarité ne se limite pas au paiement direct : elle inclut les frais de transport, le temps perdu dans les structures de santé et le risque d'ordonnances coûteuses. Les chefs de ménage soulignent que les soins traditionnels offrent une souplesse économique, notamment à travers le paiement différé ou symbolique. On peut entendre certains enquêtés annoncés que :

« Le guérisseur peut dire : donne ce que tu peux aujourd'hui, on verra après si ça va mieux chez toi. À l'hôpital, ça n'existe pas » (Chef de ménage, 55 ans, Prémaforo).

Ainsi, cette pratique de paiement flexible et différé traduit une logique de négociation morale du soin, fondée sur l'interconnaissance et la reconnaissance des contraintes économiques des ménages. Elle permet au malade de ne pas renoncer au soin en raison d'un manque immédiat de

ressources, tout en préservant sa dignité et son statut social. L'analyse montre que l'échange thérapeutique ne se réduit pas à une transaction marchande, mais prend la forme d'un contrat social implicite, dans lequel la confiance, la réputation et la solidarité communautaire remplacent partiellement la monnaie comme garantie d'accès au soin. En ce sens, le recours aux soins traditionnels apparaît comme une stratégie de gestion de l'incertitude économique, plutôt qu'un choix marginal.

2.2. La proximité spatiale et sociale des thérapeutes traditionnels

Au-delà de la contrainte économique, la proximité spatiale des praticiens traditionnels constitue un déterminant central du recours aux soins dans les quartiers périphériques de Korhogo. Les centres de santé biomédicaux sont souvent perçus comme éloignés, saturés et chronophages, impliquant des déplacements coûteux et des temps d'attente incompatibles avec les urgences du quotidien. À l'inverse, les guérisseurs et herboristes résident généralement au cœur même des quartiers, parfois à quelques mètres des domiciles, ce qui permet un accès immédiat, notamment en situation de crise. Une enquêtée affirme :

« Le guérisseur est ici, à deux maisons. Quand l'enfant fait crise la nuit, on peut aller le voir. C'est plus facile pour nous que d'aller à l'hôpital qui est très loin surtout que mon mari est tout le temps en voyage » (Femme, 33 ans, Ochinnin).

Cette proximité géographique produit un sentiment de disponibilité permanente du thérapeute, renforçant l'idée

d'un soin accessible à tout moment, y compris en dehors des horaires institutionnels. Elle réduit également la dépendance aux infrastructures de transport et aux logiques administratives, souvent perçues comme dissuasives par les populations précaires. Toutefois, cette proximité n'est pas uniquement spatiale ; elle est aussi profondément sociale et relationnelle.

En effet, les praticiens traditionnels sont insérés dans les réseaux de parenté, de voisinage et d'interconnaissance locale, ce qui diminue fortement la distance symbolique entre soignant et soigné. Ils sont identifiés non seulement par leurs compétences thérapeutiques, mais aussi par leur origine familiale, leur trajectoire sociale et leur réputation morale. C'est le cas d'un responsable communautaire qui dit :

« Ce n'est pas quelqu'un d'étranger, on sait d'où il vient, qui est son père. Il est parmi les premiers qui sont arrivés ici dans ce quartier » (Leader communautaire, Natchiokobadara).

Cette connaissance sociale préalable instaure une relation de confiance anticipée, où le patient ne se présente pas comme un anonyme, mais comme un membre d'un tissu social partagé. La relation thérapeutique repose alors sur une familiarité rassurante, qui facilite la continuité du recours et l'adhésion aux prescriptions. L'interprétation suggère que la proximité fonctionne comme un mécanisme de "domestication sociale" du soin, transformant l'acte thérapeutique en une interaction ordinaire de la vie communautaire, plutôt qu'en une rencontre formelle avec une

institution distante. Ainsi, la proximité agit comme un facteur de sécurisation sociale du soin, rendant le thérapeute immédiatement disponible, compréhensible et moralement engagé.

2.3. Les modèles explicatifs locaux de la maladie

Les résultats montrent que le choix du recours thérapeutique dépend fortement des modèles explicatifs locaux de la maladie, c'est-à-dire des interprétations sociales, morales et spirituelles attribuées aux causes du mal. Les habitants ne perçoivent pas la maladie comme un phénomène strictement biologique ; elle est souvent comprise comme l'expression d'un déséquilibre relationnel, d'une transgression sociale ou d'une attaque intentionnelle selon les propos de ce guérisseur qui affirme :

« Ce n'est pas une maladie simple. C'est quelque chose que les gens de la nuit t'ont envoyé. L'hôpital ne peut pas voir ça »
(Guérisseur, 60 ans, Cocody).

Dans ce cadre, la biomédecine est reconnue pour traiter certaines affections dites « ordinaires », mais elle est jugée inopérante dès lors que la maladie est interprétée comme relevant d'un registre invisible (sorcellerie, jalousie, colère des ancêtres, non-respect des normes sociales). Les enquêtés opèrent ainsi une distinction claire entre les maladies « de l'hôpital » et celles « qui dépassent l'hôpital ». C'est le cas d'une femme qui dit ceci :

« Quand la maladie revient toujours, malgré les médicaments, tu sais que ce n'est plus normal et qu'il y a

autre chose derrière » (Femme, 47 ans, Tégouéré).

La chronicité, la récurrence ou l'échec des traitements biomédicaux renforcent l'idée d'une cause non biologique, orientant les trajectoires vers les soins traditionnels. Ces derniers sont valorisés non seulement pour leur efficacité supposée, mais surtout pour leur capacité à nommer le mal, à en proposer une lecture intelligible et socialement acceptable. Le guérisseur joue alors un rôle central de médiateur de sens, capable d'expliquer pourquoi la maladie survient, qui est impliqué et comment rétablir l'ordre social et moral perturbé. Cette lecture révèle une fonction centrale du guérisseur comme "entrepreneur de sens", capable de produire une narration socialement recevable de la maladie, qui apaise les tensions familiales et rétablit une cohérence morale face à l'incertitude thérapeutique. Ainsi, le recours aux soins traditionnels apparaît comme une quête de cohérence explicative, autant que de guérison physique.

2.4. La confiance et la réputation comme critères centraux de choix

La confiance constitue un principe structurant du recours aux soins traditionnels, et elle s'ancre principalement dans la réputation sociale du praticien. Les enquêtés soulignent que le choix d'un guérisseur n'est jamais aléatoire : il repose sur le bouche-à-oreille, les récits de guérison et la reconnaissance collective accumulée au fil du temps. C'est le cas d'un enquêté qui affirme :

« On ne va pas chez n'importe qui. C'est parce que beaucoup

sont passés et ont guéri » (Homme, 38 ans, Prémaforo).

Cette réputation fonctionne comme une preuve sociale d'efficacité, construite à partir d'expériences partagées et validées par la communauté. Elle permet de réduire l'incertitude thérapeutique dans un contexte où les résultats médicaux ne sont pas immédiatement mesurables. Les guérisseurs eux-mêmes sont conscients que leur légitimité dépend étroitement de cette reconnaissance collective. On peut donc les entendre dire :

« Si tu prends l'argent sans soigner, demain plus personne ne viendra te voir, et tu vas entendre dans la ville que tu ne soigne pas bien les malades » (Guérisseur, 52 ans, Ochinnin).

La réputation engage ainsi le praticien dans une éthique de la responsabilité : l'échec thérapeutique ou le comportement jugé immoral peut entraîner une perte rapide de clientèle et de crédibilité. Cette dynamique transforme la confiance en un véritable capital symbolique, au sens où elle confère au thérapeute une autorité socialement reconnue, tout en créant une relation de fidélité durable avec les patients. Pour ces derniers, consulter un praticien réputé revient aussi à se protéger socialement, en s'adossant à une figure légitime, reconnue et respectée par le groupe. Ainsi, la confiance ne relève pas uniquement de l'efficacité thérapeutique, mais participe pleinement à la construction sociale du soin dans les quartiers périphériques de Korhogo.

Un troisième verbatim met en lumière une autre dimension de la confiance, fondée sur la stabilité morale et

la continuité relationnelle du praticien selon les dits d'un enquêté qui affirme : « Lui, on le connaît depuis longtemps. Même quand tu n'es pas malade, il te salue, il vient aux funérailles, aux réunions. Ce n'est pas seulement un soigneur, c'est quelqu'un du quartier » (Chef de ménage, 57 ans, Natchiokobadara). L'analyse montre que la confiance opère ici comme un capital symbolique cumulatif, produit par la répétition des interactions sociales ordinaires autant que par les succès thérapeutiques. Le soignant engage ainsi sa réputation dans tous les espaces de la vie communautaire, ce qui transforme chaque acte quotidien en ressource potentielle de légitimation professionnelle. La participation aux rituels collectifs, aux événements familiaux et aux espaces publics locaux produit une prévisibilité morale du praticien : il est perçu comme un acteur fiable, soumis aux mêmes normes sociales et aux mêmes attentes que les autres membres de la communauté. Cette proximité normative renforce l'adhésion aux prescriptions et la fidélité des patients. Ainsi, la confiance ne relève donc pas uniquement de l'efficacité médicale, mais de la capacité du praticien à se conformer durablement aux normes morales locales, faisant de lui une figure de référence à la fois médicale et sociale.

2.5. Les soins traditionnels comme espace d'écoute et de protection morale

Les enquêtes révèlent que les soins traditionnels constituent un espace d'écoute et de parole particulièrement valorisé par les enquêtés, en contraste marqué avec l'expérience vécue des structures biomédicales. Les patients soulignent que les consultations traditionnelles accordent une place centrale au

récit de la maladie, aux explications détaillées et aux conseils pratiques, sociaux et moraux. Cette temporalité longue du soin permet au malade de raconter non seulement ses symptômes, mais aussi les circonstances de leur apparition, ses inquiétudes et ses relations sociales, ce qui participe à une prise en charge globale de la souffrance. Une enquêtée nous confie ceci :

« À l'hôpital, le médecin est pressé. Ici, on t'écoute longtemps et cela me plaît beaucoup » (Femme, 29 ans, Cocody).

Cette écoute attentive joue un rôle thérapeutique en soi, car elle reconnaît la légitimité de la plainte et restaure symboliquement la place sociale du malade. Elle permet également d'aborder des dimensions sensibles de la maladie qui sont souvent évacuées dans les consultations biomédicales standardisées. Ainsi, les soins traditionnels apparaissent comme un espace de protection morale, en particulier pour les affections jugées honteuses, intimes ou moralement stigmatisantes. Cette manière de penser des malades est parfois contraire à la méthode de travail des agents de santé qui affirment que :

« Ici il y a beaucoup de patients, on ne peut pas prendre tout le temps avec un seul malade pendant que les autres se plaignent dehors. Aussi pour certaines maladies, tu ne peux pas en parler devant tout le monde » (Agent de santé, 41 ans, Korhogo).

Dans ce cadre, le guérisseur est perçu comme un

confident social, capable de garantir la confidentialité, d'éviter l'exposition publique de la souffrance et de préserver l'honneur individuel et familial. Cette protection morale est essentielle dans des contextes où la maladie peut être associée à des soupçons de faute, de transgression ou de déviance sociale. Le recours aux soins traditionnels permet ainsi de soigner sans être disqualifié socialement, en maintenant une continuité entre guérison corporelle et intégrité morale. Cette configuration transforme la consultation en un espace de réparation morale, où le soin agit autant sur la réputation sociale du malade que sur son corps. Le dispositif thérapeutique devient ainsi un mécanisme de gestion du stigmaté.

2.6. L'articulation pragmatique entre soins traditionnels et biomédecine

Contrairement à une opposition rigide entre tradition et modernité, les parcours thérapeutiques observés relèvent majoritairement d'un pluralisme thérapeutique pragmatique. Les enquêtés combinent les soins traditionnels et biomédicaux en fonction de la nature de la maladie, de son évolution et de l'efficacité perçue des traitements successifs. Cette articulation repose sur une logique d'essai, d'ajustement et de réévaluation continue. Un enquêté confirme ceci en ces termes :

« *On commence ici, si ça ne va pas, on va à l'hôpital* » (Homme, 50 ans, Natchiokobadara).

Les soins traditionnels sont souvent mobilisés en première intention, notamment pour interpréter le sens de

la maladie ou stabiliser la situation, tandis que la biomédecine est sollicitée pour les examens, les urgences ou lorsque les symptômes persistent. Cette circulation entre systèmes de soins traduit une rationalité pratique, fondée sur l'expérience accumulée, les conseils de l'entourage et les contraintes économiques.

Les agents de santé biomédicaux reconnaissent eux-mêmes cette réalité et l'intègrent implicitement dans leurs pratiques quotidiennes. On peut retenir à ce effet, les propos d'un infirmier qui affirme que :

« *Beaucoup viennent à l'hôpital après être passés chez le guérisseur* » (Infirmier, 36 ans).

L'analyse suggère que cette circulation entre systèmes de soins constitue une forme de rationalité expérimentale, fondée sur l'évaluation continue des résultats et sur l'optimisation des ressources disponibles, plutôt qu'un attachement exclusif à un registre thérapeutique. Ainsi, loin d'un rejet de la biomédecine, le recours aux soins traditionnels s'inscrit dans une logique de complémentarité fonctionnelle, où chaque système est mobilisé pour ce qu'il est supposé faire le mieux. Ce pluralisme traduit moins une confusion qu'une adaptation pragmatique aux limites perçues de chaque offre de soins.

2.7. Le recours aux soins traditionnels comme stratégie sociale durable

Enfin, les résultats montrent que le recours aux soins traditionnels constitue une stratégie sociale durable, articulant contraintes économiques, ressources relationnelles et quête de reconnaissance. Il ne s'agit pas

seulement de se soigner, mais aussi de préserver sa dignité, de maintenir sa respectabilité sociale et de mobiliser des réseaux de solidarité dans l'épreuve de la maladie. Les propos d'un chef de ménage confirment cette réalité :

« Quand tu vas chez quelqu'un que tout le quartier respecte, toi aussi tu es respecté »

(Chef de ménage, 58 ans, Tégouéré).

Cette dynamique révèle que le choix thérapeutique fonctionne comme un acte de positionnement social, par lequel le malade et sa famille affichent leur conformité aux normes communautaires et leur inscription dans des réseaux de respectabilité. Cette dimension est confirmée par d'autres enquêtés, qui insistent sur le fait que le choix du thérapeute engage la réputation sociale du malade et de sa famille, et participe à la gestion collective de la maladie : *« Si tu vas chez un guérisseur connu, les gens savent que tu as bien fait les choses. Personne ne peut dire que tu as négligé ta santé »* (Femme, 46 ans, Prémaforo).

Consulter donc un praticien reconnu permet ainsi au malade de s'inscrire dans une chaîne de légitimité sociale, où le choix thérapeutique devient un acte socialement valorisé. Cette reconnaissance contribue à renforcer la confiance en soi du patient, à apaiser les tensions familiales et à éviter les suspicions sociales, notamment dans les situations où la maladie pourrait être interprétée comme le signe d'une faute, d'une transgression ou d'un désordre relationnel. Le recours aux soins traditionnels active alors des réseaux de parenté, de voisinage et d'interconnaissance, qui soutiennent matériellement (contributions financières,

accompagnement) et moralement (conseils, prières, médiations) le processus de guérison.

Dans cette perspective, les soins traditionnels dépassent largement la seule fonction thérapeutique. Ils apparaissent comme un fait social total du soin, au croisement de l'économie domestique (coût, négociation, entraide), de la morale communautaire (respect, réputation, protection symbolique) et des trajectoires de santé individuelles. Leur persistance dans les quartiers périphériques de Korhogo s'explique donc par leur capacité à répondre simultanément aux dimensions biologique, sociale et symbolique de la maladie.

3. Discussion

Les résultats de cette recherche montrent que le recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo ne saurait être interprété comme une simple alternative résiduelle à la biomédecine. Il s'inscrit dans des logiques sociales structurées, au croisement de contraintes économiques, de modèles culturels de la maladie, de relations de confiance et de stratégies de reconnaissance sociale. La discussion propose d'examiner ces résultats par thématiques, en les confrontant à des travaux empiriques récents menés dans d'autres contextes.

3.1. Précarité économique et stratégies thérapeutiques

L'étude démontre que la précarité économique structure fortement les trajectoires de soins, sans pour autant conduire à des comportements irrationnels ou désorganisés.

Cette observation rejoint les analyses de Abadía-Barrero et Castro (2021, p. 88), pour qui « *les choix thérapeutiques des populations pauvres relèvent d'une rationalité contrainte, produite par l'incertitude économique et l'inégale distribution des ressources sanitaires* ». Cette citation met en évidence le fait que les décisions de soins ne sont pas prises au hasard, mais résultent d'un calcul social situé, dans lequel les individus évaluent ce qui est possible, soutenable et acceptable au regard de leurs ressources limitées. La contrainte économique n'abolit donc pas la rationalité ; elle en redéfinit les paramètres, en orientant les patients vers des solutions perçues comme plus flexibles et moins risquées financièrement.

Dans le même sens, Biehl et Petryna (2022, p. 42) soulignent que « *la santé, dans les contextes de vulnérabilité, devient un espace de négociation permanente entre survie économique et exigence thérapeutique* ». Cette analyse éclaire particulièrement les résultats observés à Korhogo : le soin ne constitue pas une sphère autonome, séparée des réalités matérielles, mais un espace où se négocient simultanément la survie économique du ménage et la prise en charge de la maladie. Les individus doivent composer avec l'urgence de se soigner tout en préservant l'équilibre financier déjà fragile de la famille.

À Korhogo, la possibilité de paiement différé ou négocié chez les guérisseurs apparaît comme une réponse concrète à cette incertitude structurelle. Le soin devient alors un espace de négociation morale, où la relation sociale, la connaissance mutuelle et la confiance priment sur la

solvabilité immédiate. Cette flexibilité permet d'éviter le renoncement aux soins, fréquent dans les structures biomédicales, et transforme le recours aux pratiques traditionnelles en une stratégie active de gestion du risque économique. Ces résultats confirment ainsi que la précarité n'annule pas la capacité d'agir des populations, mais qu'elle la reconfigure, en favorisant des choix thérapeutiques socialement ajustés aux contraintes du quotidien.

3.2. Proximité spatiale et sociale : un déterminant structurant

La proximité des thérapeutes traditionnels constitue un autre déterminant majeur des parcours de soins. Theobald et al. (2020, p. 6) rappellent que *« l'accessibilité aux soins ne dépend pas uniquement de la disponibilité des services, mais de leur inscription dans les espaces sociaux et relationnels des populations »*. Cette citation souligne que l'accès aux soins ne peut être réduit à une logique d'infrastructures ou d'offre médicale ; il dépend aussi de la manière dont les services s'insèrent concrètement dans la vie quotidienne des individus. Un centre de santé peut exister, mais rester socialement distant, peu lisible ou difficilement mobilisable.

De leur côté, Pfeiffer et Chapman (2021, p. 113) notent que *« la proximité sociale des soignants réduit la distance symbolique et favorise l'adhésion thérapeutique »*. Cette affirmation met en lumière l'importance des relations sociales dans la construction de la confiance thérapeutique. Lorsque le soignant est perçu comme un membre du même univers social (connu, identifiable, inséré dans les réseaux locaux) le rapport de pouvoir et de méfiance tend à s'atténuer.

Les résultats de Korhogo confirment pleinement ces analyses. La proximité ne se limite pas à la distance physique entre le domicile et le lieu de soin ; elle est aussi sociale et symbolique, fondée sur l'interconnaissance, la parenté, l'origine familiale et la réputation locale. Cette double proximité produit un sentiment de sécurité sociale, en rupture avec l'anonymat souvent associé aux structures biomédicales. Le thérapeute traditionnel apparaît alors comme un acteur « du dedans », partageant les normes, les valeurs et les contraintes de la communauté. Cette position favorise la confiance, renforce l'adhésion aux prescriptions et explique la continuité du recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques.

3.3. Modèles explicatifs locaux et quête de sens

Les résultats confirment également l'importance centrale des modèles explicatifs locaux de la maladie dans l'orientation des parcours thérapeutiques. A. Kleinman (1988, p. 26) souligne que « *les patients prennent leurs décisions thérapeutiques en fonction du sens qu'ils attribuent à la maladie, bien plus que de sa définition biomédicale* ». Cette affirmation rappelle que la maladie n'est pas seulement une réalité biologique, mais aussi une expérience sociale et symbolique. Les individus cherchent avant tout à comprendre pourquoi ils sont malades, ce que la maladie dit de leur situation et comment elle s'inscrit dans leur histoire personnelle et relationnelle.

Dans la même perspective, Nichter et Nordstrom (2020, p. 11) observent que « *l'échec des traitements biomédicaux renforce les interprétations sociales et*

spirituelles de la maladie ». Cette analyse éclaire le basculement observé dans les trajectoires de soins : lorsque la biomédecine ne parvient pas à soulager durablement les symptômes, elle perd de sa légitimité explicative, ouvrant la voie à des interprétations alternatives du mal.

Dans les quartiers où l'enquête s'est déroulée, la distinction opérée par les enquêtés entre maladies « de l'hôpital » et maladies « qui dépassent l'hôpital » traduit précisément cette quête de sens. Le guérisseur occupe alors une position centrale de médiateur symbolique, capable de nommer le mal, d'en identifier les causes sociales, spirituelles ou relationnelles, et de proposer des actions réparatrices adaptées. Le recours aux soins traditionnels apparaît ainsi comme une recherche de cohérence morale et sociale, visant à restaurer un ordre perçu comme rompu, et non comme un simple rejet de la biomédecine. Cette quête de sens complète la recherche de guérison physique et participe pleinement à la construction des trajectoires thérapeutiques.

3.4. Confiance, réputation et capital symbolique

La confiance et la réputation apparaissent comme des critères décisifs dans le recours aux soins traditionnels, bien au-delà des considérations strictement thérapeutiques. Albrecht et al. (2021, p. 65) affirment que « *la confiance thérapeutique se construit à partir d'expériences partagées et validées collectivement* ». Cette citation met en évidence le caractère collectif et cumulatif de la confiance : celle-ci ne repose pas uniquement sur la relation individuelle entre patient et thérapeute, mais sur un ensemble de récits, d'expériences et d'évaluations sociales circulant au sein de la

communauté. La confiance devient ainsi un produit social, construit dans le temps, à partir de guérisons observées, racontées et reconnues publiquement.

Dans cette même veine, Béhague, Storeng et Owusu (2022, p. 59) soulignent que *« la réputation agit comme un mécanisme de régulation sociale dans les contextes de faible régulation institutionnelle »*. Cette analyse est particulièrement pertinente dans les contextes où les systèmes formels de contrôle et de certification des pratiques thérapeutiques sont limités. La réputation remplit alors une fonction régulatrice : elle récompense les praticiens jugés efficaces et moralement fiables, tout en sanctionnant ceux dont les pratiques sont perçues comme abusives ou inefficaces.

À Korhogo, la réputation du guérisseur fonctionne précisément comme un capital symbolique, au sens de P. Bourdieu (1994, p. 160), selon lequel *« le capital symbolique est une forme de pouvoir fondée sur la reconnaissance sociale »*. Cette reconnaissance confère au praticien une autorité légitime, mais elle protège également le patient. Consulter un guérisseur reconnu permet au malade de légitimer socialement son parcours de soins, de se prémunir contre les accusations de négligence ou d'irresponsabilité, et de préserver l'honneur familial. Le choix thérapeutique devient ainsi un acte socialement signifiant, engageant non seulement la santé du patient, mais aussi sa respectabilité et sa position au sein du groupe.

3.5. Les soins traditionnels comme espace d'écoute et de protection morale

Les données indiquent que les soins traditionnels offrent un espace d'écoute rarement présent dans les dispositifs biomédicaux. B. Good et M. D. Good (2020, p. 20) notent que « *la biomédecine tend à réduire l'expérience de la maladie à des catégories techniques, au détriment du récit du patient* ». Cette analyse souligne une limite structurelle de la biomédecine : la focalisation sur le symptôme et le diagnostic tend à marginaliser la parole du malade, son vécu et les dimensions sociales de la souffrance.

À l'inverse, V. Das et R. Das (2021, p. 104) montrent que « *l'écoute thérapeutique permet de restaurer la dignité du malade et de réduire la stigmatisation* ». Cette approche met en lumière la dimension morale du soin : être écouté, reconnu et pris au sérieux constitue déjà une forme de réparation, indépendamment de l'efficacité strictement médicale du traitement. L'écoute devient ainsi un acte thérapeutique à part entière.

Dans les quartiers périphériques de Korhogo, cette écoute contribue à une véritable protection morale, notamment pour les maladies jugées sensibles, honteuses ou potentiellement stigmatisantes. Le guérisseur agit comme un confident social, garantissant la confidentialité et évitant l'exposition publique de la souffrance. Le soin traditionnel permet ainsi de soigner sans se disqualifier socialement, en préservant l'honneur individuel et familial. Dans ce cadre, le soin dépasse la dimension corporelle pour devenir un espace de réparation morale, où la parole, le conseil et la discrétion jouent un rôle central.

3.6. Pluralisme thérapeutique et articulation pragmatique

Les résultats confirment l'existence d'un pluralisme thérapeutique pragmatique, fondé sur des ajustements successifs plutôt que sur des choix exclusifs. J. M. Janzen (1978, p. 5) écrivait déjà que « *les itinéraires thérapeutiques sont faits d'ajustements successifs plutôt que de choix exclusifs* ». Cette citation met en évidence le caractère processuel des parcours de soins : les patients expérimentent, évaluent, ajustent et réorientent leurs recours thérapeutiques en fonction de l'évolution de la maladie et des résultats obtenus.

Plus récemment, Langlois-Klass et Boidin (2023, p. 78) observent que « *les patients mobilisent différents systèmes de soins en fonction de l'évolution de la maladie et de l'efficacité perçue* ». Cette analyse souligne que le pluralisme thérapeutique ne relève ni de la confusion ni de l'incohérence, mais d'une rationalité pratique, fondée sur l'expérience et l'évaluation continue des traitements.

Dans la région du Poro, cette articulation traduit une rationalité adaptative, dans laquelle les soins traditionnels et la biomédecine sont mobilisés pour leurs fonctions respectives : interprétation du sens de la maladie, soulagement initial, examens biomédicaux, gestion des urgences. Les deux systèmes ne sont donc pas perçus comme antagonistes, mais comme complémentaires dans l'expérience vécue du soin, chacun répondant à des besoins spécifiques à différents moments du parcours thérapeutique.

3.7. Les soins traditionnels comme stratégie sociale durable

Enfin, les résultats confirment que le recours aux soins traditionnels constitue une stratégie sociale durable, inscrite dans le temps long des trajectoires individuelles et familiales. D. Fassin (2018, p. 95) rappelle que « *se soigner, c'est aussi se positionner moralement et socialement* ». Cette affirmation met en évidence que le soin n'est jamais neutre : il engage des valeurs, des normes et des jugements sociaux, et participe à la construction de l'identité et de la respectabilité des individus.

De même, J.P. Olivier de Sardan (2021, p. 133) souligne que « *les pratiques de santé participent à la construction de la respectabilité et du lien social* ». Cette analyse montre que le recours aux soins est aussi un acte relationnel, qui renforce ou fragilise les liens sociaux selon les choix opérés.

À Korhogo, consulter un praticien reconnu permet au malade de préserver sa dignité, d'activer des réseaux de solidarité (parenté, voisinage, médiations sociales) et de donner un sens socialement acceptable à l'épreuve de la maladie. Les soins traditionnels apparaissent ainsi comme un fait social total du soin, articulant économie domestique, morale communautaire et trajectoires de santé. Leur persistance dans les périphéries urbaines s'explique précisément par cette capacité à répondre simultanément aux dimensions biologique, sociale et symbolique de la maladie.

Conclusion

Cette recherche posait l'hypothèse que le recours aux soins traditionnels dans les quartiers périphériques de Korhogo ne relève pas d'un simple choix par défaut lié à la pauvreté, mais d'une stratégie sociale articulant contraintes économiques, modèles explicatifs locaux de la maladie, relations de confiance et recherche de capital symbolique. Les résultats confirment cette hypothèse en montrant que ces pratiques combinent gestion de l'incertitude financière, quête de sens face à la maladie et préservation de la dignité et de la respectabilité sociale.

Sur le plan scientifique, l'étude contribue aux travaux sur le pluralisme thérapeutique en proposant une lecture socio-anthropologique attentive aux dimensions morales, relationnelles et symboliques du soin en contexte ivoirien. Elle met en évidence le rôle central de la proximité, de la réputation et des réseaux communautaires dans la structuration des trajectoires thérapeutiques, dépassant ainsi les oppositions classiques entre biomédecine et tradition.

Sur le plan social, cette recherche souligne l'importance des soins traditionnels comme espaces de protection morale, de cohésion communautaire et de médiation des vulnérabilités économiques, en particulier dans les quartiers périphériques marqués par l'inégale accessibilité aux services biomédicaux. Toutefois, l'étude demeure limitée par son ancrage local et par l'absence de données quantitatives. Des recherches

futures pourraient mobiliser des méthodes mixtes et des comparaisons interurbaines afin d'évaluer l'ampleur et la variabilité de ces dynamiques dans d'autres contextes ivoiriens.

Références bibliographiques

ABADIA-BARRERO María Clara & **CASTRO** Arachu, 2021, « Experiences of stigma and access to health care among people living in poverty: A critical perspective », *Social Science & Medicine*, vol. 282, pp. 85-94.

ABHADIONMHEN Osemudiamen Emmanuel & **IMARENEZOR** Emmanuel Peter Kelechi, 2025, « Socioeconomic and cultural determinants of traditional medicine use in Nigeria », *European Journal of Integrative Medicine*, vol. 74, pp. 1-8.

AGYEMANG Charles, **VAN DEN BORN** Bert-Jan Herman & **BREWSTER** Lizzy Margaret, 2025, « Cultural beliefs, social networks and the use of traditional medicine in sub-Saharan Africa », *BMC Public Health*, vol. 25, N°1, pp. 1-10.

ALBRECHT Gary Lee, **FITZPATRICK** Raymond & **SCRIMSHAW** Susan Christina Mccurdy, 2021. *Handbook of social studies in health and medicine*, SAGE Publications London.

ALMEIDA Sónia Alexandra, **GBOMOR** Sylvain Etienne, **OSAIO-KAMARA** Babatunde, **OLAGUNJU** Michael Temidayo, **ABODUNRIN** Oluwasegun Richard, & **FOLAYAN** Morenike Oluwatoyin, 2024, « Use of traditional medicine for health care in West Africa : A scoping review », *PLOS ONE*, vol. 19, N°7, pp. 1-12.

BEHAGUE Dominique Pascal, STORENG Katarina Tereza, & OWUSU Pauline Akosua, 2022, « Trust, legitimacy and regulation in global health research », *Global Public Health*, vol. 17, N°1, pp. 55-67.

BIEHL João Guilherme & PETRYNA Adriana, 2022. *When people come first : Critical studies in global health*, Princeton University Press, Princeton (NJ).

BOURDIEU Pierre Félix, 1994. *Raisons pratiques : Sur la théorie de l'action*, Éditions du Seuil, Paris.

CHESETSI Lefa Lethabo & ROSS Alison Jane, 2025, « Determinants of traditional medicine use in primary health care systems », *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine*, vol. 17, N°1, pp. 1-7.

CORBIN juliet mary & STRAUSS anselm leonard, 2008. *basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory*, 3e ed., SAGE Publications, Thousand Oaks (CA).

DAS Veena & DAS Ranendra Kumar, 2021, « Care, ethics and the everyday in illness experiences », *Medical Anthropology Quarterly*, vol. 35, N° 1, pp. 98-112.

DENZIN Norman Kent, 2012, « Triangulation 2.0 », *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 6, N° 2, pp. 80-88.

DIABAGATE Amadou, KROA Emmanuel, YAO Kouakou Brou, KAMAGATE Moussa, COULIBALY Kouassi Julien, COULIBALY Bakary & KONATE Ibrahim, 2025, « Survey on the practice of traditional medicine in Côte d'Ivoire : Profile of practitioners and production of traditional medicines », *European Scientific Journal*, vol. 21, N° 3, pp. 53-67.

FASSIN Didier, 2018. *La vie : Mode d'emploi critique*, Éditions du Seuil, Paris.

GOOD Byron James & GOOD Mary-Jo DelVecchio, 2020, « Culture, medicine and psychiatry: An international journal of cross-cultural health research », *Culture, Medicine and Psychiatry*, vol. 44, N°1, pp. 15-28.

JANZEN John Middleton, 1978. *The quest for therapy in Lower Zaire*, University of California Press, Berkeley (CA).

KLEINMAN Arthur Michael, 1980. *Patients and healers in the context of culture*, University of California Press, Berkeley (CA).

KLEINMAN Arthur Michael, 1988. *The illness narratives : Suffering, healing, and the human condition*, Basic Books, New York (NY).

KOUADIO Yao François, 2024, « Les médicaments traditionnels améliorés en Côte d'Ivoire : Enjeux économiques et institutionnels », *Revue ivoirienne de sociologie et d'anthropologie*, vol. 12, N°1, pp. 1-15.

LANGLOIS-KLASS Anne & BOIDIN Capucine, 2023, « Pluralisme thérapeutique et parcours de soins en Afrique urbaine », *Anthropologie & Santé*, N° 26, pp. 65-85.

NICHTER Mark & NORDSTROM Carolyn, 2020. *Global health and local worlds: Medical anthropology in practice*, Routledge, London.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2015. *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Academia-L'Harmattan, Louvain-la-Neuve.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2021. *Health policies and local realities in Africa*. Karthala, Paris.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2025. *Global traditional medicine strategy 2025-2034*, Organisation mondiale de la Santé, Genève.

PFEIFFER James Francis & CHAPMAN Rachel Ruth, 2021, « Anthropological perspectives on health systems and policy », *Medical Anthropology Quarterly*, vol. 35, N° 2, pp.110-125.

SANOGO Souleymane, TRAORE Adama, & COULIBALY Mamadou, 2023, « Pratiques thérapeutiques et reconnaissance sociale chez les Sénoufo de Korhogo », *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 251, N° 3, pp. 535-552.

THEOBALD Sally Jane, HAWKINS Kate, KOK Mathilde Cornelia, RASHID Sabina Faiz & TAEGTMEYER Miriam, 2020, « Strengthening health systems through social relations and trust », *Health Policy and Planning*, vol. 35, Suppl. 2, pp. ii5-ii14.

LES ENJEUX DE L'INTÉGRATION AFRICAINE DANS LA PENSÉE DE KWAME NKRUMAH

Zingbe Ana Fatym

(Doctorante en philosophie)

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de philosophie,

Esthétique et Philosophie Africaine

Anafathymzingbe95@gmail.com

Résumé :

Le présent travail explore les enjeux de l'intégration africaine à travers la pensée de K. Nkrumah, figure majeure du panafricanisme et de la lutte pour l'unité du continent. L'étude s'inscrit dans une problématique centrale : comment l'intégration africaine peut-elle constituer un levier de développement politique, économique et social face aux séquelles de la colonisation et à la fragmentation des États africains ? Deux aspects principaux sont examinés : la dimension politique et idéologique de l'intégration, et sa dimension économique et sociale. Dès l'introduction, le travail souligne l'importance de l'unité africaine comme condition sine qua non de la libération et du progrès du continent. Nkrumah insiste sur la nécessité d'une fédération africaine capable de surmonter les divisions héritées de la colonisation et de renforcer la souveraineté collective (Nkrumah, 1963, p. 35). L'hypothèse centrale est que sans intégration politique et économique, l'Afrique restera vulnérable face aux pressions extérieures et aux défis internes, tels que le sous-développement et les conflits interétatiques.

Le développement se structure en trois axes principaux. La première traite de l'intégration comme projet idéologique et

politique, où Nkrumah plaide pour une conscience africaine commune et la création d'institutions fédérales continentales (1964, p. 101). Le deuxième axe analyse l'intégration comme impératif économique, insistant sur la nécessité de marchés unifiés, de développement industriel et de coopération dans les secteurs stratégiques (Nkrumah, 1963, p. 78). Le troisième axe met en lumière les défis contemporains de cette intégration, notamment les tensions entre souverainetés nationales et ambitions panafricaines, ainsi que la lenteur des processus institutionnels, tout en soulignant les perspectives offertes par l'Union africaine et les initiatives régionales.

En conclusion, le travail met en évidence que l'intégration africaine demeure une condition indispensable pour assurer l'autonomie, le développement et la stabilité du continent. Nkrumah reste une référence incontournable pour penser la convergence des intérêts politiques, économiques et sociaux africains, et pour promouvoir une vision d'unité et de solidarité continentale (1961, p. 49). L'étude confirme que le défi de l'intégration n'est pas seulement institutionnel, mais avant tout idéologique et stratégique, impliquant l'engagement des États, des peuples et des élites africaines.

Mots-clés : Intégration-Industriel-Solidarité-Autonomie-Institutionnel-Ideologie-Economique.

Summary

This work examines the challenges of African integration through the thought of Kwame Nkrumah, a leading figure in Pan-Africanism and the struggle for continental unity. The study revolves around a central question: how can African integration serve as a lever for political, economic, and social development in

the face of colonial legacies and fragmented African states? Two main aspects are considered: the political and ideological dimension of integration, and its economic and social dimension. From the outset, the introduction emphasizes the importance of African unity as a prerequisite for the continent's liberation and progress. Nkrumah stresses the necessity of a continental federation capable of overcoming colonial divisions and strengthening collective sovereignty (1963, p. 35). The central hypothesis is that without political and economic integration, Africa will remain vulnerable to external pressures and internal challenges, such as underdevelopment and inter-state conflicts.

The development is organized into three main sections. The first discusses integration as an ideological and political project, highlighting Nkrumah's call for a common African consciousness and the creation of federal continental institutions (1964, p. 101). The second section analyzes integration as an economic imperative, emphasizing the need for unified markets, industrial development, and cooperation in strategic sectors (Nkrumah, 1963, p. 78). The third section addresses contemporary challenges, including tensions between national sovereignty and Pan-African ambitions, and the slow pace of institutional processes, while noting the opportunities offered by the African Union and regional initiatives.

In conclusion, the study underscores that African integration remains essential for ensuring autonomy, development, and stability on the continent. Nkrumah continues to be a key reference for promoting the convergence of political, economic, and social interests in Africa, and for fostering a vision of unity and continental solidarity (I Speak of Freedom, 1961, p. 49). The study confirms that the challenge of integration is not only institutional but also ideological and strategic, requiring the commitment of African states, peoples, and elites.

Keys Word : *Integration-Industrial-Solidarity-Autonomy-Institutionnel-Idéology-Economic.*

Introduction

La question de l'intégration africaine occupe une place prépondérante dans la pensée politique de Kwame Nkrumah, en tant qu'elle se présente non seulement comme un idéal panafricain, mais surtout comme une nécessité historique imposée par les conditions mêmes de la domination coloniale et néocoloniale. Héritière d'un découpage territorial artificiel et d'une fragmentation politique systématiquement entretenue par les puissances impérialistes, l'Afrique postcoloniale se trouve, selon Nkrumah, dans une situation de vulnérabilité structurelle qui compromet à la fois sa souveraineté réelle, son développement économique et son émancipation politique. Dès lors, l'intégration africaine apparaît comme une réponse stratégique à cette condition de dépendance, en ce qu'elle vise à dépasser l'État-nation hérité de la colonisation pour instaurer une unité continentale capable de peser dans l'ordre mondial.

L'idée principale qui guide cette réflexion est que, pour K. Nkrumah, l'intégration africaine ne relève pas d'un simple idéal culturel ou sentimental, mais constitue une exigence politique et économique rationnelle, condition sine qua non de la souveraineté réelle et du développement autonome du continent. Pour lui, l'échec ou la lenteur du processus d'intégration africaine s'explique moins par une impossibilité structurelle que par la persistance du

néocolonialisme, l'absence de volonté politique des élites africaines et la survivance des cadres étatiques hérités de la colonisation. C'est pourquoi, ce travail consiste donc d'analyser les enjeux multiples de l'intégration africaine dans la pensée de Kwame Nkrumah, en mettant en lumière sa portée idéologique, politique et économique. De manière plus spécifique, il s'agira de montrer comment Nkrumah conçoit l'unité africaine comme un projet révolutionnaire visant à transformer les rapports de domination internes et externes, et à examiner les obstacles théoriques et pratiques qui entravent la réalisation de cette unité.

L'intégration africaine constitue donc l'un des axes majeurs de la pensée politique de Kwame Nkrumah, figure emblématique du panafricanisme et premier président du Ghana indépendant. Pour Nkrumah, l'unité africaine n'est ni un simple idéal moral ni une aspiration culturelle abstraite, mais une nécessité historique et politique imposée par les conditions de la domination coloniale et néocoloniale. Dès les années 1950, il affirme que la fragmentation du continent africain en États faibles et dépendants condamne l'Afrique à une subordination durable dans l'ordre mondial. Dans *Africa Must Unite*, il soutient avec force que « l'indépendance politique n'a de sens que si elle conduit à l'unité continentale » (Nkrumah, 1963, p. 132). Ainsi, l'intégration africaine apparaît comme la condition de possibilité de la souveraineté réelle, du développement économique et de l'émancipation politique des peuples africains. L'enjeu central de cette réflexion est donc de comprendre pourquoi, selon Nkrumah, l'unité africaine est à la fois une exigence stratégique, économique et idéologique.

La problématique de l'intégration africaine constitue l'un des axes centraux et structurants de la pensée politique de Kwame Nkrumah, en ce qu'elle s'inscrit dans une critique radicale de l'héritage colonial et des formes contemporaines de domination néocoloniale. Pour Nkrumah, la fragmentation politique de l'Afrique en une multitude d'États artificiels n'est ni fortuite ni neutre : elle est le produit d'un projet impérial visant à maintenir le continent dans un état de dépendance économique et de subordination géopolitique. C'est pourquoi il affirme sans ambiguïté que « la balkanisation de l'Afrique sert les intérêts de l'impérialisme et empêche l'émergence d'une véritable indépendance » (Africa Must Unite, 1963). L'intégration africaine apparaît dès lors comme une exigence historique, non seulement pour parachever les indépendances politiques formelles, mais surtout pour instaurer une souveraineté réelle, fondée sur la maîtrise collective des ressources, la planification économique et l'unité politique du continent.

Dans cette perspective, l'enjeu fondamental de l'intégration africaine dans la pensée de Nkrumah peut être formulé ainsi : comment l'unité africaine peut-elle devenir l'instrument effectif de la libération politique, économique et idéologique du continent face aux mécanismes persistants du néocolonialisme ? Ce problème central se décline en deux interrogations majeures : comment dépasser les souverainetés étatiques étroites, héritées de la colonisation, qui nourrissent les rivalités internes et entravent la construction d'une autorité politique continentale ? Et en quoi l'intégration africaine, telle que conçue par Nkrumah, peut-elle constituer une alternative

crédible au système de dépendance économique imposé par le capitalisme mondial et les anciennes puissances coloniales ?

L'hypothèse principale qui sous-tend cette étude est que, dans la pensée de Kwame Nkrumah, l'intégration africaine ne relève ni d'un simple idéal panafricain ni d'un projet utopique, mais d'une nécessité politique rationnelle, condition indispensable à la survie et à l'émancipation du continent. Nkrumah soutient à cet égard que « l'indépendance politique sans unité économique et politique est vide de sens » (1965). Une hypothèse secondaire consiste à affirmer que les difficultés du processus d'intégration africaine s'expliquent principalement par la persistance du néocolonialisme, la faiblesse de la conscience panafricaine au sein des élites dirigeantes et la reproduction des structures étatiques coloniales, plutôt que par une impossibilité intrinsèque du projet unitaire. L'objectif général de ce travail est ainsi d'analyser les enjeux multiples de l'intégration africaine dans la pensée de Kwame Nkrumah, en mettant en lumière sa dimension idéologique, politique et économique. Plus spécifiquement, il s'agira de montrer comment Nkrumah conçoit l'unité africaine comme un projet révolutionnaire visant à transformer les rapports de domination internes et externes, et d'identifier les obstacles théoriques et pratiques qui entravent sa réalisation. La démarche méthodologique adoptée sera essentiellement analytique et critique : elle reposera sur une lecture approfondie des œuvres majeures de Nkrumah, replacées dans leur contexte historique et politique, tout en mobilisant, de manière complémentaire, certaines contributions du

panafricanisme et de la pensée politique africaine contemporaine afin d'évaluer la portée et l'actualité de son projet d'intégration continentale.

I. L'intégration africaine comme impératif politique face à la fragmentation coloniale

Dans la pensée de Kwame Nkrumah, l'intégration africaine trouve d'abord sa justification dans la critique radicale du morcellement politique hérité de la colonisation. Les frontières artificielles imposées par les puissances européennes ont, selon lui, empêché l'émergence d'États africains viables et souverains. Il affirme que « les États africains, pris isolément, sont trop petits pour assurer leur sécurité et leur indépendance » (1963, p. 136). Cette faiblesse structurelle rend les jeunes nations vulnérables aux pressions extérieures et aux ingérences économiques et militaires. Nkrumah conçoit alors l'intégration africaine comme un dépassement nécessaire de la souveraineté nationale formelle. Il plaide pour la création d'un gouvernement continental africain capable de coordonner la défense, la diplomatie et les grandes orientations politiques. Dans *Je parle de paix*, il soutient que « la liberté de l'Afrique ne peut être garantie que par une autorité politique centrale représentant l'ensemble du continent » (Nkrumah, 1961, p. 189). L'enjeu politique fondamental de l'intégration est ainsi la reconquête d'une souveraineté collective, seule capable de rompre définitivement avec l'héritage colonial.

L'intégration africaine s'impose, dans la pensée politique panafricaine, comme un impératif historique et

normatif face à la fragmentation héritée de l'entreprise coloniale. Cette fragmentation n'est pas un simple accident géographique, mais le produit d'une rationalité impériale qui, en découpant arbitrairement l'espace africain, a désarticulé les unités politiques, économiques et culturelles précoloniales, tout en installant des structures étatiques artificielles et dépendantes. K. Nkrumah analyse ce morcellement comme la condition même de la perpétuation de la domination impérialiste après les indépendances formelles. Selon lui, « l'indépendance politique n'a de sens que si elle conduit à la libération économique et à l'unité continentale » (Nkrumah, *Africa Must Unite*, 1963, p. 4). La balkanisation de l'Afrique, loin d'être neutre, empêche toute autonomie stratégique réelle et condamne les jeunes États à une vulnérabilité structurelle face aux puissances étrangères. Dans *Neo-Colonialism*, Nkrumah souligne que « divisés en une multitude de petits États économiquement faibles, les pays africains demeurent incapables de résister aux pressions du capital international » (1965, p. 239).

L'intégration africaine apparaît alors comme une exigence politique visant à dépasser les frontières coloniales pour reconstituer une souveraineté collective, seule à même de rompre avec les logiques néocoloniales. Cette thèse est renforcée par la critique historique de l'État postcolonial formulée par F. Fanon, pour qui la nation issue de la colonisation risque de devenir un cadre étroit, incapable de porter une véritable émancipation populaire. Fanon affirme que « l'Afrique doit dépasser le cadre national hérité de la colonisation si elle veut éviter la reproduction des rapports de domination » (1961, p. 180). Dans cette perspective, l'intégration n'est pas seulement

une coopération fonctionnelle entre États, mais un projet politique de refondation, visant à restituer à l'Afrique une unité stratégique et symbolique confisquée par l'histoire coloniale.

C. A. Diop, quant à lui, inscrit cette exigence dans une profondeur historique plus large, en montrant que l'unité africaine n'est pas une invention moderne, mais la réactivation d'une continuité civilisationnelle brisée par la colonisation. Il soutient que « les frontières actuelles de l'Afrique ne correspondent à aucune réalité historique ou culturelle africaine » (1981, p. 48), et plaide pour un État fédéral africain capable d'assurer le développement scientifique, économique et culturel du continent. Ainsi, l'intégration africaine se présente comme une réponse politique à la violence symbolique et matérielle de la fragmentation coloniale : elle vise à reconstruire une capacité d'action collective, à rétablir une cohérence historique et à instituer un espace politique continental apte à porter les aspirations des peuples africains. Chez Nkrumah, cette intégration est urgente et non graduelle, car « retarder l'unité, c'est offrir à l'impérialisme le temps nécessaire pour se réorganiser » (1963, p. 132). L'unité africaine devient ainsi un impératif catégorique de la pensée politique panafricaine : elle est la condition de possibilité d'une souveraineté réelle, d'un développement autonome et d'une décolonisation véritable, non seulement des territoires, mais aussi des structures économiques et des imaginaires politiques.

La question de l'intégration africaine s'inscrit donc dans une dynamique historique où la fragmentation coloniale a laissé des États artificiellement construits, dépourvus

d'autonomie politique et économique véritable. Pour Kwame Nkrumah, cette fragmentation n'est pas simplement un héritage politique, mais un obstacle fondamental au développement et à la souveraineté des peuples africains. Dans *Africa Must Unite* (1963, p. 23), Nkrumah soutient que « tant que l'Afrique restera divisée en petites entités incapables de se défendre, elle sera condamnée à la dépendance économique et à la manipulation politique par les puissances étrangères ». Il insiste sur le fait que l'unité politique est non seulement un objectif idéologique, mais un impératif stratégique pour assurer la sécurité et l'avenir du continent. La fragmentation coloniale a également généré une mosaïque de systèmes politiques, économiques et sociaux incompatibles entre eux, rendant l'action collective difficile et limitant la capacité de l'Afrique à peser sur les affaires mondiales. Comme le souligne Nkrumah, « l'unité africaine n'est pas une utopie, mais une nécessité historique » (1964, p. 45). Cette perspective repose sur la conviction que la survie politique et économique de l'Afrique ne peut s'envisager qu'à travers la consolidation d'institutions supranationales et d'une politique commune capable de dépasser les divisions héritées de la colonisation.

Par ailleurs, des penseurs comme C. A. Diop mettent en lumière l'importance de l'unité culturelle et historique pour renforcer l'intégration politique. Dans *Civilisation ou barbarie* (1981, p. 312), Diop affirme que « l'Afrique ne pourra se reconstruire qu'en réaffirmant sa mémoire commune et ses valeurs civilisationnelles face aux fractures imposées par l'occupation coloniale ». Cette approche souligne que l'intégration politique ne peut se dissocier de la cohésion culturelle et identitaire, laquelle

constitue un socle indispensable pour la mise en œuvre d'une politique panafricaine cohérente.

Enfin, l'impératif de l'intégration africaine prend également une dimension pragmatique dans le contexte des relations internationales. Une Afrique unie est mieux armée pour négocier avec les grandes puissances, promouvoir le commerce intra-africain et développer une coopération économique autonome. Comme le résume Nkrumah : « Seule une Fédération africaine pourra libérer le continent de l'esclavage économique et garantir la justice sociale à ses populations » (1963, p. 78). Ainsi, l'intégration africaine, au-delà de son caractère idéologique, constitue une nécessité politique, économique et culturelle pour rompre avec le statu quo postcolonial et affirmer la souveraineté du continent sur la scène mondiale.

II. L'unité africaine comme condition du développement économique autonome

Au-delà de la dimension politique, Nkrumah fait de l'intégration africaine un levier essentiel du développement économique. Il considère que le sous-développement africain résulte principalement de l'exploitation économique coloniale, prolongée sous des formes nouvelles après les indépendances. Dans *Neo-Colonialism*, il affirme que « l'Afrique demeure économiquement dépendante parce que ses économies sont désarticulées et tournées vers l'extérieur » (Nkrumah, 1965, p. 9). L'intégration économique apparaît alors comme un moyen de rompre avec cette dépendance structurelle. Nkrumah insiste sur la nécessité de mettre en commun les ressources naturelles,

les infrastructures et les capacités industrielles du continent. Il écrit que « seule une économie continentale intégrée peut fournir la base matérielle du socialisme africain » (Nkrumah, 1963, p. 154). L'enjeu est ici la construction d'un marché intérieur africain suffisamment vaste pour soutenir l'industrialisation, réduire la dépendance aux exportations de matières premières et garantir un développement endogène.

L'unité africaine apparaît, dans la pensée de Kwame Nkrumah, non comme un idéal abstrait ou un simple projet politique, mais comme la condition structurelle et historique du développement économique autonome du continent. Pour Nkrumah, l'Afrique postcoloniale demeure enfermée dans une dépendance systémique tant qu'elle reste morcelée en États faibles, économiquement vulnérables et politiquement exposés aux pressions extérieures. Dans *Africa Must Unite*, il affirme avec force que « la balkanisation de l'Afrique est un héritage du colonialisme, conçu précisément pour empêcher l'émergence d'un développement indépendant et intégré » (Nkrumah, 1963, p. 217). L'unité africaine devient ainsi le moyen de rompre avec la logique d'exportation primaire, de dépendance financière et de domination technologique imposée par l'économie mondiale capitaliste.

Cette exigence d'unité repose sur une analyse matérialiste des rapports économiques internationaux. Nkrumah montre que les économies africaines, prises isolément, ne disposent ni de marchés intérieurs suffisants, ni de capacités industrielles autonomes, ni de pouvoir de négociation réel face aux grandes puissances et aux firmes transnationales. Dans *Neo-Colonialism*, il souligne que « l'indépendance politique sans unité économique conduit

inévitablement à une nouvelle forme de domination, plus subtile mais tout aussi efficace » (Nkrumah, 1965, p. 9). L'unité africaine permettrait alors la mise en commun des ressources naturelles, la planification continentale du développement, la création d'industries lourdes et la maîtrise collective des circuits financiers et commerciaux, conditions indispensables à une véritable souveraineté économique. Cette thèse trouve un écho chez d'autres penseurs africains et tiers-mondistes. S. Amin, par exemple, insiste sur le fait que le sous-développement africain n'est pas un retard interne, mais le produit d'une insertion dépendante dans l'économie mondiale. Selon lui, seule une intégration régionale ou continentale forte peut permettre une « *déconnexion relative* » vis-à-vis du système capitaliste mondial (Amin, 1973, p. 365). De même, Frantz Fanon avertit que les États africains isolés risquent de devenir des « *bourgeoisies compradores* », relais locaux des intérêts étrangers, incapables de porter un projet national et populaire de développement (1961, p. 152). L'unité africaine apparaît alors comme une condition politique de la transformation sociale, et non comme un simple mécanisme de coopération économique.

Chez Nkrumah, cette unité ne se limite pas à une coordination interétatique souple ; elle suppose une fédération politique dotée d'institutions communes capables d'orienter le développement continental. Il affirme ainsi que « le développement économique de l'Afrique exige une autorité centrale capable de planifier à l'échelle du continent » (Nkrumah, 1963, p. 170). Sans cette centralisation stratégique, les politiques économiques nationales restent fragmentées, concurrentes et

vulnérables aux ingérences extérieures. L'unité africaine devient donc le fondement d'un développement autocentré, fondé sur les besoins des peuples africains et non sur les exigences du marché mondial.

En définitive, l'unité africaine, telle que pensée par Nkrumah et prolongée par d'autres auteurs critiques, constitue la condition historique du dépassement du sous-développement et de la dépendance. Elle n'est pas un supplément idéologique au développement, mais sa condition de possibilité même. Tant que l'Afrique restera divisée, son développement demeurera extraverti et fragile ; mais unifiée, elle pourra enfin transformer ses ressources, maîtriser son destin économique et inscrire son avenir dans une véritable autonomie collective. L'unité africaine apparaît comme une condition indispensable au développement économique autonome du continent. Pour K. Nkrumah, dans *Africa Must Unite* (1963), l'unité n'est pas seulement un idéal politique, mais un prérequis pratique à toute transformation économique durable. Il souligne que les fractures héritées de la colonisation frontières artificielles, États faibles et fragmentés ont empêché l'émergence d'une économie africaine intégrée, capable de planifier et d'industrialiser le continent.

Nkrumah affirme que « dans un monde où dix-huit pays africains ont déjà accédé à l'indépendance, la libération totale de l'Afrique du joug colonial et de l'exploitation impérialiste reste tributaire de l'unité des nations africaines » (1963, p. 45). Selon lui, l'unité politique doit précéder toute transformation économique afin de créer les conditions pour la mobilisation des ressources, la protection contre l'ingérence néocoloniale et la mise en

œuvre de plans de développement à l'échelle continentale. Ainsi, pour Nkrumah, une Afrique morcelée ne peut ni s'industrialiser ni s'affranchir de la domination économique extérieure.

J. Nyerere, quant à lui, met en évidence la dimension stratégique de l'unité africaine dans le renforcement de l'autonomie économique. Dans un discours historique, il déclare : « Sans unité, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique... L'unité ne nous rendra pas riches, mais elle permettra aux Africains de ne pas être ignorés ni humiliés sur la scène internationale » (1965, p. 12). Pour Nyerere, l'unité constitue un instrument de puissance économique, capable de protéger le continent contre les pressions extérieures et de permettre une meilleure gestion de ses ressources. Sa philosophie du Ujamaa, développée notamment dans la Déclaration d'Arusha (1967), met en avant l'autosuffisance et la coopération locale, principes qui trouvent un prolongement à l'échelle continentale : la solidarité entre États africains, le partage des infrastructures et des savoir-faire sont perçus comme des leviers essentiels d'un développement endogène et autonome.

L'unité africaine et l'autonomie économique entretiennent ainsi une relation dialectique. L'unité crée les bases politiques, sociales et économiques nécessaires pour rompre avec la dépendance structurelle aux marchés extérieurs. Cette idée se retrouve dans les stratégies contemporaines de développement, comme l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui identifie l'intégration politique et économique comme des vecteurs essentiels pour éradiquer la pauvreté, renforcer l'industrialisation et repositionner l'Afrique comme acteur autonome dans l'économie mondiale

(Agenda 2063, Union africaine, 2015, p. 34). En somme, l'unité africaine n'est pas un simple idéal symbolique, mais une nécessité historique et pratique pour le développement autonome du continent. Chez Nkrumah, elle est la clé d'une planification économique libérée de la domination néocoloniale ; chez Nyerere, elle est la force qui permet à l'Afrique de peser sur la scène économique internationale. Toutes deux convergent vers une même conclusion : sans unité réelle, l'Afrique restera enfermée dans des structures économiques dépendantes et incapables de répondre aux besoins de ses peuples.

III. L'intégration africaine comme projet idéologique et panafricain

L'intégration africaine possède chez Nkrumah une dimension profondément idéologique. Elle s'inscrit dans le cadre plus large du panafricanisme, conçu comme une conscience historique et politique commune aux peuples africains et à la diaspora. Nkrumah affirme que « l'unité africaine repose sur une communauté de destin forgée par l'histoire de l'oppression et de la résistance » (Nkrumah, 1964, p. 68). Dans cette perspective, l'intégration africaine vise également à restaurer la dignité et l'identité africaines, niées par le discours colonial. Le panafricanisme n'est pas seulement un projet institutionnel, mais une philosophie politique fondée sur la solidarité, l'égalité et la libération collective. Nkrumah soutient que « l'Afrique ne pourra parler d'une seule voix sur la scène internationale que lorsqu'elle aura retrouvé l'unité de sa conscience politique » (Nkrumah, 1961, p. 213). L'enjeu idéologique de l'intégration

est donc la construction d'un sujet politique africain capable de s'affirmer dans le monde.

L'intégration africaine, dans la pensée panafricaine, ne saurait être réduite à un simple mécanisme institutionnel ou à une coopération pragmatique entre États souverains ; elle constitue avant tout un projet idéologique, porteur d'une vision historique, politique et émancipatrice du destin du continent. Chez K. Nkrumah, cette intégration s'inscrit dans une conception radicale du panafricanisme comme conscience politique collective, forgée dans l'expérience commune de la domination coloniale et orientée vers la reconquête de la souveraineté réelle. Dans *Africa Must Unite*, Nkrumah affirme que « l'unité africaine est la condition préalable de la liberté et du progrès », soulignant que les indépendances formelles, isolées les unes des autres, demeurent vulnérables face aux forces du néocolonialisme (Nkrumah, *Africa Must Unite*, 1963, p. 132). L'intégration apparaît ainsi comme un impératif idéologique : elle vise à dépasser l'État-nation hérité de la colonisation pour fonder une communauté politique africaine capable de décider de son propre avenir.

Cette dimension idéologique du projet intégrationniste se nourrit d'une critique profonde de la balkanisation du continent. Pour Nkrumah, les frontières coloniales ont fragmenté artificiellement des peuples liés par l'histoire, la culture et des intérêts économiques communs, transformant l'Afrique en une mosaïque d'États faibles et dépendants. Il écrit à ce propos que « la division politique de l'Afrique est l'arme la plus efficace de l'impérialisme moderne » (Nkrumah, 1965, p. 239). L'intégration panafricaine se présente alors comme un

projet de réunification historique, destiné à restaurer une unité confisquée et à instaurer une souveraineté continentale, seule à même de résister aux pressions économiques, militaires et idéologiques des puissances extérieures. Au-delà de Nkrumah, d'autres penseurs panafricanistes ont insisté sur la portée idéologique de l'intégration africaine. C. A. Diop, par exemple, voit dans l'unité africaine non seulement une exigence politique, mais aussi une nécessité culturelle et civilisationnelle. Dans *Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire*, il soutient que l'intégration est indispensable pour reconstruire une conscience historique africaine et rompre avec l'aliénation culturelle héritée de la colonisation (Diop, 1960, p. 87). L'unité africaine devient ainsi un projet global, articulant politique, économie et culture, et visant la renaissance d'une civilisation africaine autonome.

Cette perspective est également partagée par Julius Nyerere, pour qui l'intégration africaine relève d'un choix idéologique fondamental en faveur de la solidarité contre la logique de concurrence imposée par le capitalisme mondial. Nyerere affirme que « l'Afrique unie aura la force de choisir son propre modèle de développement, au lieu de subir celui des autres » (1966, p. 173). L'intégration n'est donc pas seulement un moyen d'accroître la puissance économique, mais un instrument de libération collective, fondé sur des valeurs panafricaines de coopération, d'égalité et de justice sociale. Ainsi conçue, l'intégration africaine comme projet idéologique et panafricain exprime une ambition historique : transformer la pluralité des États africains en une communauté politique consciente de ses

intérêts communs et capable d'agir comme sujet autonome de l'histoire mondiale. Elle incarne une vision de l'Afrique comme acteur collectif, refusant la marginalisation et la dépendance, et affirmant, selon les mots de Nkrumah, que « l'Afrique ne se développera que par l'Afrique unie » (1963, p. 217). En ce sens, l'intégration africaine demeure moins un objectif achevé qu'un horizon idéologique, toujours à réactualiser face aux défis contemporains du continent.

L'intégration africaine dépasse le simple rapprochement institutionnel ou économique entre États et s'affirme comme un projet idéologique profondément enraciné dans l'histoire du panafricanisme. Ce mouvement, qui prend forme dès la fin du XIX^e siècle, a pour vocation de forger une conscience politique, culturelle et sociale commune entre les peuples africains et leur diaspora, en soulignant que la libération de l'Afrique et l'unité de ses peuples sont indissociables. Comme le rappellent les théoriciens panafricanistes, « les peuples africains, tant sur le continent que dans la diaspora, partagent non seulement une histoire commune, mais aussi un destin commun » (globalafricasciences.org). Cette affirmation montre que l'intégration africaine ne saurait se limiter à des accords diplomatiques ou économiques ; elle constitue avant tout une vision normative et morale, orientée vers la souveraineté et le développement endogène du continent. Dans ce cadre, K. Nkrumah a été l'un des principaux architectes de la pensée panafricaine moderne. Dans son ouvrage *Africa Must Unite* (1963), il insiste sur la nécessité de dépasser les divisions héritées du colonialisme en affirmant que « Nous, en Afrique et dans ses îles, sommes une seule Afrique. Nous rejetons l'idée de toute division » (books.openedition.org).

Pour Nkrumah, l'indépendance formelle acquise par les États africains ne représente qu'une étape partielle : l'unité continentale est indispensable pour garantir une libération politique et économique complète, permettant à l'Afrique de définir ses propres priorités et de résister aux ingérences étrangères. L'intégration devient ainsi une continuité de la lutte anticoloniale, une transition de la libération nationale vers la libération continentale. Le projet d'intégration africaine s'enracine également dans une affirmation culturelle et identitaire, que l'on retrouve chez W. E. B. Du Bois et M. Garvey, qui insistent sur la nécessité pour les Africains et leurs descendants de se réappropriier leur histoire et leur culture. Selon Du Bois, l'unité entre Africains et Afro-descendants est essentielle pour renverser les paradigmes de domination hérités de l'esclavage et du colonialisme et pour permettre aux Africains de « se définir eux-mêmes » dans la sphère intellectuelle et politique (scispace.com). Ainsi, l'intégration africaine ne se réduit pas à un mécanisme de coopération, elle est une idéologie qui articule mémoire, identité et projet politique, visant à forger une Afrique unie et souveraine.

Cette dimension idéologique s'est concrétisée par la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en 1963 puis de l'Union africaine en 2002, institutions destinées à traduire l'idéal panafricaniste en actions politiques et économiques concrètes. L'Agenda 2063, adopté par l'Union africaine, illustre cette ambition : il prévoit explicitement « intégration politique et la création d'une Afrique unie fédérale ou confédérée » (fr.wikipedia.org). Les initiatives comme la Zone de libre-

échange continentale africaine (AfCFTA) ou les programmes de coopération culturelle et jeunesse montrent que l'intégration n'est pas seulement un objectif institutionnel, mais une dynamique vivante visant à renforcer les solidarités transcontinentales, à mobiliser les ressources africaines et à promouvoir un développement autonome. Ainsi, le projet idéologique et panafricain de l'intégration africaine se présente comme une vision globale du destin du continent, fondée sur la solidarité, la coopération et l'autodétermination. L'enjeu spécifique de l'intégration africaine consiste à s'ouvrir au monde industriel, pour que les pays développés mettent à la disposition des pays sous-développés les avantages de leur réserve de connaissances techniques afin de nous aider à réaliser la vie meilleure à laquelle nous aspirons. En d'autres termes, l'enjeu de l'intégration a pour objectif, d'unir les peuples d'Afrique, pour s'entraider mutuellement à produire plus d'énergie mécanique afin d'alléger leurs fardeaux. Ce qui explique que l'enjeu de l'intégration consiste à créer une entreprise collective à laquelle tous les pays collaborent à travers l'union des nations et de ses institutions spécifiques. Pour Nkrumah, c'est par le bien de l'intégration que les pays africains peuvent accroître grandement l'activité industrielle, afin d'élever substantiellement leur niveau de vie. En un mot, pour l'auteur, le transfert des technologies en Afrique doit être conçu et contrôlé de façon à profiter aux populations des régions dans lesquelles il seront mis en œuvre. S. Diakité (2014, pp.17-18) ajoute que :

Le transfert des technologies en Afrique doit être profitable aux nations africaines et non le contraire, car le transfert des technologies non dialectisé mène à l'aliénation,

au pillage, à la perte de la souveraineté, à la l'instrumentalisation de la raison avec toutes ses conséquences politiques, sociales et culturelle. C'est pourquoi, il est temps, pour les États africains modernes de restituer à leur continent ce qu'il a perdu, de rétablir les chaînons qui manquent dans la voie processuelle d'auto-développement, en analysant avec discernement l'apport des multinationales, en essayant de voir dans leur fonctionnement, les mécanismes à l'harmonie sociétaire.

Pour l'auteur, il est temps, d'imposer aux multinationales une rationalité morale pratique, qui doit avoir pour vocation le partage équilibré, afin d'éviter qu'une puissance s'enrichisse sur le dos des pays africains. L'implantation des entreprises étrangères en Afrique doit pouvoir sauver les africains, de la faim, le désespoir et la misère. Ces deux penseurs incarnent la conviction que l'Afrique, en se fédérant politiquement et économiquement, peut non seulement surmonter les séquelles du colonialisme, mais aussi s'affirmer sur la scène internationale en tant qu'acteur souverain capable de déterminer son avenir. L'intégration africaine devient alors un projet normatif et existentiel, reliant unité politique, affirmation culturelle et développement économique, et inscrivant le continent dans une perspective de renaissance panafricaine. En somme, pour Nkrumah, aucune nation ne peut se développer tout en vivant en autarcie détacher du monde, car nous sommes dans un monde d'indépendant, alors il devient nécessaire pour les africains d'adopter la culture technicienne pour la mettre au service de production, de recherche-développement, qui innove en matière de produits, de

marketing, de suivi financier, de planification stratégique de vente et biens d'autres.

Conclusion

En définitive, l'intégration africaine apparaît, dans la pensée de Kwame Nkrumah, non comme une option politique parmi d'autres, mais comme une nécessité historique dictée par les conditions mêmes de l'existence postcoloniale du continent. Face à la fragmentation héritée de la colonisation, à la dépendance économique structurelle et à la persistance des formes renouvelées de domination impérialiste, Nkrumah affirme avec force que seule l'unité politique de l'Afrique peut garantir la souveraineté réelle de ses peuples. Comme il l'écrit sans ambiguïté : « *L'Afrique doit s'unir ou périr* » (1963, p. 217). Cette formule lapidaire condense toute la portée normative de son projet : l'intégration n'est pas simplement un idéal moral, elle constitue une condition de survie politique dans un système international structuré par des rapports de force asymétriques. Sur le plan économique, Nkrumah montre que l'émiettement des États africains empêche toute stratégie de développement autonome et favorise la reproduction du néocolonialisme.

Dans *Neo-Colonialism*, il démontre que l'indépendance formelle reste vide de substance tant que les structures économiques demeurent contrôlées de l'extérieur : « L'essence du néocolonialisme est que l'État qui y est soumis est, en théorie, indépendant, mais qu'en réalité son système économique et sa politique sont dirigés de l'extérieur » (1965, p. 9). L'intégration africaine devient alors le seul

cadre capable de rompre cette dépendance, en permettant la mutualisation des ressources, la planification continentale et la construction d'un marché intérieur suffisamment vaste pour soutenir une industrialisation endogène. Mais l'enjeu de l'intégration africaine dépasse la seule rationalité économique ; il est également culturel, historique et existentiel. Pour Nkrumah, l'unité africaine doit restaurer une conscience collective brisée par l'ordre colonial, en réactivant une solidarité panafricaine fondée sur une histoire partagée de dépossession et de résistance. Cette dimension rejoint la réflexion de C. A. Diop, pour qui « l'unité politique de l'Afrique est la condition préalable à sa renaissance culturelle et scientifique » (1960, p. 21). L'intégration apparaît ainsi comme un projet de réappropriation de soi, visant à restituer aux Africains la maîtrise de leur destin historique.

Cependant, Nkrumah demeure conscient des résistances internes à ce projet : nationalismes étroits, élites bureaucratiques héritées de la colonisation, et peur de la perte de souveraineté étatique. Il n'y voit pas des obstacles insurmontables, mais les symptômes d'une conscience politique inachevée. À ce titre, il affirme que « le nationalisme africain, s'il ne s'élève pas au niveau continental, se retourne contre lui-même » (1963, p. 122). L'intégration africaine exige donc une transformation profonde des mentalités politiques, un dépassement des intérêts immédiats au profit d'une vision à long terme du bien commun continental. Ainsi comprise, l'intégration africaine dans la pensée de K. Nkrumah s'impose comme un projet total : politique par la construction d'un pouvoir continental, économique par la lutte contre la dépendance,

et éthique par l'affirmation de la dignité historique des peuples africains. Elle demeure, aujourd'hui encore, un horizon critique à partir duquel évaluer les limites des processus d'intégration actuels et mesurer l'écart entre l'unité institutionnelle proclamée et l'unité politique véritablement réalisée. En ce sens, la pensée de Nkrumah conserve toute son actualité, en rappelant que l'Afrique ne pourra être actrice de l'histoire mondiale qu'à la condition de parler d'une seule voix et d'agir comme un seul corps politique.

Dans la pensée de K. Nkrumah, l'intégration africaine apparaît comme une exigence multidimensionnelle, à la fois politique, économique et idéologique. Elle constitue la condition de la souveraineté réelle des États africains, le fondement d'un développement économique autonome et l'expression la plus aboutie du panafricanisme. En insistant sur l'urgence de l'unité, Nkrumah met en lumière les dangers de la fragmentation et du néocolonialisme, tout en proposant une vision audacieuse d'une Afrique unie et maîtresse de son destin. Si les obstacles à cette intégration demeurent considérables, la pensée de Nkrumah conserve une actualité profonde, en rappelant que l'avenir de l'Afrique dépend largement de sa capacité à dépasser les divisions héritées de l'histoire coloniale.

Bibliographie

Cheikh Anta Diop, 1959, *Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire*, Présence Africaine, Paris

Cheikh Anta Diop, 1981, *Civilisation ou barbarie*, Présence Africaine, Paris

Frantz Fanon, 1961, *Les Damnés de la terre*, préfacé par Jean-Paul Sartre, Éditions François Maspero, France

Joseph Ki-Zerbo, 2003, *À quand l'Afrique ?* Éditions de l'Aube, Paris

Julius Nyerere, 1965, *Freedom and Unity (Uhuru na Umoja): A selection from writings and speeches 1952-1965*, Oxford University Press, Tanganyika

Kwamé Nkrumah, 1961, *I Speak of Freedom: A Statement of African Ideology*, Heinemann, Londres

Kwamé Nkrumah, 1961, *I Speak of Freedom: A Statement of African Ideology*, Heinemann, London

Kwamé Nkrumah, 1964, *Africa Must Unite*, Heinemann, Londres

Kwamé Nkrumah, 1976, *Consciencism: Philosophy and Ideology for De-Colonization*, Heinemann, Londres

Kwamé Nkrumah, 1965, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*, Thomas Nelson & Sons, Londres

Samba Diakité, 2014, *Politique Africaines et identités : des liaisons dangereux*, Éditions Différence Pérenne, Canada

Samir Amin, 1973, *Le développement inégal*, Éditions de Minuit, Paris

Samir Amin, 1971, *L'Afrique de l'Ouest bloquée*, Éditions de Minuit, Paris

Samir Amin, 1976, *L'impérialisme et le développement inégal*, Minuit, Paris

Articles et documents institutionnels

Organisation de l'Unité Africaine (OUA), Charte de l'OUA,

Addis-Abeba, 1963.

Union Africaine, Acte constitutif de l'Union africaine, Lomé, 2000.

Kwame Nkrumah, 1964, *Consciencism: Philosophy and Ideology for Decolonization*, Heinemann, London